

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIA SOCIAIS – DTCS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA HUMANA E GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL (PPGEcoH)**

FABRÍCIO DE LIMA FREITAS

**EFEITOS SINÉRGICOS DE BARRAGENS E ATIVIDADES
AGRÍCOLAS SOBRE A PESCADA-DO-PIAUÍ *Plagioscion
squamosissimus* (Actinopterygii: Sciaenidae) NO SUBMÉDIO DO
RIO SÃO FRANCISCO: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA
POPULACIONAL E CONTAMINAÇÃO QUÍMICA EM UMA
ESPÉCIE DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL**

JUAZEIRO
BAHIA – BRASIL
2025

FABRÍCIO DE LIMA FREITAS

**EFEITOS SINÉRGICOS DE BARRAGENS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS
SOBRE A PESCADA-DO-PIAUI *Plagioscion squamosissimus* (*Actinopterygi:
Sciaenidae*) NO SUBMÉDIO DO RIO SÃO FRANCISCO: ALTERAÇÕES NA
ESTRUTURA POPULACIONAL E CONTAMINAÇÃO QUÍMICA EM UMA
ESPÉCIE DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL**

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, da UNEB, Campus III, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental.

Orientador: Dr. Natan Silva Pereira
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brasil.

Coorientadora: Dra. Patrícia Barros Pinheiro
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brasil.

Coorientador: Dr. Alberto Teodorico Rodrigues Moura
Correia
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da
Universidade do Porto (ICBAS-UP), Portugal.

JUAZEIRO
BAHIA – BRASIL
2025

FOLHA DE APROVAÇÃO

"EFEITOS SINÉRGICOS DE BARRAGENS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS SOBRE A PESCADA-DO-PIAÚ *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS* (ACTINOPTERYGII, SCIAENIDAE) NO SUBMÉDIO DO RIO SÃO FRANCISCO: ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA POPULACIONAL E CONTAMINAÇÃO QUÍMICA EM UMA ESPÉCIE DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL"

FABRÍCIO DE LIMA FREITAS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental – PPGEcoh, em 5 de dezembro de 2025, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia, conforme avaliação da Banca Examinadora:

Documento assinado digitalmente
 NATAN SILVA PEREIRA
Data: 08/12/2025 12:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. NATAN SILVA PEREIRA
UNEB
Doutorado em Geociências
Universidade Federal de Pernambuco

Documento assinado digitalmente
 PATRICIA BARROS PINHEIRO
Data: 08/12/2025 12:13:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. Patrícia Barros Pinheiro
UNEB
Doutorado em Oceanografia
Universidade Federal de Pernambuco.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA PENHA GUEDES
Data: 09/12/2025 13:32:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. ANA PAULA PENHA GUEDES
UNEB
Doutorado em Biologia Animal
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Documento assinado digitalmente
 MADSON DE GODOI PEREIRA
Data: 08/12/2025 21:40:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Professor Dr. MADSON DE GODOI PEREIRA
UNEB
Doutorado em Química
Universidade Estadual de Campinas

Documento assinado digitalmente
 ANTONIA DUCIENE FEITOSA LIMA
Data: 09/12/2025 15:33:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Dra. ANTONIA DUCIENE FEITOSA LIMA
UFC
Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais
Universidade Federal do Ceará

Documento assinado digitalmente
 PAULO GUILHERME VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Data: 09/12/2025 18:12:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Paulo Guilherme Vasconcelos de Oliverira
UFRPE
Doutor em Oceanografia
Universidade Federal de Pernambuco

FICHA CATALOGRÁFICA
Sistema de Bibliotecas da UNEB
Bibliotecária: Edleide Santos Assis CRB 5ª Região/ 2080

F866e	<p>Freitas, Fabrício de Lima</p> <p>Efeitos sinérgicos de barragens e atividades agrícolas sobre a Pescada-do-Piauí <i>Plagioscion squamosissimus</i> (Actinopterygi: Sciaenidae) no submédio do Rio São Francisco: alterações na estrutura populacional e contaminação química em uma espécie de importância comercial / Fabrício Freitas de Lima. Juazeiro - BA, 2025.</p> <p>164 f. Orientador(a): Natan Silva Pereira. Coorientador(a)s: Alberto Teodorico Rodrigues Moura Correia; Patrícia Barros Pinheiro. Tese (Doutorado). Universidade do Estado da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental-PPGECOH, Juazeiro -Ba. 2025.</p> <p>1. Pesca artesanal. 2. Recursos pesqueiros. 3. Conservação. I. Pereira, Natan Silva. II. Correia, Alberto Teodorico Rodrigues Moura. III. Pinheiro, Patrícia Barros. IV. Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Tecnologias e Ciências Sociais – DTCS. Campus III. V Título.</p> <p style="text-align: right;">CDD: 639.209814</p>
-------	--

RESUMO

Freitas, Fabricio de Lima, Universidade do Estado da Bahia, Doutorado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoh), 05 de dezembro de 2025. **Efeitos sinérgicos de barragens e atividades agrícolas sobre a pescada-do-Piauí *Plagioscion squamosissimus* (*Actinopterygii: Sciaenidae*) no submédio do rio São Francisco: alterações na estrutura populacional e contaminação química em uma espécie de importância comercial.** Orientador: Natan Silva Pereira (Universidade do Estado da Bahia). Coorientador: Alberto Teodorico Rodrigues Moura Correia (Universidade do Porto).

O estudo da estrutura populacional de peixes é essencial para compreender a dinâmica das espécies e subsidiar estratégias eficazes de manejo e conservação dos recursos pesqueiros. Esses recursos, por sua vez, desempenham papel fundamental na geração de renda e segurança alimentar de famílias de pescadores artesanais. Esta tese tem como objetivo principal compreender a estrutura populacional de *Plagioscion squamosissimus* capturados por comunidades pesqueiras do submédio rio São Francisco e avaliar de que forma essa população pode ter sua característica natural afetada por ações antrópicas. Os capítulos foram escritos de forma independente e em formato de artigo, de acordo com as normas estabelecidas pelas revistas científicas as quais foram submetidos. O artigo 1: Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: Desafios atuais e perspectivas futuras, apresenta uma revisão bibliográfica abrangendo o período de 2013 a 2022, orientada pela seguinte questão norteadora: “Quais contaminantes ambientais representam maior preocupação para as populações de peixes no Brasil?”. A busca foi realizada no banco de dados ISI – Web of Science. O artigo 2: Assessing the population structure of *Plagioscion squamosissimus* (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures, apresenta um estudo da população da *P. squamosissimus* capturadas nos municípios de Rodelas (BA), Petrolândia (PE) e Olho D’água do Casado (AL) na região do submédio do rio São Francisco através das técnicas de morfometria corporal e estudo da forma de otólitos buscando entender a distribuição geográfica da espécie que é explorada comercialmente através da pesca artesanal. O artigo 3: Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of *Plagioscion squamosissimus* in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil), objetivou identificar e quantificar os contaminantes orgânicos persistentes na *P. squamosissimus* e avaliar os riscos para a saúde humana da população na região do submédio rio São Francisco.

Palavras-chave: Pesca artesanal; Recursos pesqueiros; Conservação.

ABSTRACT

Freitas, Fabrício de Lima, State University of Bahia, Doctorate in Human Ecology and Socioenvironmental Management (PPGEcoh), 05 december 2025, **Synergistic effects of dams and agricultural activities on white hake *Plagioscion squamosissimus* (Actinopterygii: Sciaenidae) in the lower São Francisco River: changes in population structure and chemical contamination in a commercially important species**. Advisor: Natan Silva Pereira (UNEB). Co-advisor: Alberto Teodorico Rodrigues Moura Correia (UP).

The study of fish population structure is essential to understand the dynamics of species and to support effective strategies for the management and conservation of fisheries resources. These resources, in turn, play a fundamental role in generating income and food security for artisanal fishing families. The main objective of this thesis is to understand the population structure of *Plagioscion squamosissimus* captured by fishing communities of the lower São Francisco River and how this population can have its natural characteristic affected by anthropogenic actions. The chapters were written independently and in article format, according to the standards established by the scientific journals to which they were submitted. Article 1: Chemical contamination in freshwater fish in Brazil: Current challenges and future perspectives, presents a literature review covering the period from 2013 to 2022, guided by the following guiding question: "Which environmental contaminants represent the greatest concern for fish populations in Brazil?". The search was carried out in the ISI database – Web of Science. Article 2: Assessing the population structure of *Plagioscion squamosissimus* (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures, presents a study of the population of *P. squamosissimus* captured in the municipalities of Rodelas (BA), Petrolândia (PE) and Olho D'água do Casado (AL) in the submiddle region of the São Francisco River applying body morphometry techniques and study of body shape otoliths seeking to understand the geographical distribution of the species that is commercially exploited through artisanal fishing along the sub-middle region of the São Francisco River. Article 3: Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of *Plagioscion squamosissimus* in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil), aimed to identify and quantify persistent organic contaminants in *P. squamosissimus* and to assess the risks to human health of the population in the sub-medium São Francisco River region.

Keywords: Artisanal fishing; Fishing resources; Conservation.

DEDICATÓRIA

À minha tia Joselita e ao meu tio Jonas (IN MEMORIAN)

Dedico

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus que me concedeu serenidade, força e para concluir essa etapa, sempre colocando pessoas importantes em minha vida.

Aos meus pais, Josete e João, pelo apoio, amor e dedicação. Aos meus queridos irmãos, Ramine e Gilcimar, pelo companheirismo e exemplo. Aos meus sobrinhos Alisson e Letícia pelo carinho. Aos cunhados Evanilda e Jadson por completarem nossa família.

À Universidade do Estado da Bahia e a Pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, pela oportunidade de realizar o curso de pós-graduação em Ecologia Humana e concretizar esta pesquisa.

Aos funcionários da Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental.

Aos professores da Pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pelos ensinamentos durante todo o curso.

Ao meu orientador Natan Silva Pereira, não há como não agradecer. Não apenas por etapa, mas por todos esses anos de convívio fraterno e amistoso. Você foi essencial para a concretização deste trabalho.

Ao meu co-orientador Alberto Teodorico Moura Correia, por abrir as portas do seu laboratório na Universidade do Porto e disponibilizar todo o seu conhecimento e experiência acadêmica.

Aos colegas de doutoramento em Ecologia Humana, pela fraterna convivência.

À minha amiga Patrícia Pinheiro, pela parceria de vida, seja nos momentos profissionais ou de lazer, sempre presente.

Aos meus amigos e colegas do Colegiado de Engenharia de Pesca pelo apoio em todo período de curso.

Aos meus tios, primos e amigos que muitas vezes reclamaram da minha ausência nesse período e mesmo assim sempre estiveram perto torcendo e emanando boas vibrações.

E a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho.

LISTA DE FIGURAS

ARTIGO 1	48
Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: desafios atuais e perspectivas futuras	
	48
Figura 1. Distribuição regional dos artigos selecionados por tipo de poluentes	59
ARTIGO 2	72
Assessing the population structure of <i>Plagioscion squamosissimus</i> (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures.	
	72
Figura 1. Map showing the three sampling sites of <i>Plagioscion squamosissimus</i> caught from September 2023 to March 2024 in the sub medium and lower courses of São Francisco River (Rodelas: Bahia State, Petrolândia: Pernambuco State and Olho D'água do Casado: Alagoas State), in the northeast region of Brazil.	115
Figura 2. Medial side of a right sagitta from <i>Plagioscion squamosissimus</i> for the different sampling sites in the São Francisco river (Olho D'água do Casado: OLD, Petrolândia: PET and Rodelas: ROD), showing (a) the original photograph, (b) the binary black and white digital image and (c) the otolith averaged outline contour for each site.	116
Figura 3. <i>Plagioscion squamosissimus</i> personal photograph from a specimen collected from São Francisco River (with a standard length of 33,0 cm) in September 2023 (a), an illustration with the location of the 13 selected body landmarks (b) and the generated body morphometric distances (c)	117
Figura 4. Canonical variable plots showing the differences for otolith contour shape [(a) elliptic Fourier descriptors (EFD) and (b) wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [(c) procrustes coordinates (PC) and (d) transformed distances (TD)] of <i>Plagioscion squamosissimus</i> for the different sampling sites in the São Francisco river (Olho D'água do Casado: OLD, Petrolândia: PET and Rodelas: ROD). Ellipses represent 95% confidence intervals around the data, and points represent individual fish.	118
ARTIGO 3	119

Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of *Plagioscion squamosissimus* in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil) 119

- Figura 1. Map of the study area (São Francisco river) showing the location of *P. squamosissimus* and sites for water and sediment sampling. 125
- Figura 2. Anatomy of *P. squamosissimus* female, and identification of parts collected for analysis. 126
- Figura 3. Contaminant concentration levels in sediment and water for Σ PCBs, Σ PBDEs, Σ OCPs, Σ PPs, Σ TPs, and Σ OPPs. 135
- Figura 4. Contaminant concentration levels in biological samples (Liver, Muscle and Nervous tissue) for Σ PCBs, Σ PBDEs, Σ OCPs, Σ PPs, Σ TPs, and Σ OPPs. 136
- Figura 5. The average total bioaccumulation factor (BAFT) in sediment and water of biota (nervous tissue, liver, and muscle) for PCBs, PBDEs, OCPs, PPs, TPs, and OPPs individually for *P. squamosissimus*. 140
- Figura 6. CR values for liver, nervous tissue and muscle samples from the species *P. squamosissimus*. 145

LISTA DE TABELAS

ARTIGO 1		48
	Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: desafios atuais e perspectivas futuras.	48
Tabela 1.	Resultados da busca de artigos na base de dados Web of Science, com registro da região, espécie e substâncias analisadas.	55
Tabela 2.	Relação de pesticidas reportados nos artigos analisados.	59
Tabela 3.	Metais potencialmente tóxicos avaliados nas publicações selecionadas.	63
ARTIGO 2		77
	Assessing the population structure of <i>Plagioscion squamosissimus</i> (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures.	72
Tabela 1.	Sampling sites, state, river long profiles, geographic coordinates, sample size (N), standard length (SL), fish mass (FM) and otolith length (OL) of <i>Plagioscion squamosissimus</i> used for body geometric morphometrics and otolith shape analyses. Values are expressed as means \pm standard errors.	105
Tabela 2.	Body landmarks defined along the body contour of <i>Plagioscion squamosissimus</i> and morphometric distances used for the body shape analysis. For more details, please see M&M and Fig. 3.	106
Tabela 3.	Results from the univariate statistics regarding the otolith shape analyses [elliptical Fourier descriptors (EFD) and wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [procrustes coordinates (PC) and transformed distances (TD)] calculated for <i>Plagioscion squamosissimus</i> individuals. Variables showing different letters, means that significant regional differences exist ($P < 0.05$) [One-way ANOVA, followed by Tukey post-hoc tests]. Values are expressed as means \pm standard errors. The variables without significant differences (One-Way ANOVA, $P > 0.05$) are not showed.	108
Tabela 4.	Main and pairwise PERMANOVA comparisons for the otolith shape analyses [elliptic Fourier descriptors (EFD) and wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [procrustes coordinates (PC) and transformed distances (DT)] among the three <i>Plagioscion squamosissimus</i> sampling sites.	112
Tabela 5.	Summary of the percentage of correct reclassification using the training base set following a flexible discriminant analysis (FDA) for otolith-shape elliptical Fourier descriptor (EFD), wavelet transform coefficients (WTC) and body-shape morphometrics: procrustes coordinates (PC) and transformed distances (TD) calculated for <i>Plagioscion squamosissimus</i> individuals.	114

ARTIGO 3	119
Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of <i>Plagioscion squamosissimus</i> in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil)	119
Tabela 1. Average concentrations and standard deviations of the 4 classes of compounds analyzed in liver, nervous tissue and muscle of <i>P. squamosissimus</i> , collected in the São Francisco River in 2023.	137

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	14
2. PROPOSIÇÃO	16
3. INTRODUÇÃO GERAL	17
4. REVISÃO DE LITERATURA	20
4.1. Rio São Francisco	20
4.2. Biologia e ecologia da espécie <i>Plagioscion squamosissimus</i>	22
4.3. Comunidades pesqueiras	24
4.4. Avaliação de estoques pesqueiros	26
4.5. Poluentes orgânicos e meio ambiente	31
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39
6. ARTIGO 1: Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: desafios atuais e perspectivas futuras	48
Introdução	50
Metodologia	53
Resultados e Discussão	53
Conclusão	67
Referências	68
7. ARTIGO 2: Assessing the population structure of <i>Plagioscion squamosissimus</i> (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures	72
State of significance	73
Abstract	74
Introduction	75
Material and Methods	77
Results	83
Discussion	85
Acknowledgements	89
Credit authorship contribution statement	89
References	90
8. ARTIGO 3: Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of <i>Plagioscion squamosissimus</i> in	

one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil)	119
Abstract	120
Introduction	121
Materials and Methods	124
Results and Discussion	134
Conclusion	147
Acknowledgements	148
References	149
9. DISCUSSÃO GERAL DA TESE	159
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE	162

1. APRESENTAÇÃO

A pesquisa de natureza qualiquantitativa, intitulada **"Efeitos sinérgicos de barragens e atividades agrícolas sobre a pescada-do-Piauí *Plagioscion squamosissimus* (*Actinopterygii*, *Sciaenidae*) no submédio do rio São Francisco: alterações na estrutura populacional e contaminação química em uma espécie de importância comercial"**, está associada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) da Universidade do Estado da Bahia, Campus III, localizado na cidade de Juazeiro – BA. A obtenção de dados para realização desta pesquisa passou pelo processo de submissão e aprovação junto à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade do Estado da Bahia, com o registro n.º 01/2017.

A pesquisa teve como objetivo principal compreender a estrutura populacional de *Plagioscion squamosissimus* capturados por comunidades pesqueiras do submédio do rio São Francisco e avaliar de que forma essa população pode ter sua característica natural afetada por ações antrópicas.

Os objetivos específicos desta pesquisa foram: i) identificar, por meio de uma revisão bibliográfica, pesquisas realizadas no Brasil que abordam a preocupação com espécies de peixes de potencial pesqueiro possivelmente afetadas por contaminantes ambientais; ii) Realizar estudo da estrutura populacional da pescada-do-Piauí na região do submédio rio São Francisco aplicando técnicas de morfometria corporal e estudo da forma de otólitos; iii) Identificar e quantificar contaminantes orgânicos persistentes na pescada-do-Piauí e avaliar os riscos para a saúde humana da população na região do submédio do rio São Francisco.

Os artigos foram elaborados de maneira autônoma, seguindo o formato de artigo estabelecido pelas diretrizes das revistas científicas às quais foram submetidos. O primeiro artigo intitulado “Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: desafios atuais e perspectivas futuras” foi elaborado e será submetido ao periódico Ouricuri, é um trabalho de revisão bibliográfica que busca conhecer sobre os estudos realizados no Brasil avaliando a temática da contaminação ambiental em peixes de água doce. O segundo artigo intitulado "Assessing the population structure of *Plagioscion squamosissimus* (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures" foi submetido e

aceito pelo periódico *Journal of Fish Biology* da Editora Wiley, explora os caracteres fenotípicos quanto a forma do corpo do peixe e dos otólitos destes exemplares buscando entender a distribuição geográfica da espécie que é explorada comercialmente através da pesca artesanal ao longo da região do submédio rio São Francisco. O terceiro artigo intitulado "Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of *Plagioscion squamosissimus* in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil)" foi publicado no periódico *Chemosphere* da Editora Elsevier em 2024 e investigou os riscos à saúde humana diante do consumo de peixes expostos a contaminantes de preocupação emergente.

2. PROPOSIÇÃO

A pesquisa teve como objetivo principal compreender a estrutura populacional de *Plagioscion squamosissimus* capturados por comunidades pesqueiras do submédio do rio São Francisco e avaliar de que forma essa população pode ter sua característica natural afetada por ações antrópicas. Para o estudo foram adquiridos peixes de três colônias de pescadores da região: no Estado da Bahia a Colônia Z-73 no município de Rodelas, no estado de Pernambuco a Colônia Z-23 no município de Petrolândia e no Estado de Alagoas a Colônia Z-44 no município de Olho D'água do Casado. A estratégia de coleta levou em consideração os reservatórios formados por barramentos no leito do rio para produção de energia elétrica, a arte de pesca utilizadas pelos pescadores e a importância do pescado como item de geração de alimento e renda para aquelas famílias. O intuito era não apenas determinar o estoque e a estrutura da população da espécie, mas também avaliar como a espécie *P. squamosissimus* está se adaptando à pressão ambiental que o desenvolvimento regional vem ocasionando nesta área. Além disso, este estudo buscou contribuir com informações para a preservação da atividade tradicional de pesca e para a possível incorporação de práticas sustentáveis e benefícios para as comunidades locais.

3. INTRODUÇÃO

O estudo da estrutura populacional de peixes é fundamental para a compreensão da dinâmica das espécies e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de manejo e conservação dos recursos pesqueiros. Ao investigar aspectos como distribuição espacial, variação genética, estrutura etária e padrões de recrutamento, é possível identificar populações distintas, avaliar o impacto da pesca e prever respostas a mudanças ambientais (Waples *et al.*, 2008; Begg; Waldman, 1999). Além disso, tais estudos contribuem para a identificação de unidades de manejo sustentáveis, assegurando a manutenção da biodiversidade e a resiliência dos ecossistemas aquáticos (Palumbi, 2003).

A negligência na delimitação adequada das populações pode levar à sobre-exploração de estoques específicos e ao colapso de importantes recursos pesqueiros, reforçando a necessidade de abordagens integradas que combinem dados genéticos, ecológicos e pesqueiros (Reiss *et al.*, 2009). Essa problemática é particularmente sensível em países como o Brasil, onde a pesca artesanal desempenha um papel crucial para a segurança alimentar, geração de renda e manutenção de práticas culturais tradicionais (Mattos *et al.*, 2022). A classificação incorreta ou genérica de estoques pode levar à sobrepesca de unidades populacionais isoladas ou mais vulneráveis, contribuindo para o declínio de espécies e o aumento da vulnerabilidade social das comunidades pesqueiras.

Nesse contexto, a integração de parâmetros ecológicos nos estudos populacionais representa um avanço metodológico significativo. Informações sobre o habitat preferencial, comportamento reprodutivo, padrões migratórios e relações tróficas enriquecem a compreensão sobre a dinâmica das populações de peixes e ajudam a identificar áreas essenciais à conservação, como berçários, corredores migratórios e zonas de alimentação (Begossi *et al.*, 2019). Em ambientes como o rio Negro, na Amazônia, essa abordagem tem revelado a importância de habitats específicos para o sucesso reprodutivo de diversas espécies exploradas pela pesca artesanal (Ribeiro; Silva, 2025).

Além disso, o conhecimento ecológico local ou tradicional, acumulado por gerações de pescadores artesanais, tem se mostrado uma ferramenta valiosa na complementação de estudos científicos, pois pescadores conhecem os ciclos sazonais das espécies, os locais de reprodução e os períodos de maior abundância (Cavalcante, 2019). Esse conhecimento é essencial para a definição de áreas de defeso, épocas de proibição

da pesca e a adoção de práticas sustentáveis de manejo, reforçando a importância da participação social na governança pesqueira.

No entanto, ainda há desafios significativos na efetiva integração entre o conhecimento científico e o tradicional no Brasil. Barreiras institucionais, ausência de políticas públicas articuladas e a marginalização histórica de populações tradicionais dificultam a implementação de estratégias participativas de gestão pesqueira (Mattos *et al.*, 2022). Dessa forma, investigar a estrutura populacional de peixes sob uma perspectiva ecológica e sociocultural não apenas amplia o entendimento científico sobre as espécies-alvo, mas também fortalece a sustentabilidade da pesca artesanal no Brasil. A articulação entre dados biológicos, ecológicos e sociais contribui para a construção de políticas públicas mais inclusivas e adaptadas às realidades locais. Considerando a complexidade dos sistemas pesqueiros brasileiros e a diversidade de ambientes e comunidades envolvidas, essa abordagem integrada se mostra não apenas desejável, mas necessária para a conservação dos recursos aquáticos e a manutenção do modo de vida das comunidades de pescadores artesanais.

Diante disso, os questionamentos que motivaram e nortearam o desenvolvimento dessa tese foram: As colônias de pescadores do submédio rio São Francisco exploram uma única população desta espécie na região do submédio do rio São Francisco ou populações distintas? Com o crescimento das atividades humanas às margens do rio São Francisco, os estoques de *P. squamosissimus* explorados pelas colônias de pescadores apresentam contaminação por poluentes orgânicos que representam risco a saúde humana? Para responder a essas perguntas, as hipóteses testadas foram: (A) A captura de *Plagioscion squamosissimus* pelas colônias de pescadores da região do submédio rio São Francisco é oriunda de uma única população de peixes; (B) Os estoques de *P. squamosissimus* apresentam contaminação por poluentes orgânicos que podem ser relacionadas ao incremento de atividades humanas as margens dos reservatórios do submédio rio São Francisco?

Cada um dos objetivos, perguntas norteadoras e hipóteses estão relacionados a um resultado da tese, sendo apresentados na forma de artigo científico (Quadro 1). Sendo assim, essa pesquisa configura-se como uma proposta de conhecimento, registro da condição atual da disponibilidade do estoque de *P. squamosissimus*, com vista na possibilidade de expandir-se para outras espécies com importância pesqueira para comunidades tradicionais no Submédio do rio São Francisco e demais regiões.

QUADRO 1 – Síntese dos Estudos

	Artigo 1	Artigo 2	Artigo 3
Título	Contaminação química em peixes de água doce no Brasil: desafios atuais e perspectivas futuras	Assessing the population structure of <i>Plagioscion squamosissimus</i> (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures	Contaminants of Emerging Concern (CECs): assessment of health and dietary risk in the consumption of <i>Plagioscion squamosissimus</i> in one of the largest rivers in a semi-arid region (Rio São Francisco, Brazil)
Objetivos geral e específicos	Identificar, por meio de uma revisão bibliográfica, pesquisas realizadas no Brasil que abordam a preocupação com espécies de peixes de potencial pesqueiro possivelmente afetadas por contaminantes ambientais	Realizar estudo da estrutura populacional da pescada-do-Piauí na região do submédio rio São Francisco aplicando técnicas de morfometria corporal e estudo da forma de otólitos	Identificar e quantificar contaminantes orgânicos persistentes na pescada-do-Piauí e avaliar os riscos para a saúde humana da população na região do submédio do rio São Francisco
Metodologia	A revisão para contaminantes químicos utilizando o ISI - Web of Ciência (WoS). Foram pesquisados todos os bancos para estudos publicados entre 01/01/2013 e 31/12/2022	Análises morfométricas geométricas da forma corporal e da morfologia dos otólitos para investigar a estrutura populacional de <i>Plagioscion squamosissimus</i>	A análise de contaminantes em sedimentos, água e tecidos seguindo as metodologias de amostragem descritas pelos protocolos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA)
Contribuições teórico-práticas	É um trabalho de revisão bibliográfica que busca conhecer sobre os estudos realizados no Brasil avaliando a temática da contaminação ambiental em peixes de água doce.	Explora os caracteres fenotípicos quanto a forma do corpo do peixe e da forma dos otólitos destes exemplares buscando entender a distribuição geográfica da espécie que é explorada comercialmente através da pesca artesanal ao longo da região submédica do rio São Francisco.	Investiga dos riscos à saúde humana diante do consumo de peixes expostos a contaminantes de preocupação emergentes.

4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1. Rio São Francisco

O rio São Francisco é um dos principais rios do Brasil, com relevante importância geográfica, ambiental, econômica e social. Com aproximadamente 2.914 km de extensão, nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, até desaguar no oceano Atlântico, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe (ANA, 2020). Sua bacia hidrográfica abrange mais de 640 mil km², correspondendo a cerca de 8% do território brasileiro e está presente em sete estados da federação. A diversidade de biomas por onde passa, como o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica evidenciam a sua importância ecológica (IBGE, 2021).

De forma convencional, o rio São Francisco é dividido em quatro regiões hidrográficas principais: 1) Alto São Francisco que se estende da nascente até Pirapora (MG), caracterizado por solos férteis, presença de hidrelétricas e áreas de cerrado; 2) Médio São Francisco que vai de Pirapora até Remanso (BA), sendo uma região de transição com grande aproveitamento para irrigação e agricultura; 3) Submédio São Francisco que compreende de Remanso até Paulo Afonso (BA), onde se concentram grandes reservatórios, como a barragem de Sobradinho e 4) Baixo São Francisco com extensão de Paulo Afonso até a foz (Figura 1), com intensa atividade pesqueira e grande diversidade cultural entre as comunidades ribeirinhas (Pereira *et al.*, 2007).

Figura 1 – Mapa da bacia do rio São Francisco com sua região hidrográfica
 Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 2025.

O rio São Francisco desempenha um papel estratégico no cenário nacional, sendo fonte de abastecimento de água, geração de energia elétrica, navegação e agricultura irrigada (ANA, 2020). Grandes usinas hidrelétricas, como Três Marias, Sobradinho e Xingó estão localizadas ao longo do rio, contribuindo para a matriz energética nacional (IBGE, 2021). Outro aspecto importante é o Projeto de Integração do rio São Francisco, desenvolvido pelo Governo Federal, que visa transferir parte das águas do rio para bacias hidrográficas do semiárido nordestino. O objetivo é garantir o abastecimento humano e o uso produtivo da água em regiões historicamente afetadas pela seca (Brasil, 2019).

As populações que vivem ao longo do São Francisco, conhecidas como comunidades ribeirinhas, possuem um vínculo profundo com o rio. Para essas comunidades, o São Francisco é mais do que um recurso natural, é também um elemento cultural, espiritual e identitário (Oliveira *et al.*, 2010). Contudo, diversos desafios ameaçam a sustentabilidade dessas comunidades, como a redução da vazão do rio, o assoreamento, a poluição das águas e os impactos provocados por grandes empreendimentos, especialmente hidrelétricas e projetos de irrigação (Tomáz *et al.*, 2015). A pesca artesanal, uma das principais atividades econômicas locais, tem sido

severamente impactada pela diminuição dos estoques pesqueiros (Vargas, 2020). Além disso, os conflitos pelo uso da água têm se intensificado, sobretudo nas regiões mais áridas, onde o uso intensivo para monoculturas e irrigação concorre com o abastecimento humano (Fonseca *et al.*, 2020).

O rio São Francisco representa um dos elementos mais importantes do patrimônio natural e cultural brasileiro. Sua preservação é essencial não apenas para o equilíbrio ambiental e a segurança hídrica das regiões por onde passa, mas também para a manutenção dos modos de vida de milhares de pessoas que dependem diretamente das suas águas. As políticas públicas voltadas para a bacia do São Francisco devem priorizar a gestão integrada dos recursos hídricos, aliando desenvolvimento sustentável à preservação dos ecossistemas e à valorização das comunidades tradicionais que vivem em seu entorno (Castro *et al.*, 2019).

4.2. Biologia e ecologia da espécie *Plagioscion squamosissimus*

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) (Figura 2), popularmente conhecida como corvina, pescada do Piauí ou pescada branca, é uma espécie de peixe teleósteo da família Sciaenidae, nativa da bacia Amazônica. Trata-se de uma espécie originalmente neotropical, com ampla distribuição em ambientes lóticos e lênticos, adaptando-se bem a diferentes condições ecológicas (Agostinho *et al.*, 2007). A espécie foi introduzida artificialmente no rio São Francisco na década de 1960, com o objetivo de incrementar a produtividade pesqueira regional, uma vez que a pescada-do-Piauí apresenta crescimento rápido, boa aceitação comercial e alto valor econômico (Smith *et al.*, 2018). A introdução foi facilitada por sua alta capacidade de adaptação e resistência a diferentes condições de água e clima, o que permitiu sua ampla distribuição ao longo da bacia do São Francisco, especialmente na região submédica (Fontenele *et al.*, 1978).

Figura 2 – Exemplar da espécie *Plagioscion squamosissimus* capturado pela Colônia de Pescadores de Olho D'água do Casado, Alagoas.
Fonte: O Autor, 2025.

A espécie apresenta comportamento demersal, sendo mais ativa durante o período noturno. Vive preferencialmente em águas profundas e calmas, como reservatórios e lagos marginais (Luz-Agostinho *et al.*, 2006). Esse peixe pode atingir comprimentos superiores a 60 cm e seu ciclo de vida inclui fases de crescimento rápido nos primeiros anos, o que favorece a atividade pesqueira (Castro, 1998). A pescada-do-Piauí é uma espécie piscívora, cuja dieta é composta predominantemente por peixes menores e, ocasionalmente, crustáceos. Estudos indicam uma mudança ontogenética na dieta, enquanto os juvenis consomem zooplâncton e insetos aquáticos, os adultos se alimentam principalmente de peixes (Santos *et al.*, 2014).

O período reprodutivo geralmente ocorre durante a estação chuvosa entre os meses de novembro a fevereiro. A espécie apresenta estratégia reprodutiva do tipo desova parcelada, ou seja, libera ovos em várias desovas durante a temporada (Carvalho *et al.*, 2017). Essa característica favorece sua manutenção e expansão populacional, mesmo sob pressão pesqueira.

Na região do submédio do rio São Francisco, a pescada-do-Piauí representa uma das principais espécies exploradas pela pesca artesanal. Sua abundância relativa e valor comercial a tornam essencial para a subsistência de muitas comunidades ribeirinhas (Agostinho *et al.*, 2007). Além disso, seu manejo relativamente simples, aliada à capacidade de captura com petrechos tradicionais como redes de emalhar, contribui para sua predominância nas capturas locais. A presença de *P. squamosissimus*, apesar de não

nativa da bacia do São Francisco, revela um caso de sucesso em termos de colonização ecológica e importância econômica (Ferreira Filho *et al.*, 2014). Contudo, é necessário monitoramento constante de suas populações, já que a introdução de espécies exóticas pode causar impactos à ictiofauna nativa, como competição por alimento e habitat (Bellay *et al.*, 2016).

4.3. Comunidades pesqueiras

A pesca artesanal brasileira possui numerosas e complexas características que levam em consideração fatores sociais, econômicos e ambientais intrínsecos a cada região. Apesar da grande extensão da costa brasileira e o potencial continental na extração do pescado, a pesca, que começou em pequena escala e progrediu com a Revolução Industrial, hoje está estabilizada em termos de produção (Silva, 2014).

A pesca artesanal no Brasil tem suas raízes em práticas indígenas que foram posteriormente influenciadas por técnicas portuguesas e africanas durante o período colonial. Ao longo dos séculos, essa atividade desenvolveu-se como uma importante fonte de subsistência e comércio em diversas regiões do país, especialmente nas comunidades costeiras e ribeirinhas (Diegues, 2004).

No século XX, a pesca artesanal passou por significativas transformações institucionais. Em 1919, a Marinha do Brasil assumiu o controle da atividade pesqueira no país, criando as Colônias de Pescadores como forma de organização e controle dos pescadores. Esta medida, embora tenha trazido algum reconhecimento institucional à categoria, também impôs um modelo de organização vertical que nem sempre representava os interesses reais dos pescadores (Silva, 2014).

No contexto da pesca artesanal brasileira, a região Nordeste destaca-se pela expressiva presença de comunidades pesqueiras que mantêm vivas tradições centenárias, adaptando-se às condições ambientais específicas de cada localidade. Dentro dessa região, o rio São Francisco, conhecido popularmente como "Velho Chico", constitui um dos mais importantes sistemas hídricos do país, abrigando diversas comunidades ribeirinhas que têm na pesca sua principal atividade econômica e fonte de alimento.

A região do Submédio São Francisco, que compreende áreas dos estados da Bahia e Pernambuco, com altitude variando de 800 a 200 metros e vegetação predominantemente de caatinga (CBHSF, 2013), apresenta características peculiares que influenciam diretamente as práticas pesqueiras locais. Municípios como Juazeiro, Paulo Afonso, Sobradinho, Santana do Sobrado, Casa Nova e Remanso abrigam comunidades de pescadores artesanais que desenvolveram, ao longo de gerações, um profundo conhecimento sobre o rio, suas espécies e ciclos naturais.

Entretanto, nas últimas décadas, essas comunidades têm enfrentado significativos desafios decorrentes de transformações ambientais e socioeconômicas. Conforme apontam Oliveira e Souza (2010), agroindústrias e hidrelétricas instaladas ao longo do curso do rio, além da poluição e desmatamentos, têm afetado profundamente as populações de peixes, levando a um declínio na captura, conflitos na regulamentação da pesca e alocação de recursos, além de diversas dificuldades nas comunidades de pescadores.

Nesse contexto, compreender as características, desafios e perspectivas das comunidades de pescadores artesanais do Submédio São Francisco torna-se fundamental para a formulação de políticas públicas adequadas e para a valorização desse patrimônio cultural e econômico. Como destacam Almeida e Thé (2023), o Rio São Francisco é o principal atribuidor da identidade do pescador, e todo o seu ciclo social e econômico está intimamente relacionado a este ambiente natural.

Almeida e Thé (2023) destacam ainda que a atividade pesqueira em muitas comunidades é caracterizada como pesca artesanal comercial e de subsistência, cuja maioria dos pescadores fabrica seu próprio material de trabalho e tem na pesca sua principal fonte de renda e alimento. O pescador artesanal é dotado de peculiaridades que o difere dos demais povos ribeirinhos, tendo como característica marcante um rico conhecimento empírico acerca das variações do ciclo hidrológico e da biologia das espécies.

Outro aspecto relevante é a questão de gênero na pesca artesanal. Embora tradicionalmente vista como uma atividade predominantemente masculina, as mulheres desempenham papéis fundamentais em diversas etapas da cadeia produtiva, como no beneficiamento do pescado, na confecção e reparo de apetrechos, na comercialização e,

em algumas regiões, na própria captura. No entanto, seu trabalho frequentemente permanece invisibilizado e desvalorizado (Maneschy, 2000).

Diversos programas governamentais têm sido implementados com o objetivo de apoiar a pesca artesanal na região do Submédio São Francisco, embora sua efetividade seja variável. Entre as principais iniciativas, destacam-se o Seguro Defeso, que garante um salário mínimo mensal aos pescadores durante o período de proibição da pesca para reprodução das espécies; linhas de crédito específicas para pescadores artesanais através do Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF e programas de capacitação e assistência técnica (Azevedo; Pierri, 2014).

A preservação da pesca artesanal no Submédio São Francisco não é apenas uma questão de justiça social para com as comunidades que dependem dessa atividade, mas também de conservação de um valioso patrimônio cultural e de conhecimentos tradicionais que podem contribuir significativamente para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. O futuro dessas comunidades e da própria atividade pesqueira na região dependerá da capacidade de conciliar desenvolvimento econômico, conservação ambiental e respeito à diversidade cultural, em um processo que deve necessariamente incluir a participação ativa dos principais interessados, os pescadores artesanais.

4.4. Avaliação de estoques pesqueiros

O estudo de populações pesqueiras representa um campo fundamental da ictiologia aplicada, fornecendo informações essenciais para o manejo sustentável e conservação de recursos aquáticos de importância ecológica e comercial. Nas últimas décadas, diversas metodologias têm sido desenvolvidas e aprimoradas para investigar diferentes aspectos da biologia e ecologia de peixes, permitindo uma compreensão mais abrangente da dinâmica populacional e subsidiando estratégias de gestão pesqueira (Barthem *et al.*, 2019).

A crescente pressão sobre os recursos pesqueiros, decorrente da intensificação da pesca comercial, alterações ambientais e poluição antrópica, tem evidenciado a necessidade de abordagens metodológicas cada vez mais precisas e integradas para o estudo das populações de peixes. Neste contexto, técnicas tradicionais têm sido

complementadas por metodologias inovadoras, incorporando avanços tecnológicos e conceituais que ampliam significativamente o potencial informativo dos estudos ictiológicos (Ojea *et al.*, 2020).

4.4.1 Avaliação de estoques por morfometria corporal e forma de otólitos

A morfometria corporal representa um dos métodos mais tradicionais e fundamentais no estudo de populações pesqueiras, tendo evoluído significativamente nas últimas décadas com a incorporação de técnicas digitais e análises estatísticas multivariadas. De acordo com Vaz-dos-Santos *et al.* (2017), a morfometria é definida como o estudo quantitativo da forma dos organismos em relação ao seu tamanho, constituindo uma ferramenta essencial para a compreensão da biologia evolutiva e ecologia de peixes. Em espécies de importância comercial e ecológica, como a corvina (*Micropogonias furnieri*) e a tilápia (*Oreochromis niloticus*), a análise morfométrica tem permitido identificar padrões de variação intraespecífica relacionados a adaptações ambientais e diferenciação de estoques pesqueiros, informações cruciais para o manejo sustentável desses recursos (Souza Junior *et al.*, 2008).

A morfometria tradicional, baseada em medidas lineares como comprimentos, larguras e ângulos, tem sido amplamente aplicada em estudos de populações pesqueiras. Segundo Silva *et al.* (2009), esta abordagem utiliza principalmente medidas como comprimento padrão (CP), comprimento da cabeça (CCb), altura do corpo (AIMCp) e distâncias entre pontos anatômicos específicos (Figura 3). Estas medidas são posteriormente analisadas através de índices morfométricos e técnicas estatísticas multivariadas, como a Análise de Componentes Principais (PCA) e a Análise Discriminante (DA), permitindo a identificação de padrões de variação morfológica entre populações. Em um estudo com o tambaqui (*Colossoma macropomum*), espécie de grande importância comercial na Amazônia, Cavali *et al.* (2021) demonstraram que a morfometria tradicional foi capaz de distinguir populações de diferentes bacias hidrográficas, evidenciando adaptações locais relacionadas às condições ambientais específicas.

Figura 3 – Medidas morfométricas utilizadas para *Plagioscion squamosissimus* Heckel, 1840. ACb – altura da cabeça; LCb – largura da cabeça; LMCp – largura média do corpo; LPcd – largura do pedúnculo caudal; CPd – comprimento do pedúnculo caudal; APcd – altura do pedúnculo caudal; AIMCp – Altura média do corpo; CP – comprimento padrão; Ccb – comprimento da cabeça; Aio – altura do olho.

Fonte: Ferreira Filho, 2014.

A aplicação da morfometria em estudos de populações pesqueiras tem sido particularmente relevante para a identificação de estoques pesqueiros, unidades fundamentais para o manejo e conservação de recursos pesqueiros. De acordo com Ferreira *et al.* (2024), a variação morfológica entre populações de peixes frequentemente reflete adaptações locais a diferentes condições ambientais, podendo indicar isolamento reprodutivo e diferenciação genética. Em um estudo com a sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), recurso pesqueiro de grande importância econômica no sudeste do Brasil, Schroeder *et al.* (2024) utilizaram análises morfométricas para identificar dois estoques distintos ao longo da costa brasileira, informação crucial para o estabelecimento de estratégias de manejo específicas para cada unidade populacional.

Para estudos de populações também são utilizados os otólitos, estruturas calcificadas localizadas no ouvido interno dos peixes teleósteos, que desempenham funções essenciais relacionadas ao equilíbrio e audição. Nas últimas décadas, estas estruturas têm se destacado como ferramentas fundamentais em estudos de populações pesqueiras, especialmente para espécies de importância ecológica e comercial. Segundo Avigliano e Volpedo (2016), os otólitos apresentam características únicas que os tornam particularmente valiosos para estudos biológicos, pois crescem continuamente durante toda a vida do peixe, depositando camadas de carbonato de cálcio que registram informações sobre o ambiente e a fisiologia do indivíduo. São metabolicamente inertes,

não sofrendo reabsorção ou alteração após sua formação e apresentam alta especificidade morfológica, permitindo a identificação das espécies mesmo a partir de fragmentos. Estas características têm impulsionado o desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas para a análise destas estruturas, revolucionando o estudo de populações pesqueiras.

4.4.2 Avaliação de estoques por geoquímica de otólitos

A microquímica de otólitos emergiu como uma das técnicas mais promissoras e inovadoras nas últimas décadas, permitindo a reconstrução de histórias de vida e padrões migratórios em peixes. Esta abordagem baseia-se na análise da composição química dos otólitos, que incorporam elementos traço do ambiente aquático durante seu crescimento. De acordo com Soeth *et al.* (2019), a concentração destes elementos varia em função de fatores ambientais como temperatura, salinidade e composição química da água, criando “impressões digitais” químicas características de diferentes habitats. Em um estudo com a tainha (*Mugil liza*), espécie de grande importância comercial no litoral brasileiro, Schroeder *et al.* (2023) utilizaram análises de estrôncio (Sr), bário (Ba) e cálcio (Ca) em otólitos para identificar padrões migratórios entre ambientes marinhos e estuarinos, informação crucial para o manejo desta espécie que depende de diferentes habitats ao longo de seu ciclo de vida.

A análise de isótopos estáveis em otólitos representa outra técnica de ponta que tem revolucionado o estudo de populações pesqueiras. Conforme destacado por Pereira *et al.* (2021), isótopos como oxigênio ($\delta^{18}\text{O}$), carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) fornecem informações valiosas sobre temperatura da água, fontes de carbono e posição trófica, respectivamente. Em espécies migratórias de importância comercial, Duponchelle *et al.* (2016) demonstraram que a análise sequencial de isótopos de oxigênio ao longo do eixo de crescimento dos otólitos permitiu reconstruir com precisão as rotas migratórias desta espécie na bacia Amazônica, evidenciando a importância de preservar a conectividade entre diferentes habitats para a conservação deste valioso recurso pesqueiro.

A espectroscopia de massa por ablação a laser (LA-ICP-MS) têm emergido como uma técnica analítica de alta resolução para o estudo de otólitos. De acordo com Limbeck *et al.* (2015), esta metodologia permite análises químicas em escala micrométrica,

possibilitando a detecção de variações na composição dos otólitos em intervalos temporais muito curtos. Em um estudo com o robalo-flecha (*Centropomus undecimalis*), espécie de grande importância para a pesca artesanal e esportiva no Brasil, Almeida *et al.* (2024) utilizaram LA-ICP-MS para analisar a distribuição de elementos traço em otólitos, identificando assinaturas químicas distintas associadas a diferentes estuários ao longo da costa brasileira, contribuindo para a delimitação de unidades de manejo para esta espécie.

A integração de múltiplas técnicas de análise de otólitos tem proporcionado uma compreensão mais abrangente e robusta da biologia e ecologia das espécies pesqueiras. Segundo Couillard *et al.* (2022), abordagens multidisciplinares que combinam análises de idade, crescimento, morfometria e microquímica de otólitos permitem uma caracterização mais completa das populações, superando as limitações inerentes a cada método isolado. Em um estudo com a pescada-amarela (*Cynoscion acoupa*), recurso pesqueiro de grande importância econômica na costa norte do Brasil, Santana *et al.* (2023) combinaram análises de anéis de crescimento, morfometria geométrica e microquímica de otólitos para identificar três estoques distintos ao longo da costa brasileira, demonstrando a complementaridade destas abordagens na delimitação de unidades populacionais.

Apesar dos avanços significativos, a aplicação de técnicas avançadas de análise de otólitos em estudos de populações pesqueiras ainda enfrenta desafios importantes, especialmente em países em desenvolvimento. Conforme apontado por Avigliano *et al.* (2016), fatores como o alto custo dos equipamentos, a necessidade de pessoal especializado e a complexidade das análises podem limitar a aplicação destas metodologias em programas de monitoramento pesqueiro de larga escala.

Desse modo, a revisão dos principais métodos de estudos de populações pesqueiras evidencia a diversidade e complementaridade das abordagens metodológicas disponíveis para a investigação de espécies de importância ecológica e comercial. Cada método apresenta potencialidades e limitações específicas, sendo a integração de múltiplas técnicas uma estratégia cada vez mais adotada para uma compreensão mais abrangente e robusta da biologia e ecologia de populações pesqueiras. A morfometria corporal, desde suas abordagens tradicionais até as técnicas mais sofisticadas de morfometria geométrica, continua sendo uma ferramenta fundamental para a identificação de estoques pesqueiros

e caracterização de adaptações locais. O estudo de otólitos, com avanços significativos em técnicas como microquímica, análise de isótopos estáveis e tomografia computadorizada, tem revolucionado a compreensão de histórias de vida, padrões migratórios e estrutura etária de populações.

4.5. Poluentes orgânicos e meio ambiente

Os ecossistemas aquáticos representam um dos ambientes mais sensíveis às alterações provocadas pela atividade humana, sendo constantemente impactados por diversos tipos de poluentes. Dentre estes, os poluentes orgânicos persistentes merecem especial atenção devido à sua persistência ambiental, capacidade de bioacumulação e potencial tóxico para os organismos aquáticos (Cavalcante, 2020). No contexto brasileiro, a contaminação dos corpos hídricos por poluentes orgânicos está intrinsecamente relacionada a dois grandes desafios, o despejo de efluentes não tratados, abordado pelo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020), e o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura, regulamentado pela recente Lei Brasileira de Agrotóxicos (Lei 14.785/2023).

O Brasil, como detentor de aproximadamente 12% da água doce do planeta, enfrenta o paradoxo de possuir abundância hídrica e, simultaneamente, graves problemas de poluição aquática que comprometem a qualidade desse recurso e a biodiversidade associada (Sposito *et al.*, 2020). Nesse cenário, compreender os mecanismos de contaminação, os efeitos biológicos e as medidas regulatórias tornam-se fundamentais para a proposição de estratégias efetivas de conservação e recuperação dos ecossistemas aquáticos brasileiros.

Estudos em ambientes tropicais brasileiros têm evidenciado que espécies carnívoras, como os grandes predadores de água doce, apresentam teores elevados de contaminantes, refletindo na bioacumulação de compostos químicos nos ecossistemas aquáticos (Azevedo-Silva *et al.*, 2016; Kasper *et al.*, 2009). A dieta predominantemente piscívora intensifica a transferência trófica de poluentes, o que pode resultar em concentrações significativamente mais altas em comparação a espécies de níveis tróficos inferiores (Booth & Zeller, 2005).

4.5.1 Principais grupos de poluentes orgânicos

Os poluentes orgânicos constituem um grupo diversificado de substâncias químicas (Figura 4) que, quando presentes em ambientes aquáticos, podem causar efeitos deletérios aos organismos e comprometer o equilíbrio dos ecossistemas. Entre estes poluentes, destacam-se os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), caracterizados por sua elevada estabilidade química, capacidade de bioacumulação e potencial de transporte a longas distâncias (Cavalcante, 2020).

Figura 4 – Estrutura químicas de alguns contaminantes orgânicos. HPAs – Hidrocarbonetos Policíclicos Araomáticos; BTEX – Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos; PCBs – Bifenilas Policloradas.

Fonte: Adaptada de Cavalcante, 2020.

De acordo com Yogui *et al.* (2020), os POPs abrangem um grupo de compostos orgânicos que possuem quatro características principais: persistência ambiental, capacidade de serem transportados por longas distâncias, potencial de bioacumulação e toxicidade para organismos vivos, incluindo os seres humanos. A relevância destes contaminantes levou à criação da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes em 2001 (Cavalcante, 2020), um acordo internacional ratificado pelo Brasil em 2004 através do Decreto Legislativo nº 204 do Senado Federal (BRASIL, 2004).

No contexto dos ecossistemas aquáticos brasileiros, Silva *et al.* (2025) identificaram, através de análise bibliométrica, que os principais poluentes e contaminantes estudados em testes ecotoxicológicos incluem efluentes farmacêuticos, industriais e agrícolas, com destaque para os agrotóxicos. Estes compostos, mesmo em baixas concentrações, podem provocar alterações significativas na biota aquática, afetando desde organismos microscópicos até vertebrados aquáticos.

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Masaryk (República Tcheca) demonstrou a presença de agrotóxicos em sedimentos de lagos e áreas alagadas em parques nacionais brasileiros, evidenciando a capacidade destes compostos de se dispersarem além das áreas de aplicação. Nas amostras analisadas, foram encontrados 17 tipos de pesticidas, incluindo herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas, com destaque para o clorpirifós, que apresentou as maiores concentrações e risco ecológico potencial (Fernandes, 2025).

4.5.2 Impacto na biota aquática

Os mecanismos de ação dos poluentes orgânicos sobre a biota aquática são diversos e podem incluir alterações endócrinas, genotoxicidade, imunotoxicidade e neurotoxicidade. Segundo Sposito *et al.* (2020), pequenas alterações na biota podem ser suficientes para causar distúrbios nos ecossistemas, os quais podem ir muito além dos impactos observados em organismos individuais, afetando a estrutura e o funcionamento das comunidades aquáticas.

Entre os efeitos mais preocupantes está a bioacumulação, processo pelo qual os poluentes orgânicos se acumulam nos tecidos dos organismos em concentrações superiores às encontradas no ambiente. Este fenômeno é particularmente relevante para os POPs que, devido à sua natureza lipofílica, tendem a se concentrar nos tecidos adiposos dos organismos e a se biomagnificar ao longo da cadeia trófica (Cavalcante, 2020). Como resultado, predadores de topo como peixes carnívoros, podem apresentar concentrações extremamente elevadas destes contaminantes, representando riscos tanto para a conservação destas espécies quanto para a saúde humana quando consumidos.

Além dos efeitos diretos sobre os organismos, os poluentes orgânicos podem alterar as interações ecológicas e as redes tróficas em ecossistemas de água doce. Conforme destacado por Fernandes (2025), o acetochlor, um dos agrotóxicos encontrados em áreas protegidas, tem potencial para perturbar interações ecológicas em ambientes aquáticos, afetando a estrutura e o funcionamento destes ecossistemas.

A análise integrada dos impactos do despejo de efluentes não tratados e do uso de agrotóxicos sobre os recursos hídricos revela um cenário complexo de interações e efeitos sinérgicos que potencializam os danos à biota aquática. Estas duas fontes de poluentes orgânicos, embora reguladas por legislações distintas, o Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020) e a Lei Brasileira de Agrotóxicos (Lei 14.785/2023), estão intrinsecamente relacionadas quando se considera a saúde dos ecossistemas aquáticos brasileiros.

4.5.3 Impactos socioambientais

Segundo Tygel, citado por Fernandes (2025), "esse tema da contaminação da água é um tema fundamental porque é por onde chega em todo mundo. Ainda que você consiga, por exemplo, ter acesso a alimentos agroecológicos, não estando tão exposto aos agrotóxicos pela via da alimentação, pela via do consumo da água, realmente todo mundo vai estar exposto a essa contaminação". Esta observação evidencia como a água atua como veículo integrador dos diferentes tipos de poluentes, conectando áreas urbanas e rurais e afetando tanto ecossistemas naturais quanto populações humanas.

Os efluentes domésticos não tratados, além de introduzirem matéria orgânica, nutrientes e patógenos nos corpos hídricos, podem conter uma variedade de

contaminantes emergentes, como fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos. Estes compostos quando presentes simultaneamente com agrotóxicos provenientes de áreas agrícolas, podem interagir de formas complexas, potencializando seus efeitos tóxicos sobre a biota aquática (Sposito *et al.*, 2020).

Um exemplo desta interação é o fenômeno da eutrofização, causado pelo excesso de nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) provenientes de efluentes domésticos e agrícolas. Em ambientes eutrofizados, as alterações nas condições físico-químicas da água podem modificar o comportamento e a biodisponibilidade de agrotóxicos, aumentando sua toxicidade para organismos aquáticos (Cavalcante, 2020). Além disso, a redução nos níveis de oxigênio dissolvido, característica de ambientes eutrofizados, pode comprometer a capacidade dos organismos de metabolizar e excretar contaminantes, intensificando os processos de bioacumulação.

Outro aspecto relevante desta interrelação é o impacto sobre os serviços ecossistêmicos prestados pelos ambientes aquáticos. A contaminação por efluentes não tratados e agrotóxicos pode comprometer funções ecológicas essenciais, como a ciclagem de nutrientes, a purificação da água e a manutenção da biodiversidade. Conforme destacado por Silva *et al.* (2025), a perda destas funções não apenas afeta a integridade dos ecossistemas, mas também representa um custo econômico e social significativo, comprometendo a disponibilidade e a qualidade da água para consumo humano, irrigação, pesca e recreação.

4.5.4 Políticas públicas

A implementação efetiva tanto do Marco Legal do Saneamento Básico quanto da Lei Brasileira de Agrotóxicos, aliada a uma abordagem ecossistêmica que reconheça as interconexões entre diferentes fontes de poluição, representa um desafio significativo, mas essencial para a conservação da biota aquática brasileira e para a garantia da segurança hídrica para as gerações presentes e futuras.

4.5.4.1 Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020)

O Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020 (BRASIL, 2020), representa uma atualização significativa na legislação

brasileira sobre saneamento, alterando a Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2020) e estabelecendo novas diretrizes para o setor. Esta legislação surge em um contexto de graves deficiências no saneamento básico nacional, onde o despejo de efluentes não tratados em rios e córregos constitui uma das principais fontes de poluentes orgânicos biodegradáveis em ambientes aquáticos.

De acordo com o Instituto Água e Saneamento (2023), a Lei nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020) estabelece metas ambiciosas de universalização dos serviços de saneamento, prevendo que até 31 de dezembro de 2033, 99% da população brasileira deverá ter acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgotos. Estas metas representam um desafio considerável, considerando que, atualmente, apenas cerca de 50% da população brasileira têm acesso a sistemas de coleta e tratamento de esgoto.

Um dos aspectos mais relevantes do Marco Legal do Saneamento, no contexto da proteção dos recursos hídricos e da biota aquática, é a ênfase dada ao tratamento de efluentes. Conforme destacado no inciso XI do Art. 4º-A da lei, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) deve estabelecer "normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto de tratamento de efluentes" (BRASIL, 2020, p. 03). Esta disposição visa reduzir o impacto do despejo de efluentes não tratados em corpos hídricos, contribuindo para a diminuição da carga de poluentes orgânicos nestes ambientes.

No entanto, apesar dos avanços representados pelo Marco Legal do Saneamento, desafios significativos ainda persistem para a sua implementação efetiva. Segundo Tecsus (2021), a regionalização da gestão dos serviços de saneamento prevista na lei pode dificultar o controle social no nível municipal, transferindo-o para o âmbito regional. Esta mudança pode impactar a fiscalização do cumprimento das normas relativas ao tratamento de efluentes, especialmente em municípios menores e com menor capacidade técnica e financeira.

No que tange especificamente ao despejo de efluentes não tratados em rios e córregos, o Marco Legal do Saneamento estabelece, através do Art. 4º-A, que a ANA deve instituir normas de referência sobre "padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico" (BRASIL, 2020). Estas normas são fundamentais para garantir que os efluentes lançados nos corpos hídricos

atendam a critérios mínimos de qualidade, minimizando seus impactos sobre a biota aquática.

4.5.4.2 Lei Brasileira de Agrotóxicos (Lei 14.785/2023)

A Lei nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023 (Brasil, 2023), representa uma atualização significativa no marco regulatório dos agrotóxicos no Brasil, revogando a Lei nº 7.802/1989 (Brasil, 2023), que vigorou por mais de três décadas. Esta nova legislação dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins (Brasil, 2023).

No contexto da proteção dos recursos hídricos e da biota aquática, a Lei 14.785/2023 traz disposições relevantes, embora tenha sido alvo de críticas por parte de organizações ambientalistas e da sociedade civil. Conforme estabelecido no § 3º do Art. 4º da referida lei, "é proibido o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins que apresentem risco inaceitável" (Brasil, 2023). Esta disposição, apesar de aparentemente protetiva, tem sido questionada pela subjetividade do conceito de "risco inaceitável" e pela possibilidade de flexibilização dos critérios de avaliação.

De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, 2024), a nova legislação flexibiliza regras e viola direitos humanos ao facilitar o registro de novos agrotóxicos e reduzir o papel de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no processo de avaliação e registro destes produtos. No entanto, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (2023) destaca que os vetos presidenciais à lei preservaram o papel do IBAMA no controle de agrotóxicos, mantendo a avaliação de impacto ambiental como requisito para o registro destes produtos.

No que tange especificamente aos impactos na biota aquática, a Lei 14.785/2023 define, em seu Art. 2º, inciso XVI, alínea b, o conceito de "intervalo de segurança na aplicação de agrotóxicos em ambientes hídricos" como o "intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das atividades de irrigação, de dessedentação de animais, de balneabilidade, de consumo de alimentos provenientes do local e de captação para

abastecimento público" (Brasil, 2023). Esta definição reconhece o potencial impacto dos agrotóxicos em ambientes aquáticos e estabelece a necessidade de intervalos de segurança para minimizar riscos.

Além disso, a lei define "produtos de controle ambiental" como "produtos e agentes de processos físicos ou químicos isolados ou em mistura com biológicos destinados ao uso nos setores de proteção de florestas nativas ou de outros ecossistemas e de ambientes hídricos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos" (Brasil, 2023). Esta definição evidencia a preocupação com a proteção dos ecossistemas aquáticos, embora a implementação efetiva destas disposições dependa de regulamentações específicas e de uma fiscalização rigorosa.

Estudo recente demonstra a relevância desta preocupação ao identificar a presença de agrotóxicos em sedimentos de lagos e áreas alagadas em parques nacionais brasileiros, evidenciando a capacidade destes compostos de se dispersarem além das áreas de aplicação (Pereira *et al.*, 2025).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agostinho, A. A., Gomes, L. C., Pelicice, F. M. (2007). Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. *Eduem*.

Almeida, M. A. F., Thé, A. P. G. (2023). A geografia do cotidiano: o viver no São Francisco e a arte do saber fazer dos pescadores. *Dialnet*. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10053751.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

Almeida, P. R. C., Costa, M. R., Coutinho, R. D. S., Méndez-Vicente, A., Castro, J. P., Monteiro-Neto, C., de Almeida Tubino, R., & Correia, A. T. (2024). Use of otolith microchemistry signatures to assess the habitat use of *Centropomus undecimalis* in lagoon systems of the southwest Atlantic. *Regional Studies in Marine Science*, 73, 103470. <https://doi.org/10.1016/J.RSMA.2024.103470>

ANA – Agência Nacional de Águas. (2020). Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco. Brasília: ANA.

Avigliano, E., & Volpedo, A. V. (2016). A Review of the Application of Otolith Microchemistry Toward the Study of Latin American Fishes. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 24(4), 369–384. <https://doi.org/10.1080/23308249.2016.1202189>

Azevedo, N. T., Pierri, N. (2014). A política pesqueira no Brasil (2003-2011): a escolha pelo crescimento produtivo e o lugar da pesca artesanal. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 32, 61-80.

Azevedo-Silva, C.E., Almeida, R., Carvalho, D.P., Ometto, J.P.H.B., de Camargo, P.B., Dorneles, P.R., Azeredo, A., Bastos, W.R., Malm, O., Torres, J.P.M., 2016. Mercury biomagnification and the trophic structure of the ichthyofauna from a remote lake in the Brazilian Amazon. *Environmental Research*. 151, 286–296. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.07.035>

Barthem, R. B., Silva Júnior, U. L., Raseira, M. B., Goulding, M., Venticinque, E. (2019). Bases para a conservação e o manejo dos estoques pesqueiros da Amazônia. *Museu Goeldi*, 150, 147–190.

- Begg, G. A., & Waldman, J. R. (1999). An holistic approach to fish stock identification. *Fisheries Research*, 43(1–3), 35–44. [https://doi.org/10.1016/S0165-7836\(99\)00065-X](https://doi.org/10.1016/S0165-7836(99)00065-X)
- Begossi, A., Salivonchik, S. V., Hallwass, G., Hanazaki, N., Lopes, P. F. M., Silvano, R. A. M., Dumaresq, D., & Pittock, J.. (2019). Fish consumption on the Amazon: a review of biodiversity, hydropower and food security issues. *Brazilian Journal of Biology*, 79(2), 345–357. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.186572>
- Bellay, S., Rosa, R. R., Bozza, A. N., Fernandes, S. E. P., & Silveira, M. J. (2016). Introdução de Espécies em Ecossistemas Aquáticos: Causas, Prevenção e Medidas de Controle. *Revista Em Agronegócio E Meio Ambiente*, 9(1), 181–201. <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2016v9n1p181-201>
- Booth, S., & Zeller, D. (2005). Mercury, food webs, and marine mammals: Implications of diet and climate change for human health. *Environmental Health Perspectives*, 113(5), 521–526. <https://doi.org/10.1289/ehp.7603>
- BRASIL. Lei nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 2023.
- BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 2020.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. (2019). Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília.
- Carvalho, I. F. S., Catanhêde, L. G., Santos, S. B., Carvalho Neta, R. N. F., Aalmeida, Z. S. (2017). Reproductive biology of *Plagioscion squamosissimus* (Pisces, Sciaenidae) of an environmental protection area in the Northeast of Brazil. *Bol. Inst. de Pesca*, São Paulo, 43(2), 243-256. <https://doi.org/10.20950/1678-2305.2017v43n2p243>

Castro, A. (1998). Idade e crescimento de *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840) (Acanthopterygii, Sciaenidae) do reservatório de Barra Bonita-SP, através da estrutura dos otólitos - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v20i0.4470. Acta Scientiarum. Biological Sciences. 20. 10.4025/actascibiolsci.v20i0.4470.

Castro, C. N., Pereira, C. N. (2019). Revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco: histórico, diagnóstico e desafios – Brasília: IPEA. 366 <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9351>

Cavalcante, Rivelino Martins (Org.). (2020). Contaminantes orgânicos em ambientes aquáticos. Fortaleza: Imprensa Universitária. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/55985>. Acesso em: 25/04/2025

Cavalcante, L. S. (2019). *Mapeamento de recursos pesqueiros: Um enfoque etnoecológico*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual da Paraíba. <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4301>

Cavali, J., Nóbrega, B. A., Dantas Filho, J. V., Ferreira, E., Porto, M. O., Pontuschka, R. B., Freitas, R. T. F., (2021). Morphometric Evaluations and Yields from Commercial Cuts of Black Pacu *Colossoma macropomum* (Cuvier, 1818) in Different Body Weights, *The Scientific World Journal*, 3305286, 8 . <https://doi.org/10.1155/2021/3305286>

CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O Submédio São Francisco. (2013). Disponível em: https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/cbhsf_blog/o-submedio-sao-francisco/. Acesso em: 20 abr. 2025.

Couillard, C. M., Maltais, D., Lazartigues, A. & Sirois, P. (2022), Combined Use of Otolith Morphometry and Microchemistry to Study the Origin of Spring-Spawning Atlantic Herring in the St. Lawrence Estuary and the Gulf of St. Lawrence. *Mar Coast Fish*, 14, e10189. <https://doi.org/10.1002/mcf2.10189>

Diegues, A. C. (2004). A pesca construindo sociedades: leituras em antropologia marítima e pesqueira. São Paulo: NUPAUB-USP.

Duponchelle, F., Pouilly, M., Pécheyran, C., Hauser, M., Renno, J. F., Panfili, J., Darnaude, A. M., García-Vasquez, A., Carvajal-Vallejos, F., García-Dávila, C., Doria, C., Bérail, S., Donard, A., Sondag, F., Santos, R. V., Nuñez, J., Point, D., Labonne, M.,

& Baras, E. (2016). Trans-Amazonian natal homing in giant catfish. *J Appl Ecol*, 53, 1511-1520. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12665>

Fernandes, L. (2025). Agrotóxicos estão espalhados por lugares intocados em áreas de proteção, aponta estudo. Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Disponível em: <https://contraosagrototoxicos.org/agrotoxicos-estao-espalhados-por-lugares-intocados-em-areas-de-protecao-aponta-estudo/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Ferreira, I., Schroeder, R., Mugerza, E., Oyarzabal, I., Mccarthy, I. D., & Correia, A. T. (2024). *Chelidonichthys lucerna* (Linnaeus, 1758) Population Structure in the Northeast Atlantic Inferred from Landmark-Based Body Morphometry. *Biology*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.3390/biology13010017>

Ferreira Filho, V. P., Guerra, T. P., Lima, M. C. S., Teixeira, D. F. F., Costa, R. R., Araújo, I. M. S., El-Deir, A. C. A., & Moura, G. J. B. (2014). Padrões ecomorfológicos associados à dieta de *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes, Scianidae) em reservatório permanente, no Nordeste do Brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, 104(2), 134–142. <https://doi.org/10.1590/1678-476620141042134142>

Fonseca, E. R., Modesto, F. de Ávila ., Carneiro, G. C. A., Lima, N. F. S., & Monte-Mor, R. C. de A. . (2020). Conflicts over water use in the São Francisco River Basin - Case studies in the State of Bahia. *Research, Society and Development*, 9(9), e823997929. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7929>

Fontenele, O., Peixoto, J. T. (1978). Análise dos resultados de introdução da pescada do Piauí, *Plagioscion squamosissimus* (Heckel,1840), nos açudes do nordeste. *Boletim Técnico DNOCS*, 36, 85-112.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2021). Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Rio de Janeiro: IBGE.

INSTITUTO ÁGUA E SANEAMENTO. Entenda o Marco Legal do Saneamento. (2023). Disponível em: <https://marcolegal.aguaesaneamento.org.br/entenda-o-marco-legal/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Kasper, D., Palermo, E. F. A., Dias, A. C. M. I., Ferreira, G. L., Leitão, R. P., Branco, C. W. C., & Malm, O.. (2009). Mercury distribution in different tissues and trophic levels of

fish from a tropical reservoir, Brazil. *Neotropical Ichthyology*, 7(4), 751–758. <https://doi.org/10.1590/S1679-62252009000400025>

Limbeck, A., Galler, P., Bonta, M., Bauer, G., Nischkauer, W., & Vanhaecke, F. (2015). Recent advances in quantitative LA-ICP-MS analysis: challenges and solutions in the life sciences and environmental chemistry. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 407(22), 6593–6617. <https://doi.org/10.1007/s00216-015-8858-0>

Luz-Agostinho, K. D. G., Bini, L. M., Fugi, R., Agostinho, A. A., & Júlio Jr., H. F. (2006). Food spectrum and trophic structure of the ichthyofauna of Corumbá reservoir, Paraná river Basin, Brazil. *Neotropical Ichthyology*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.1590/S1679-62252006000100005>

Maneschy, M. C. (2000). Da casa ao mar: papéis das mulheres na construção da pesca responsável. *Proposta*, 84/85, 82-91.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. Papel do Ibama no controle de agrotóxicos é preservado com vetos à Lei nº 14.785/23. (2023). Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2023/papel-do-ibama-no-controle-de-agrotoxicos-e-preservado-com-vetos-a-lei-no-14-785-23>. Acesso em: 25 abr. 2025.

MST. Nova legislação de agrotóxicos no Brasil flexibiliza regras e viola direitos humanos. (2024). Disponível em: <https://mst.org.br/2024/05/24/nova-legislacao-de-agrotoxicos-no-brasil-flexibiliza-regras-e-viola-direitos-humanos/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Mattos, S. M. G., Mendonça, J. T., Ferreira, B. M. P., de Souza Mattos, M. P., Wojciechowski, M. J., Gerhardinger, L. C. (2022). Coastal Small-Scale Fisheries in Brazil: Resentment Against Policy Disarray. In: Jentoft, S., Chuenpagdee, R., Bugeja Said, A., Isaacs, M. (eds) *Blue Justice. MARE Publication Series*, 26, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89624-9_3

Ojea, E., Lester, S. E., Salgueiro-Otero, D. (2020). Adaptation of Fishing Communities to Climate-Driven Shifts in Target Species. *One Earth*, 2(6), 544–556. <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2020.05.012>

Oliveira, L. M. S. R., Souza, J. M. (2010). (Des) caminhos da pesca artesanal no Submédio São Francisco. *Revista de Desenvolvimento Econômico*, 12(21), 86-90. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/download/1248/991>. Acesso em: 20 abr. 2025.

Palumbi, S. R. (2003). Population genetics, demographic connectivity, and the design of marine reserves. *Ecological Applications*, 13(sp1), S146–S158. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2003\)013\[0146:PGDCAT\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2003)013[0146:PGDCAT]2.0.CO;2)

Pereira, P. C. G., Parente, C. E. T., Guida, Y., Capella, R., Carvalho, G. O., Karásková, P., Kohoutek, J., Pozo, K., Přibyllová, P., Klánová, J., Torres, J. P. M., Dorneles, P. R., & Meire, R. O. (2025). Occurrence of current-use pesticides in sediment cores from lakes and peatlands in pristine mountain areas of Brazilian national parks. *Environmental Pollution*, 372, 126005. <https://doi.org/10.1016/J.ENVPOL.2025.126005>

Pereira, N. S., Sial, A. N., Pinheiro, P. B., Freitas, F. L., & Silva, A. M. C.. (2021). Carbon and oxygen stable isotopes of freshwater fish otoliths from the São Francisco River, northeastern Brazil. *Anais Da Academia Brasileira De Ciências*, 93(1), e20191050. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202120191050>

Pereira, S. B., Pruski, F. F., Silva, D. D., & Ramos, M. M. (2007). Estudo do comportamento hidrológico do Rio São Francisco e seus principais afluentes. *Revista Brasileira De Engenharia Agrícola E Ambiental*, 11(6), 615–622. <https://doi.org/10.1590/S1415-43662007000600010>

Reiss, H., Hoarau, G., Dickey-Collas, M., & Wolff, W. J. (2009). Genetic population structure of marine fish: mismatch between biological and fisheries management units. *Fish and Fisheries*, 10(4), 361–395. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00324.x>

Ribeiro, D. V., & Silva, A. M. (2025). Perfil socioeconômico e diversidade de peixes da pesca artesanal de uma comunidade no Paraná do Xibuí, município de Parintins, estado do Amazonas. *Marupiara | Revista Científica do CESP/UEA*, (14), 44–64. <https://doi.org/10.59666/marupiara.v0i14.3789>

Santana, F. M., Lins de Oliveira, C. D., Resende, A. G. A., Leal de Castro, A. C., da Silva Almeida, Z., & Lessa, R. (2023). Age and growth of the Acoupa Weakfish (*Cynoscion acoupa*) of the Brazilian Amazonian Coast, through micro and macrostructures in

otoliths. *Fisheries Research*, 268, 106826.

<https://doi.org/10.1016/J.FISHRES.2023.106826>

Santos, N. D., Medeiros, T. D. N., Rocha, A. D., Dias, R. M., & Severi, W. (2014). Use of food resources by *Plagioscion squamosissimus*-a non-native piscivore in Sobradinho reservoir-BA, Brazil. *Bol. Inst. de Pesca*, São Paulo, 40(3), 397-408.

Schroeder, R., Petermann, A., Schwingel, P. R., & Correia, A. T. (2024). Biological patterns of reproduction of the Brazilian sardine *Sardinella brasiliensis* in the purse seine fishery of Southwest Atlantic Ocean: A long-term assessment. *Marine environmental research*, 197, 106457. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106457>

Schroeder, R., Avigliano, E., Volpedo, A. V., Callicó Fortunato, R., Barrulas, P., Daros, F. A., Schwingel, P. R., Dias, M. C., & Correia, A. T. (2023). Lebranche mullet *Mugil liza* population structure and connectivity patterns in the southwest Atlantic ocean using a multidisciplinary approach. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 288, 108368. <https://doi.org/10.1016/J.ECSS.2023.108368>

Silva, G. F. do M., Gomes, S. da S., Lima, G. A. de, Cadena, P. G., & Tavares, R. G. (2025). Análise bibliométrica sobre os testes ecotoxicológicos com zebrafish (*Danio rerio*) em efluentes e resíduos. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, 18(3), e16378. <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.3-218>

Silva, A. P. (2014). Pesca artesanal brasileira. Aspectos conceituais, históricos, institucionais e prospectivos. Palmas: *Embrapa Pesca e Aquicultura*. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/995345/1/bpd3.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

Silva, E. L. D., Centofante, L., & Miyazawa, C. S. (2009). Análise morfométrica em *Thoracocharax stellatus* (Kner, 1858) (Characiformes, Gasteropelecidae) proveniente de diferentes bacias hidrográficas Sul-americanas. *Biota Neotropica*, 9(2), 71–76. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000200006>

Smith, W. S., Stefani, M. S., Espíndola, E. L. G., & Rocha, O.. (2018). Changes in fish species composition in the middle and lower Tietê River (São Paulo, Brazil) throughout the centuries, emphasizing rheophilic and introduced species. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 30, e310. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X0118>

Soeth, M., Spach, H. L., Daros, F. A., Adedir-Alves, J., de Almeida, A. C. O., & Correia, A. T. (2019). Stock structure of Atlantic spadefish *Chaetodipterus faber* from Southwest Atlantic Ocean inferred from otolith elemental and shape signatures. *Fisheries Research*, 211, 81–90. <https://doi.org/10.1016/J.FISHRES.2018.11.003>

Sposito, J. C. V. (2020). Avaliação da qualidade de águas superficiais em mananciais da região da Grande Dourados-MS: metais, agrotóxicos, atividade estrogênica e toxicidade. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados.

Sousa Júnior, J. P., Viana, M. S. R., & Saker-Sampaio, S. (2008). Diversificação intra-específica do pargo, *Lutjanus purpureus*; Poey, no Norte e Nordeste do Brasil. *Acta Scientiarum. Animal Sciences*, 24, 973-980. <https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v24i0.2457>

TECSUS. Os principais pontos do novo marco legal do saneamento básico. 2021. Disponível em: <https://tecsus.com.br/blog/os-principais-pontos-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Tomáz, A., Marques, J. (2015). Ecologia dos Pescadores Artesanais do Baixo São Francisco. In: Nogueira, E.M.S; Sá, M.F.P. A pesca artesanal no baixo São Francisco: atores, recursos, conflitos. Petrolina, PE: SABEH – Editora da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, Cap. 6, p. 199 – 220.

Vargas, M. A. M. (2020). Os ribeirinhos do Baixo São Francisco: outros sentidos de ser / The riverine people of the lower São Francisco river: other senses to being. *Geograficidade*, 10(1), 58-75. <https://doi.org/10.22409/geograficidade2020.101.a28976>

Vaz-dos-Santos, A. M., Santos-Cruz, N. N., Souza, D., Giombelli-da-Silva, A., Gris, B., & Rossi-Wongtschowski, C. L. D. B. (2017). Otoliths sagittae of *Merluccius hubbsi*: an efficient tool for the differentiation of stocks in the Southwestern Atlantic. *Brazilian Journal of Oceanography*, 65(3), 520–525. <https://doi.org/10.1590/S1679-87592017143506503>

Waples, R. S., Punt, A. E., & Cope, J. M. (2008). Integrating genetic data into management of marine resources: how can we do it better? *Fish and Fisheries*, 9(4), 423–449. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00303.x>

Yogui, G.T., Leonel, J., Combi, T. (2020). Poluentes orgânicos persistentes. In: Cavalcante, R.M. (Ed.). *Contaminantes Orgânicos em Ambientes Aquáticos*. Imprensa Universitária UFC, Fortaleza, 87-138. Disponível em <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/55985>, acessado em 25/04/2025.

ARTIGO 1

CONTAMINAÇÃO QUÍMICA EM PEIXES DE ÁGUA DOCE NO BRASIL: DESAFIOS ATUAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

(Artigo elaborado de acordo com as normas da revista Ouricuri – B1)

F. de L. Freitas^{1*}, N.S. Pereira², A.M.Silverio³, P.B.Pinheiro⁴

¹*PPGEcoH, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Brasil.*

²*PGQA, Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil.*

³*PPGEcoH, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Brasil.*

⁴*PPGEcoH, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Brasil*

RESUMO

O artigo apresenta uma revisão abrangente sobre a contaminação química nos ambientes aquáticos brasileiros e seus impactos nas populações de peixes de água doce. Foi observado uma concentração maior dos estudos nas regiões Sul, Sudeste e Norte do Brasil, destacando ecossistemas vulneráveis como a Amazônia, Paraná e Rio Grande do Sul. Os principais poluentes identificados incluíram metais pesados, pesticidas (organofosforados e carbamatos), fármacos, antibióticos, micropartículas plásticas, corantes têxteis e hormônios sintéticos, os quais possuem alta persistência e capacidade de bioacumulação, resultando em efeitos fisiológicos, reprodutivos e comportamentais adversos na ictiofauna. Ressaltou-se ainda a insuficiência das infraestruturas de tratamento de efluentes, limitações financeiras e legislativas, além da necessidade de maior integração entre ciência e políticas públicas eficazes para a gestão socioambiental. Dessa forma, este estudo evidenciou a importância de estratégias como o monitoramento ambiental rigoroso, uso de bioindicadores, educação ambiental e práticas sustentáveis para mitigar os impactos e garantir a conservação da biodiversidade aquática. A pesquisa enfatizou a urgência de abordagens multidisciplinares e regionais para assegurar a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a proteção dos ecossistemas aquáticos no Brasil.

Palavras-chave: Peixes de água doce; Impactos Agrícolas; Contaminação Química; Ecossistemas aquáticos; Conservação participativa.

1. Introdução

O Brasil é uma potência Global quando o assunto é recursos naturais disponíveis. Cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta está em território brasileiro (IBGE, 2023), 21% das espécies de peixes de águas continentais (Ricardo; Campanili, 2008) e uma área plantada de 96,5 milhões de hectares em 2023 (IBGE, 2024).

A agricultura é um setor importante para a economia em grande parte da América Latina, sendo o Brasil o maior exportador agrícola e de alimentos da região, com uma gama diversificada de produtos como soja, carnes, milho, ração animal, açúcar, café e frutas e hortaliças, à sua taxa média de crescimento de 1,8% na última década (OECD/FAO, 2024). Esse incremento produtivo é resultado do investimento em toda a estrutura da cadeia agrícola nacional, como também, na área plantada, que, considerando todas as culturas levantadas, totalizou 96,5 milhões de hectares, distribuídos da seguinte forma: soja (33,2%), cana-de-açúcar (13,4%), milho (11,3%), café (8,8%), algodão herbáceo (4,0%), laranja (3,6%), arroz (2,8%), mandioca (2,3%), banana (2,1%), cacau (1,9%) e outras culturas (16,5%) (IBGE, 2024).

Quando comparada aos números da agricultura nacional, a análise da produção pesqueira brasileira apresenta limitações significativas, sobretudo em razão da indisponibilidade de estatísticas pesqueiras consistentes e suficientemente detalhadas. Mesmo assim, os números acessíveis indicam que o Brasil captura um volume de cerca 738 milhões de toneladas de pescado, o que corresponde a cerca de 2% do total da produção global. Os números da aquicultura brasileiras em águas interiores indicam que a produção nacional é de aproximadamente 738 mil toneladas de pescado (FAO, 2024).

Diante da crescente produção agrícola impulsionada pelo aumento da demanda mundial por alimentos, surge a pressão por utilização de defensivos químicos e fertilizantes nas lavouras. O Brasil assumiu a primeira posição no consumo anual de agrotóxicos no ano de 2008 utilizando cerca de 130 mil toneladas (Karam *et al.*, 2015), atingindo 755 mil toneladas em 2023 (IBAMA, 2024).

Um dos principais destinos dos defensivos químicos são os corpos hídricos, os quais recebem esses contaminantes por meio do escoamento superficial, lixiviação e deposição atmosférica, comprometendo a qualidade da água e a integridade dos ecossistemas aquáticos (Lopes *et al.*, 2018). A contaminação química dos ambientes aquáticos extrapola os impactos ecológicos e apresenta implicações socioeconômicas

significativas para populações humanas que dependem diretamente desses recursos (Bertoldi *et al.*, 2024).

Produtores rurais podem ser afetados pela deterioração da qualidade da água utilizada em atividades agropecuárias e de subsistência, enquanto pescadores artesanais enfrentam riscos relacionados tanto à diminuição dos estoques pesqueiros, decorrente da mortalidade ou de alterações fisiológicas nos peixes, quanto à ameaça à saúde humana pelo consumo de organismos contaminados (Loureiro, 2017). Tais processos comprometem a segurança alimentar, a geração de renda e a manutenção de práticas culturais tradicionais, agravando vulnerabilidades sociais já existentes e reforçando a necessidade de políticas públicas integradas de gestão ambiental e de saúde coletiva (Soares *et al.*, 2020).

Este artigo visa abordar o impacto dos defensivos químicos em peixes no Brasil, evidenciando como a contaminação aquática decorrente do uso intensivo desses compostos pode comprometer tanto a saúde dos organismos quanto a integridade dos ecossistemas.

1.1 Diversidade de peixes de água doce no Brasil

A ictiofauna de água doce do Brasil é reconhecida como a mais diversa do planeta, abrigando aproximadamente 2.600 espécies descritas, número que pode chegar a mais de 8.000 quando consideradas as estimativas de espécies ainda não catalogadas (Albert; Reis, 2011). As famílias mais numerosas são Characidae (597 espécies), Loricariidae (418 espécies), Cichlidae (220 espécies) e Rivulidae (174 espécies), pertencentes às ordens Characiformes, Siluriformes, Perciformes e Cyprinodontiformes, respectivamente (Buckup *et al.*, 2007). Essa elevada diversidade é explicada pela extensão territorial do país, que engloba grandes bacias hidrográficas, como a Amazônica, a do Paraná-Paraguai e a do São Francisco, associadas a uma ampla variedade de habitats aquáticos. Esses sistemas apresentam características hidrológicas, geomorfológicas e climáticas heterogêneas, o que contribui para a elevada riqueza de espécies e para a ocorrência de altos níveis de endemismo (Reis *et al.*, 2016).

Além da relevância ecológica, a diversidade de peixes de água doce no Brasil possui importância socioeconômica significativa, visto que muitas espécies são fundamentais para a pesca artesanal, a segurança alimentar de comunidades ribeirinhas e o mercado pesqueiro nacional. Entretanto, esse patrimônio biológico

enfrenta crescentes ameaças relacionadas à expansão da agricultura, à construção de barragens, à introdução de espécies exóticas e à poluição química, fatores que comprometem a integridade dos ecossistemas aquáticos e colocam em risco a manutenção dessa biodiversidade (Reis *et al.*, 2016).

1.2 Contaminantes da água e dos peixes

As águas doces brasileiras têm sido impactadas de forma significativa por contaminantes clássicos, sobretudo os metais potencialmente tóxicos, os quais representam riscos tanto à biota aquática quanto à saúde humana. Um estudo realizado no estuário do Rio Doce, envolvendo espécies de peixes comumente consumidas pela população local, como os bagres *Cathorops spixii* (Agassiz, 1829) e *Genidens genidens* (Cuvier, 1829), tainhas (*Mugil* sp.) e as carapebas *Diapterus rhombeus* (Cuvier, 1829) e *Eugerres brasilianus* (Cuvier, 1830), identificou concentrações tóxicas de diversos metais, incluindo arsênio, cádmio, cromo, cobre, mercúrio, manganês, chumbo, selênio e zinco, tanto no fígado quanto no tecido muscular desses organismos (Gabriel *et al.*, 2020). A alta ocorrência desses metais foi acompanhada pela ativação de biomarcadores de estresse oxidativo, como metalotioneína e glutatona reduzida, indicando uma resposta fisiológica dos organismos à contaminação. Tal situação reflete um contexto de contaminação prolongada do sedimento, evidenciando a persistência desses poluentes e seu potencial de bioacumulação e efeitos adversos crônicos na fauna aquática (Gabriel *et al.*, 2020a).

Além disso, a presença de contaminantes emergentes, especialmente microplásticos e substâncias associadas à agricultura e ao consumo humano, tem sido cada vez mais documentada na literatura científica brasileira (Montagner *et al.*, 2017). Por exemplo, o estudo de Silva-Cavalcanti (2016) identificou microplásticos no intestino de 83% dos peixes analisados em um rio intermitente do interior de Pernambuco, com predominância de microfibras de até 5 mm, destacando a severa contaminação por plásticos mesmo em ambientes de água doce (Silva *et al.*, 2016).

Revisões científicas também ressaltam a ampla ocorrência de contaminantes emergentes, como fármacos, hormônios, cafeína e pesticidas, em águas superficiais em diferentes regiões do Brasil, evidenciando lacunas no saneamento básico e nos processos de tratamento hídrico, além dos riscos ambientais associados à exposição a essas substâncias (ex.: interferentes endócrinos) (Montagner *et al.*, 2017). Tais compostos têm potencial ecotoxicológico, atuando em concentrações baixas e

frequentemente escapando aos sistemas convencionais de tratamento, o que pode comprometer tanto a fauna aquática quanto a segurança dos recursos hídricos para uso humano (Machado *et al.*, 2016).

2. Metodologia

2.1 Estratégias de banco de dados

A revisão para contaminantes químicos foi realizada utilizando o ISI - Web of Ciência (WoS). Foram pesquisados todos os bancos de dados WoS para estudos publicados entre 01/01/2013 e 31/12/2022 com a seguinte sequência de termos: Tópico = (pesticides OR fishing resources OR water pollutants) AND Tópico = (Brazil). Para a primeira triagem, foram utilizados o título e o resumo dos artigos para filtrar publicações não relacionadas aos objetivos deste estudo.

Em triagem subsequente, foram selecionados apenas estudos relacionados nas categorias: Water Resources OR Ecology OR Toxicology OR Agronomy OR Agriculture Multidisciplinary OR Biodiversity Conservation OR Fisheries. O próximo filtro estabelecido elencou citações que apresentassem os seguintes tópicos: Herbicides, Pesticides & Ground Poisoning OR Water Treatment OR Zoology & Animal Ecology OR Contamination & Phytoremediation OR Water Resources OR Agricultural Policy OR Sustainability Science. Para todos os artigos que atenderam a todos critérios de seleção, foram extraídas as seguintes informações: ano de publicação, autor, título, região, espécie de peixe, composto químico e objetivo do estudo. Por fim, os artigos relacionados como revisões de literaturas também foram excluídos da busca final.

3. Resultados e Discussão

3.1 Registro de dados e análise bibliométrica dos contaminantes químicos

Ao final da busca e aplicados os critérios de inclusão e exclusão foram obtidos um total de 40 trabalhos que se enquadravam com o propósito da pesquisa (TABELA 1). Considerando o intervalo de tempo da pesquisa, um baixo número de publicações foram encontradas para o tema explorado. O que pode caracterizar escassez de

publicações para o tema na base de dados investigada. Deste total, 12 trabalhos direcionavam seus estudos ao tema dos Pesticidas, quatro para poluentes inorgânicos, como cobre, cromo, mercúrio, chumbo e outros metais e a maioria dos trabalhos elencados (24) tinham como objeto de estudos outros poluentes orgânicos (compostos nitrogenados e fosfatados em geral), apenas um dos estudos avaliou duas categorias em um mesmo artigo, examinando tanto pesticidas como poluentes inorgânicos.

As espécies de peixes estudadas compõem também uma gama diversificada na distribuição ecológica. É possível observar espécies com hábitos alimentares e distribuição por extratos distintos, como *Cichla ocellaris* (Bloch & Schneider, 1801) espécie carnívora e com distribuição espacial cosmopolita. *Hoplias malabaricus* também é uma espécie com hábito alimentar carnívoro, mas com preferência a ocupar regiões marginais dos bentos. Dentre as espécies herbívoras dois gêneros bastante importantes na teia trófica das bacias brasileiras foram registrados nos estudos: *Astyanax sp.* e *Prochilodus sp.*. Foram observadas também espécies de peixes com importância econômica para a atividade aquícola, como *Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard, 1824), *Piaractus mesopotamicus* (Holmberg, 1887), *Colossoma macropomum* (Cuvier, 1816), *Pseudoplatystoma corruscans* (Spix & Agassiz, 1829) e *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758).

TABELA 1. Resultados da busca de artigos na base de dados Web of Science, com registro da região, espécie e substâncias analisadas.

AUTORES	ANO	REGIÃO	ESPÉCIE	SUBSTÂNCIAS
Silva <i>et al.</i>	2013	PERNAMBUCO	<i>Cichla ocellaris</i>	PESTICIDAS
Carvalho-Neta <i>et al.</i>	2013	MARANHÃO	<i>Sciades herzbergii</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Azevedo <i>et al.</i>	2013	SÃO PAULO	<i>Cathorops spixii</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Ghisi <i>et al.</i>	2014	PARANÁ	<i>Astyanax aff</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Procópio <i>et al.</i>	2014	MINAS GERAIS	<i>Prochilodus argenteus</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Jesus <i>et al.</i>	2014	BAHIA	<i>Hoplias malabaricus</i> <i>Serrasalmus brandtii</i>	POLUENTES INORGÂNICOS
Silva <i>et al.</i>	2014	PARANÁ	<i>Astyanax aff</i>	PESTICIDAS OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Bogoni <i>et al.</i>	2014	SANTA CATARINA	<i>Astyanax bimaculatus</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Ribeiro <i>et al.</i>	2014	PARANÁ	<i>Astyanax paranae</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Buhler <i>et al.</i>	2014	RIO GRANDE DO SUL	<i>Hyphessobrycon luetkenii</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Campos <i>et al.</i>	2014	MINAS GERAIS	<i>Rhamdia quelen</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Botelho <i>et al.</i>	2015	SÃO PAULO	<i>Danio rerio</i>	PESTICIDAS
Santos <i>et al.</i>	2015	SÃO PAULO	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	PESTICIDAS
Cruz <i>et al.</i>	2015	BAHIA	<i>Oreochromis niloticus</i>	POLUENTES INORGÂNICOS
Campos <i>et al.</i>	2016	MINAS GERAIS	<i>Rhamdia quelen</i> <i>Geophagus brasiliensis</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS

Rocha <i>et al.</i>	2016	MARANHÃO	<i>Plagioscion squamosissimus</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Souza <i>et al.</i>	2016	GOIÁS	<i>Astyanax fasciatus</i> <i>Astyanax sp. 2</i> <i>Creagrutus sp.</i> <i>Hyphessobrycon sp.</i> <i>Knodus sp.</i> <i>Myleus torquatus</i> <i>Moenkhausia sp. 2</i> <i>Moenkhausia sp. 3</i> <i>Moenkhausia sp. 4</i> <i>Triportheus trifurcatus</i> <i>Characidium zebra</i> <i>Hemiodus unimaculatus</i> <i>Hydrolycus tatauaia</i> <i>Leporinus friderici</i> <i>Leporinus sp.</i> <i>Prochilodus nigricans</i> <i>Auchenipterus nuchalis</i> <i>Hypostomus plecostomus</i> <i>Squaliforma emarginata</i> <i>Pimelodus blochii</i> <i>Satanoperca pappaterra</i>	POLUENTES INORGÂNICOS
Rocha <i>et al.</i>	2017	SÃO PAULO	<i>Danio rerio</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Nimet <i>et al.</i>	2017	PARANÁ	<i>Astyanax bifasciatus</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Rizzi <i>et al.</i>	2017	PARANÁ	<i>Dicentrarchus labrax</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Sobjak <i>et al.</i>	2018	PARANÁ	<i>Rhamdia branneri</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Pereira <i>et al.</i>	2019	SÃO PAULO	<i>Phalloceros harpagos</i> <i>Pterygoplichthys pardalis</i>	PESTICIDAS POLUENTES INORGÂNICOS

			<i>Astyanax altiparanae</i>	
Lopes <i>et al.</i>	2019	PERNAMBUCO	<i>Centropomus undecimalis</i> <i>Diapterus auratus</i> <i>Diapterus rhombeus</i>	PESTICIDAS
Severo <i>et al.</i>	2020	RIO GRANDE DO SUL	<i>zebrafish</i>	PESTICIDAS
Goncalves <i>et al.</i>	2020	RIO GRANDE DO SUL	<i>Astyanax jacuhiensis</i>	PESTICIDAS
Lacerda <i>et al.</i>	2020	ESPÍRITO SANTO	<i>Geophagus brasiliensis</i> <i>Leporinus copellandii</i>	POLUENTES INORGÂNICOS
Marins <i>et al.</i>	2020	RIO GRANDE DO SUL	<i>Astyanax spp.</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Souza <i>et al.</i>	2020	AMAZONAS	<i>Colossoma macropomum</i>	PESTICIDAS
Barreto <i>et al.</i>	2020	PARANÁ	<i>Salminus brasiliensis</i> <i>Prochilodus lineatus</i> <i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Campos <i>et al.</i>	2020	MINAS GERAIS	<i>Danio rerio</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Carvalho <i>et al.</i>	2020	RIO DE JANEIRO	<i>Menticirrhus americanus</i> <i>Micropogonias furnieri</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Chaves <i>et al.</i>	2020	AMAZONAS	<i>Microsternarchus cf. bilineatus</i>	PESTICIDAS
Cicero <i>et al.</i>	2020	SÃO PAULO	<i>Mugil curema</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Gemusse <i>et al.</i>	2021	PARANÁ	<i>Oreochromis niloticus</i>	PESTICIDAS
Pinheiro-Sousa <i>et al.</i>	2021	MARANHÃO	<i>Sciades herzbergii</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Henriques <i>et al.</i>	2021	SÃO PAULO	<i>Deuterodon iguape</i>	PESTICIDAS

Rubio-Vargas <i>et al.</i>	2021	PARANÁ	<i>Oreochromis niloticus</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS
Marins <i>et al.</i>	2021	RIO GRANDE DO SUL	<i>Oreochromis niloticus</i>	PESTICIDAS
Queiroz <i>et al.</i>	2021	SÃO PAULO	<i>Danio rerio</i>	PESTICIDAS
Severo <i>et al.</i>	2023	RIO GRANDE DO SUL	<i>Rhamdia quelen</i>	OUTROS POLUENTES ORGÂNICOS

3.2 Distribuição geográfica e características

É importante destacar como estão distribuídos regionalmente as investigações sobre o tema da contaminação química de mananciais e recursos pesqueiros no Brasil, buscando construir um panorama. Desta forma, a distribuição dos esforços de pesquisa analisados nesse trabalho mostra uma concentração de estudos voltados para o eixo sul e sudeste do país. Do total de 40 artigos analisados, 14 estudos foram realizados na região Sudeste, sendo oito trabalhos em São, quatro trabalhos em Minas Gerais, um trabalho no Espírito Santo e um trabalho no Rio de Janeiro.

Na região sul os dados mostraram um total de 16 títulos publicados, sendo nove no estado do Paraná, seis publicações no Rio Grande do Sul (BUHLER, 2014; SEVERO, 2020; GONÇALVES, 2020; MARINS, 2020; MARINS, 2021; SEVERO, 2023) e um trabalho desenvolvido no estado de Santa Catarina. Para a região Nordeste foram identificados seis trabalhos, sendo dois no estado da Bahia, dois no estado do Maranhão e dois estudos em Pernambuco. Na região Norte foram identificados dois estudos desenvolvidos no estado do Amazonas e na região Centro-oeste os dados apontam para somente um estudo publicado no estado de Goiás (FIGURA 1).

Figura 1. Distribuição regional dos artigos selecionados por tipo de poluentes
Fonte: O Autor, 2025.

3.3 Pesticidas

Dos estudos elencados, observamos os pesticidas quanto à sua classificação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA baseado nas monografias autorizadas dos ingredientes ativos de agrotóxicos (TABELA 2).

Tabela 2. Relação de pesticidas reportados nos artigos analisados

NOME	CLASSE	Nº. CAS	CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA	PERIGO AMBIENTAL	REFERÊNCIA
2.4 D	Herbicida	94-75-7	I - Extremamente tóxico	III - Produto perigoso	Severo, 2020
Ametrina	Herbicida	834-12-8	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Botelho, 2015
Atrazina	Herbicida	1912-24-9	III - Moderados tóxico	III - Produto perigoso	Botelho, 2015; Santos, 2015; Severo, 2020; Gonçalves, 2021
Azinfós-etil	Inseticida, acaricida	2642-71-9	Monografia Deletada*		Marins, 2021
Azoxistrobina	Fungicida	131860-33-8	V - É improvável que cause danos agudos	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Marins, 2021

Bentazona	Herbicida	25057-89-0	I - Extremamente tóxico	III - Produto perigoso	Severo, 2020; Marins, 2021; Severo, 2023
Bispiribaque	Herbicida	125401-92-5	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Gonçalves, 2021
Carbaril	Inseticida	63-25-2	IV - Pouco tóxico	II - Produto muito perigoso	Silva, 2013; Pereira, 2019; Lopes, 2019; Marins, 2021
Carbendazim	Fungicida	10605-21-7	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Severo, 2020
Carbofurano	Inseticida	1563-66-2	Monografia excluída*		Silva, 2013; Lopes, 2019; Severo, 2020; Marins, 2021; Severo, 2023
Clorpirifós	Inseticida, acaricida	2921-88-2	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Silva, 2013
Clomazona	Herbicida	81777-89-1	V - É improvável que cause danos agudos	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Severo, 2023
Chlordano	Inseticida	57-74-49	Monografia excluída*		Gemusse, 2021
Clorimurrom	Herbicida	99283-00-8	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Severo, 2023
Cianazina	Herbicida	21725-46-2	Monografia excluída*		Severo, 2020
DDTs	Inseticida	50-29-3	Monografia excluída*		Gemusse, 2021
Diazinona	Inseticida, acaricida	333-41-5	Monografia excluída*		Silva, 2013
Diclofluanida	Fungicida	1085-98-9	Monografia excluída*		Marins, 2021
Diclorvós	Inseticida	62-73-7	Monografia excluída*		Silva, 2013; Lopes, 2019
Endossulfam	Inseticida, acaricida	115-29-7	Monografia excluída*		Linhares, 2021
Epoxiconazol	Fungicida	135319-73-2	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Marins, 2021
Fipronil	Inseticida	120068-37-3	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Marins, 2021
Flutolanil	Fungicida	66332-96-5	V - É improvável que cause danos agudos	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020
Glifosato	Herbicida	1071-83-6	IV - Pouco tóxico	III - Produto perigoso	Silva, 2014
Heptacloro	Inseticida	76-44-8	Monografia excluída*		Linhares, 2021
Imidacloprido	Inseticida	138261-41-3	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Gonçalves, 2020; Severo, 2020; Marins, 2021

Malationa	Inseticida, acaricida	121-75-5	V - É improvável que cause danos agudos	II - Produto muito perigoso	Gonçalves, 2020; Souza, 2020
Metalaxil	Fungicida	70630-17-0	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Marins, 2021
Metconazol	Fungicida	125116-23-6	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020
Metsulfurom metílico	Herbicida	74223-64-6	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Severo, 2020
Oxamil	Inseticida, acaricida	23135-22-0	Monografia excluída*		Severo, 2020
Propiconazol	Fungicida	60207-90-1	I - Extremamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Henriques, 2021; Marins, 2021
Propoxur	Inseticida	114-26-1	II - Altamente tóxico		Severo, 2020; Gonçalves, 2020; Marins, 2021
Quincloraque	Herbicida	84087-01-4	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Severo, 2020; Gonçalves, 2020; Marins, 2021; Severo, 2023
Simazina	Herbicida	122-34-9	V - É improvável que cause danos agudos	III - Produto perigoso	Severo, 2020; Gonçalves, 2020
Tebuconazol	Fungicida	107534-96-3	IV - Pouco tóxico	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020; Severo, 2023
Temefós	Inseticida	3383-96-8	III - Moderadamente tóxico	II - Produto muito perigoso	Silva, 2013
Tetraconazol	Fungicida	112281-77-3	III - Moderadamente tóxico	III - Produto perigoso	Severo, 2020
Tiametoxam	Inseticida	153719-23-4	IV - Pouco tóxico	III - Produto perigoso	Severo, 2020
Trifloxistrobina	Fungicida	141517-21-7	V - É improvável que cause danos agudos	II - Produto muito perigoso	Severo, 2020
Vamidotiona	Inseticida, acaricida	2275-23-2	Monografia excluída*		Severo, 2020

De acordo com o IBAMA (2021), a distribuição de consumo de pesticidas no Brasil por classe de uso acontece da seguinte forma: Os herbicidas são os produtos mais consumidos no país perfazendo um total de aproximadamente 408 mil toneladas, o que representa 56,63% dos agrotóxicos empregados nas lavouras brasileiras. Em seguida, temos os fungicidas com um total de 129 mil toneladas ou 17,90% e na sequência temos os inseticidas com um total de 93 mil toneladas ou 12,87% de um total de 720 mil toneladas de agrotóxicos utilizados anualmente nas nossas culturas.

Quanto à toxicologia dos herbicidas observados neste trabalho de revisão, o CL_{50} agudo de 96 horas ($mg\ l^{-1}$), de acordo com o Banco de Dados de Propriedades de Pesticidas da Universidade de Hertfordshire (Lewis *et al.*, 2017) são os seguintes: 2,4 D

- 100 mg l⁻¹; Ametrina – 5 mg l⁻¹; Atrazina – 4,5 mg l⁻¹; Bentazona - >100 mg l⁻¹; Byspiribaque - >95 mg l⁻¹; Clomazona – 14,4 mg l⁻¹; Clorimuirom - >8,4 mg l⁻¹; Cianazina – 10 mg l⁻¹; Glifosato - > 100 mg l⁻¹; Metsulfurom-metílico - >110 mg l⁻¹; Quincloraque - >100 mg l⁻¹; Simazina – 90 mg l⁻¹. Para estas herbicidas as monografias de agrotóxicos da ANVISA estabelece os seguintes Limites Máximos de Resíduos (LMR): 2,4 D – 0,01 a 2 mg/kg; Ametrina – 0,02 a 0,07 mg/kg; Atrazina – 0,01 a 0,25 mg/kg; Bentazona – 0,01 a 0,15 mg/kg; Byspiribaque – 0,05 a 0,1 mg/kg; Clomazona – 0,05 a 0,1 mg/kg; Clorimuirom – 0,01 a 0,05 mg/kg; Glifosato – 0,01 a 20 mg/kg; Metsulfurom-metílico – 0,01 a 0,1 mg/kg; Quincloraque – 0,05 mg/kg; Simazina – 0,02 a 0,2 mg/kg. O composto Cianazina teve a sua monografia excluída da relação de ingredientes ativos permitidos no Brasil, publicada no Diário Oficial da União sob Resolução de número 1.967 em 18 de julho do ano de 2019 (ANVISA, 2023).

Para os fungicidas deste estudo, os valores de limítrofes de avaliação do CL₅₀ agudo de 96 horas (mg l⁻¹) são os seguintes: Azoxistrobina – 0,47 mg l⁻¹; Carbendazim – 0,19 mg l⁻¹; Diclofluanida – 0,01 mg l⁻¹; Epoxiconazol – >0,92 mg l⁻¹; Flutolanil – 5,4 mg l⁻¹; Metalaxil – 0,96 mg l⁻¹; Metconazol – 2,1 mg l⁻¹; Propiconazol – 2,6 mg l⁻¹; Tebuconazol – 4,4 mg l⁻¹; Tetraconazol – 4,3 mg l⁻¹; Trifloxistrobina – 0,022 mg l⁻¹. Os LMR's das Monografias de Agrotóxicos para estes fungicidas são: Azoxitrobina – 0,01 a 20 mg/kg; Carbendazim – 0,05 a 5 mg/kg; Epoxyconazol – 0,01 a 6 mg/kg; Flutolanil – 0,03 mg/kg; Metalaxil – 0,01 a 0,5 mg/kg; Metconazol – 0,02 a 0,5 mg/kg; Propiconazol – 0,05 a 0,5 mg/kg; Tebuconazol – 0,01 a 6 mg/kg; Tetraconazol – 0,01 a 0,9 mg/kg; Trifloxistrobina – 0,01 a 3 mg/kg. O Diclofluanida teve sua proibição de uso publicada no Jornal Oficial da União Europeia 2009 de acordo com a Regulação de número 1107 (UNIAO EUROPEIA, 2022). Informações sobre a monografia dessa substância não estão disponíveis nos registros da ANVISA.

Em relação aos inseticidas, para os CL₅₀ para peixes são: Azinfós – 0,08 mg l⁻¹; Clorpirifós – 0,025 mg l⁻¹; Clordano – 0,09 mg l⁻¹; Diazinona – 3,1 mg l⁻¹; Endossulfam – 0,002 mg l⁻¹; Malationa – 0,018 mg l⁻¹; Oxamil – 3,13 mg l⁻¹; Propoxur – 6,2 mg l⁻¹; Temefós – >3,49 mg l⁻¹; Tiametoxam – >125 mg l⁻¹; Vamidotion – >590 mg l⁻¹. Os LMR's das Monografias ANVISA são: Clorpirifós – 0,01 a 5 mg/kg; Malationa – 0,01 a 135 mg/kg; Propoxur – 0,02 mg/kg; Tiametoxam – 0,01 a 1,0 mg/kg. Os inseticidas Azinfós, Clordano, Diazinona, Endossulfam, Oxamil, Temefós e Vamidotion tiveram as suas monografias excluídas se tornando assim proibidos de uso no Brasil (ANVISA, 2023).

3.4 Poluentes inorgânicos

Nos estudos contemplados nesta revisão, os metais potencialmente tóxicos (MPTs) foram avaliados quanto à sua classificação de toxicidade (Tabela 3) em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008 (UNIAO EUROPEIA, 2022).

Tabela 3 – Metais potencialmente tóxicos avaliados nas publicações selecionadas

NOME	CLASSE	Nº. CAS	TOXICIDADE AGUDA	TOXICIDADE CRÔNICA	REFERENCE
Alumínio	Metal pós-transição	7429-90-5	-	-	Cruz et al., 2015; Lacerda et al., 2020
Bário	Metal alcalino-terroso	7440-39-3	-	-	Lacerda et al., 2020
Cádmio	Metal de transição	7440-43-9	Muito tóxico para organismos aquáticos	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros	Souza et al., 2016
Cromo	Metal de transição	7440-47-3	-	-	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015; Lacerda et al., 2020
Cobalto	Metal de transição	7440-48-4	-	Pode causar efeitos nocivos duradouros em organismos aquáticos	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015;
Cobre	Metal de transição	7440-50-8	Muito tóxico para organismos aquáticos	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015; Souza et al., 2016; Pereira et al., 2019; Lacerda et al., 2020
Ferro	Metal de transição	7439-89-6	-	-	Jesus et al., 2014; Lacerda et al., 2020;
Chumbo	Metal pós-transição	7439-92-1	Muito tóxico para organismos aquáticos	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015; Souza et al., 2016; Pereira et al., 2019;
Manganês	Metal de transição	7439-96-5	Tóxico para organismos aquáticos	Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015; Souza et al., 2016; Lacerda et al., 2020
Níquel	Metal de transição	7440-02-0	Nocivo para os organismos aquáticos	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros	Jesus et al., 2014; Cruz et al., 2015;
Titânio	Metal de transição	7440-32-6	-	-	Lacerda et al., 2020

Zinco	Metal de transição	7440-66-6	Muito tóxico para organismos aquáticos	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros	Cruz et al., 2015; Souza et al., 2016; Lacerda et al., 2020
-------	--------------------	-----------	--	---	---

De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n.º 357/2005 que dispõe sobre a classificação de corpos d'água e diretrizes ambientais, os limites máximos permitidos para parâmetros inorgânicos para água doce são os seguintes: Alumínio – 0,1 mg/L; Bário – 0,7 mg/L; Cádmio – 0,001 mg/L; Cromo – 0,05 mg/L; Cobalto – 0,05 mg/L; Cobre – 0,009 mg/L; Ferro – 1,4 mg/L; Chumbo – 0,01 mg/L; Manganês – 0,1 mg/L; Níquel – 0,025 mg/L; Titânio – valor não determinado; Zinco – 0,18 mg/L.

3.5 Outros Poluentes Orgânicos

Além dos poluentes já descritos, diversos compostos orgânicos que não fazem parte do grupo de emergentes ou clássicos também representam ameaças à saúde dos ecossistemas aquáticos. Entre eles, destacam-se os compostos pesticidas de amplo uso, como os organofosforados e carbamatos, que podem se infiltrar nos corpos d'água por meio de produtos agrícolas e resíduos domésticos. Esses compostos atuam como inibidores de enzimas essenciais na fisiologia dos peixes, podendo causar um espectro de efeitos tóxicos incluindo neurotoxicidade, disfunções reprodutivas e mortalidade em populações sensíveis (Kadiru *et al.*, 2022).

Outra classe importante é a de produtos farmacêuticos e drogas de uso humano, que entram nos recursos aquáticos via descarte de medicamentos, águas residuais não tratadas ou insuficientemente tratadas. Substâncias como antidepressivos, anticonvulsivantes e hormônios sintéticos têm sido detectados em rios brasileiros, onde podem distorcer os processos hormonais dos peixes, levando à feminização de indivíduos machos e à alteração de padrões reprodutivos (Oliveira *et al.*, 2023).

Compostos de fragrâncias e corantes usados na indústria de cosméticos e têxtil também têm sido encontrados em águas superficiais, muitas vezes associados aos processos de descarte inadequado de efluentes urbanos. Apesar de sua toxicidade ser menor comparada a outros, sua persistência e potencial de bioacumulação ainda representam riscos ambientais sérios (Islan *et al.*, 2023).

3.6 Poluentes emergentes

Os poluentes emergentes são compostos de origem antropogénica que vêm ganhando destaque pela sua crescente detecção em ambientes aquáticos e pela insuficiência dos métodos tradicionais de monitoramento para sua identificação e análise. Entre esses, os medicamentos, produtos de higiene pessoal, nanotecnologia, e surfactantes estão entre os principais preocupantes (Soares *et al.*, 2020).

Um grupo particularmente preocupante é o de fármacos e seus metabólitos, que podem afetar o sistema endócrino dos peixes, prejudicando processos reprodutivos e comportamentais, mesmo em concentrações extremamente baixas. Estudos têm relatado alterações hormonais decorrentes da exposição a esses compostos, levantando a necessidade de monitoramento contínuo e estratégias de gestão (Biswas *et al.*, 2021).

Outro exemplo relevante são as partículas de microplásticos, que além de serem contaminantes físicos, carregam toxinas e substâncias químicas, potencializando a contaminação ambiental e os efeitos tóxicos na fauna aquática. Por ser uma classe de poluentes de difícil degradação, eles representam um desafio crescente para o manejo ambiental (Rakib *et al.*, 2023).

Os novos compostos sintéticos, como os pesticidas de próxima geração (e.g., neonicotinoides) e compostos hormonais de uso intensivo na agricultura, podem causar efeitos adversos imprevisíveis devido à sua alta bioatividade e persistência, fortalecendo a necessidade de regulamentação e pesquisa aprofundada (Casillas *et al.*, 2022).

3.7 Estratégias e desafios de conservação

Diante do incremento de poluentes e da crescente degradação dos ambientes aquáticos, é fundamental estabelecer estratégias de conservação eficazes. A primeira abordagem consiste na implementação de políticas públicas rígidas de controle e monitoramento ambiental, incluindo a definição dos limites máximos permitidos de contaminantes, fiscalização do descarte de resíduos e fitorremediação de áreas contaminadas (Soares *et al.*, 2020).

Outra estratégia importante envolve a prevenção primária, através do incentivo à redução do uso de produtos tóxicos, uso de alternativas sustentáveis e adoção de

práticas agrícolas e industriais mais limpas. Os programas de Educação Ambiental também desempenham papel vital na conscientização da população sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos e uso de produtos químicos (Islam *et al.*, 2023). Além disso, a implementação de sistemas de biomonitoramento, com o uso de bioindicadores e biomarcadores em espécies de peixes, permite identificar efeitos agudos e crônicos da poluição, facilitando ações de intervenção tempestivas. O desenvolvimento de áreas de proteção ambiental (APAs) e zonas de amortecimento nas regiões mais impactadas também contribui na preservação da biodiversidade e na recuperação dos ecossistemas (Soares *et al.*, 2020).

O estudo de populações de peixes representa uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de estratégias de conservação em ecossistemas aquáticos expostos a contaminantes emergentes (Cardenas Perez *et al.*, 2024). As espécies icticas funcionam como bioindicadores altamente eficazes devido à sua sensibilidade aos poluentes farmacêuticos, pesticidas, microplásticos e outros compostos químicos de origem antropogênica (Topić Popović *et al.*, 2023). Estes organismos apresentam características ideais para biomonitoramento, incluindo ampla distribuição geográfica, diferentes posições tróficas e capacidade de bioacumulação de contaminantes, o que possibilita a avaliação integrada da qualidade dos ecossistemas aquáticos (Nagarani *et al.*, 2023).

A implementação de programas de biomonitoramento baseados em populações de peixes contribui diretamente para estratégias de conservação através da identificação de espécies em risco, delimitação de áreas prioritárias para proteção e avaliação da eficácia de medidas de remediação ambiental (Cooke *et al.*, 2023). O monitoramento das respostas populacionais permite detectar tendências de declínio populacional, alterações na diversidade genética e modificações na estrutura das comunidades íctias causadas pela exposição crônica a contaminantes emergentes (Perea *et al.*, 2022).

Adicionalmente, estudos de longo prazo em populações de peixes fornecem dados essenciais para o desenvolvimento de políticas de gestão ambiental, estabelecimento de critérios de qualidade da água e implementação de programas de restauração de habitats aquáticos (Kurtul *et al.*, 2024). A integração de dados sobre contaminação, biomarcadores e dinâmica populacional possibilita uma abordagem holística para a conservação de espécies, considerando tanto os efeitos diretos dos poluentes quanto suas implicações para a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (Oros, 2025).

Os desafios principais estão relacionados às cidades e as indústrias não terem capacidade suficiente para tratar todo o esgoto e os resíduos líquidos que produzem (insuficiência de infraestrutura de tratamento de efluentes), às limitações financeiras dos órgãos ambientais, à falta de legislação específica para alguns compostos químicos emergentes e à necessidade de maior integração entre pesquisa científica e políticas públicas (Capps, 2019). O fortalecimento da ciência cidadã e programas de educação ambiental na comunidade também são caminhos essenciais para alcançar a sustentabilidade na gestão ambiental.

4. Conclusão

A pesquisa bibliométrica evidenciou a complexa interrelação entre a contaminação química dos ambientes aquáticos e a saúde das populações de peixes de água doce no Brasil. A análise das publicações científicas revelou uma concentração dos esforços de pesquisa nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para ambientes dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, refletindo a importância ecológica e a vulnerabilidade desses ecossistemas diante da pressão antrópica.

Os principais poluentes identificados incluem MPTs, pesticidas como organofosforados e carbamatos, fármacos principalmente antibióticos, bem como contaminantes emergentes como micropartículas plásticas, corantes têxteis e hormônios sintéticos. Estes compostos apresentam altas taxas de persistência e bioacumulação potencial, acarretando danos fisiológicos, reprodutivos e comportamentais significativos na ictiofauna local.

Além disso, os desafios para a preservação da biodiversidade aquática passam pela insuficiência das infraestruturas de tratamento de efluentes, limitações financeiras e legislativas, e a necessidade de integração entre ciência e políticas públicas eficazes. As estratégias de conservação recomendadas enfatizam a implementação de políticas rígidas de monitoramento ambiental, o uso de bioindicadores para avaliação contínua da qualidade da água, e a promoção de práticas sustentáveis e educação ambiental para a mitigação dos impactos. Assim, existe a necessidade da ampliação de pesquisas regionais e multidisciplinares que possam subsidiar soluções inovadoras para o manejo e proteção dos ecossistemas aquáticos, assegurando a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a conservação das espécies de peixes de água doce no Brasil.

Referências

- Albert, J. S., & Reis, R. E. (2011). *Historical biogeography of Neotropical freshwater fishes*. University of California Press.
- Bertoldi, C. F., Dolatto, R. G., Oliveira, L. F. L., Reis, L. F., Canela, M. C., Mélo, J. T. B., Rodrigues, A. S., Paim, A. P., & Grassi, M. T. (2024). VESTÍGIOS DO DERRAME DE PETRÓLEO DE 2019: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE HPA E BTEX EM PRODUTOS DE PESCA. *Química Nova*, 47(10), e–20240063. <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20240063>
- Biswas, C., Maity, S., Adhikari, M., Chatterjee, A., Guchhait, R., & Pramanick, K. (2021, December). Pharmaceuticals in the aquatic environment and their endocrine disruptive effects in fish. In *Proceedings of the Zoological Society* (Vol. 74, No. 4, pp. 507-522). New Delhi: Springer India. <https://doi.org/10.1007/s12595-021-00402-5>
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). *Monografias de Agrotóxicos*. Brasília: Anvisa, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 9 dez. 2023.
- BUCKUP, P.A., MENEZES, N.A. & GHAZZI, M.S. (eds.). *Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil*. Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2007, 195p.
- Capps, K. A.. (2019). Wastewater infrastructure and the ecology and management of freshwater systems. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 31, e104. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X3719>
- CARDENAS PEREZ, Ana Sharelys *et al.* Developing an Approach for Integrating Chemical Analysis and Transcriptional Changes to Assess Contaminants in Water, Sediment, and Fish. *Environmental Toxicology and Chemistry*, v. 43, n. 11, p. 2252–2273, 1 nov. 2024
- Casillas, A., De la Torre, A., Navarro, I., Sanz, P., & de los Angeles Martinez, M. (2022). Environmental risk assessment of neonicotinoids in surface water. *Science of the Total Environment*, 809, 151161. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151161>
- COOKE, Steven J. *et al.* Towards vibrant fish populations and sustainable fisheries that benefit all: learning from the last 30 years to inform the next 30 years. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, v. 33, n. 2, p. 317–347, 2023.
- FAO. 2024. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- FREITAS, F. L. *et al.* Assessing the population structure of *Plagioscion squamosissimus* (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae) from the São Francisco River, Bahia, Brazil, using body morphology and otolith shape signatures. *Journal of Fish Biology*, v. n/a, n. n/a, 11 set. 2025.
- Gabriel, F.A., Hauser-Davis, R.A., Soares, L., Mazzuco, A.C.A., Rocha, R.C.C., Saint Pierre, T.D., Saggiaro, E., Correia, F.V., Ferreira, T.O., Bernardino, A.F. 2020. Contamination and oxidative stress biomarkers in estuarine fish following a mine tailing disaster. *PeerJ* 8:e10266 <https://doi.org/10.7717/peerj.10266>

Gabriel, F.A., Silva, A.G., Queiroz, H.M., Ferreira, T.O., Hauser-Davis, R.A. and Bernardino, A.F. (2020), Ecological Risks of Metal and Metalloid Contamination in the Rio Doce Estuary. *Integr Environ Assess Manag*, 16: 655-660. <https://doi.org/10.1002/ieam.4250>

Kadiru, S., Patil, S., & D'Souza, R. (2022). Effect of pesticide toxicity in aquatic environments: A recent review. *Int J Fish Aquat Stud*, 10(3), 113-8 <https://doi.org/10.22271/fish.2022.v10.i3b.2679>

IBAMA. Boletins anuais de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil: 2022. Brasília: IBAMA, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/boletins-agrotoxicos>>. Acesso em: 24 set. 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Contas econômicas ambientais da água : Brasil : 2018-2020 / IBGE, Coordenação de Contas Nacionais, Agência Nacional de Águas.*

IBGE. Produção Agrícola Municipal 2024. v.51, Rio de Janeiro, 2024.

Islam, T., Repon, M. R., Islam, T., Sarwar, Z., & Rahman, M. M. (2023). Impact of textile dyes on health and ecosystem: a review of structure, causes, and potential solutions. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(4), 9207-9242. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-24398-3>

KURTUL, Irmak *et al.* How fish populations in Lake Bafa (Western Anatolia) respond to ecological shifts. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, v. 34, n. 5, p. e4154, 1 maio 2024.

Lewis, K. & Tzilivakis, J. (2017). Development of a data set of pesticide dissipation rates in/on various plant matrices for the Pesticide Properties DataBase (PPDB). *Data*, 2(3), 28. DOI: 10.3390/data2030028

Lopes, C. V. A., & Albuquerque, G. S. C. de. (2018). Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. *Saúde Em Debate*, 42(117), 518–534. <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811714>

Loureiro, S. N. Efeitos da poluição aquática e estresse oxidativo em peixes parasitados. 2017. Tese (Doutorado em Biologia Ambiental) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2017.

OECD/FAO (2024), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033*, OECD Publishing, Paris/FAO, Rome, <https://doi.org/10.1787/4c5d2cfb-en>.

Oliveira, V. B. de, Donato, M. E. A. de A. L., Lima, C. G. da S., Freitas, E. C. de, Santos, I. R. F. dos, Leal, T. P., & Almeida, S. M. de. (2023). IMPACTOS AMBIENTAIS E TOXICOLÓGICOS PELA CONTAMINAÇÃO DE FÁRMACOS PRINCIPALMENTE ANTIBIÓTICOS EM AMBIENTES AQUÁTICOS: REVISÃO DA LITERATURA. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 9(7), 838–850. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i7.1062>

OROS, Andra. Bioaccumulation and Trophic Transfer of Heavy Metals in Marine Fish: Ecological and Ecosystem-Level Impacts. *Journal of Xenobiotics*, v. 15, n. 2, 2025.

Machado, K.C., Tadeu, M., Vidal, C., Pescara, I.C., Jardim, W.F., Fernandes, A.N., Sodré, F.F., Almeida, F.V., Santana, J.S., Cristina, M., Nunes, C.R.O., Bichinho, K.M., Severo, F.J.R., 2016. A preliminary nationwide survey of the presence of emerging contaminants in drinking and source waters in Brazil. *Science of Total Environment*. 572, 138–146. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.210>.

Montagner, C. C., Vidal, C., & Acayaba, R. D.. (2017). Contaminantes emergentes em matrizes aquáticas do Brasil: cenário atual e aspectos analíticos, ecotoxicológicos e regulatórios. *Química Nova*, 40(9), 1094–1110. <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170091>

NAGARANI, N. *et al.* Biomarkers as ecological indices in monitoring the status of market fish. *The Journal of Basic and Applied Zoology*, v. 84, n. 1, p. 2, 2023.

PEREA, S. *et al.* Applying genomic approaches to delineate conservation strategies using the freshwater mussel *Margaritifera margaritifera* in the Iberian Peninsula as a model. *Scientific Reports*, v. 12, n. 1, p. 16894, 2022.

Rakib, M. R. J., Sarker, A., Ram, K., Uddin, M. G., Walker, T. R., Chowdhury, T., ... & Idris, A. M. (2023). Microplastic toxicity in aquatic organisms and aquatic ecosystems: a review. *Water, Air, & Soil Pollution*, 234(1), 52. <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06062-9>

Reis, R. E., Albert, J. S., Di Dario, F., Mincarone, M. M., Petry, P., & Rocha, L. A. (2016). Fish biodiversity and conservation in South America. *Journal of Fish Biology*, 89(1), 12–47. <https://doi.org/10.1111/jfb.13016>

Silva-Cavalcanti, J. S., Silva, J. D. B., França, E. J., Araújo, M. C. B., & Gusmão, F. (2017). Microplastics ingestion by a common tropical freshwater fishing resource. *Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)*, 221, 218–226. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.11.068>

Silva, P. P. G., Nobre, C. R., Resaffe, P., Pereira, C. D. S., & Gusmão, F. (2016). Leachate from microplastics impairs larval development in brown mussels. *Water research*, 106, 364-370. <http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.016>

Soares, A. F. S., & Souza e Souza, L. P. (2020). Contaminação das águas de abastecimento público por poluentes emergentes e o direito à saúde. *Revista De Direito Sanitário*, 20(2), 100-133. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v20i2p100-133>

Soares, S. H. C., Sousa, D. B. P., Jesus, W. B., & Carvalho-Neta, R. N. F. (2020). Biomarcadores histológicos em *Sciades herzbergii* (Pisces, Ariidae) para avaliação de impactos em ambientes estuarinos da Baía de São Marcos, Maranhão. *Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinária E Zootecnia*, 72(4), 1403–1412. <https://doi.org/10.1590/1678-4162-11701>

TOPIĆ POPOVIĆ, Natalija *et al.* Fish liver damage related to the wastewater treatment plant effluents. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 30, n. 17, p. 48739–48768, 2023.

UNIÃO EUROPEIA. *Jornal Oficial da União Europeia*: Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. Série L, n. 118, Bruxelas, 20 abr. 2022. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu>>. Acesso em: 9 dez. 2025.

ARTIGO 2

**ASSESSING THE POPULATION STRUCTURE OF *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS*
(TELEOSTEI, PERCIFORMES, SCIAENIDAE) FROM THE SÃO FRANCISCO RIVER, BAHIA,
BRAZIL, USING BODY MORPHOLOGY AND OTOLITH SHAPE SIGNATURES**

(Artigo aceito para publicação de acordo com as normas da revista Journal Fish Biology
– Índice Impacto 2,000 -Q2)

Freitas, F.L.¹, Pereira, N.S.², Pinheiro, P.B.³, Schroeder, R.⁴, Correia, A.T.^{5,6,*}

¹ *Department of Technology and Social Science (PPGEcoH/DTCS), State University of Bahia (UNEB), Juazeiro, Brazil.*

² *Department of Exact and Earth Science (PGQA/DCET), State University of Bahia (UNEB), Salvador, Brazil.*

³ *Department of Education (LEAQUA/DEDC), State University of Bahia (UNEB), Paulo Afonso, Brazil.*

⁴ *Laboratory of Marine Applied Studies, Polytechnic School, University of Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí, Santa Catarina, Brazil.*

⁵ *Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR/CIMAR), Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos S/N, 4450-208 Matosinhos, Portugal.*

⁶ *Department of Aquatic Production (DPA), School of Medicine and Biochemical Sciences (ICBAS), University of Porto (UP), Porto, Portugal.*

Running title: Population structure of *Plagioscion squamosissimus* using natural tags

State of significance

This study examines the population structure of *Plagioscion squamosissimus* in the São Francisco River, Brazil, employing body morphometry and otolith shape analyses. The results reveal high site-specific reclassification rates, underscoring the existence of distinct population-units within the river. These significant local phenotypic differences are likely the result of environmental conditions experienced by the fish, some of which may be influenced by hydroelectric installations. In addition, the discovery of sexual dimorphism in otolith shape suggests that potential adaptive strategies may be linked to sex-specific hearing adaptations associated with ecological or reproductive behaviours. These findings point to important avenues for future research, as the role of sexual dimorphism and phenotypic divergence in shaping population structure remains insufficiently understood. Overall, this study provides valuable insights for the management and conservation of the species, while also contributing to a broader understanding of freshwater fish ecology. Further research is required to clarify the relative influence of genetic factors, environmental variability, and anthropogenic modifications in driving these patterns.

Abstract

The south American silver croaker, *Plagioscion squamosissimus*, holds significant importance for the artisanal fisheries in the sub-middle and lower courses of the São Francisco River, located in northeastern Brazil. To investigate the population structure of this species along its longitudinal profile, a total of 150 individuals (50 fish per site), measuring between 35 and 45 cm in standard length, were collected from three fishers' associations (Olho D'água do Casado, Petrolândia and Rodelas) using gill nets from September 2023 to March 2024. Morphometry analyses of body shape were conducted using two landmark-based geometric morphometrics: procrustes coordinates (PC) and truss networking (TD). Additionally, otolith shape was examined through two otolith contour analyses: wavelet transform coefficients (WTC) and elliptic Fourier descriptors (EFD). Both univariate and multivariate statistical approaches were employed to assess the data. The findings revealed a significant secondary sexual dimorphism in otolith shape, which was not observed in body shape. This dimorphism may be linked to sex-specific hearing adaptations associated with ecological or reproductive behavioral strategies, although further research is required to test this hypothesis. Despite this sexual dimorphism, the overall reclassification success rate of individuals to their original sites was notably high - ranging from 91% to 94% for using body morphometry (TD and PC, respectively) and reaching 100% accuracy using otolith shape analysis (EFD and WTC). The phenotypic differences observed among local populations likely resulted from distinct conditions between sites, probably caused by the construction of two hydroelectric plants that disrupted fish connectivity along the São Francisco River. The results suggest that *P. squamosissimus* populations captured in the sub-middle and lower courses of the river constitute distinct population-units. This distinction has critical implications for the species' management and conservation strategies.

Keywords: Sciaenidae; fish stocks; natural tags; wavelet transform coefficients; elliptic Fourier descriptors; procrustes coordinates; truss networking

1. Introduction

The distribution and population dynamics of fish within aquatic environments are influenced not only by abiotic factors, such as temperature, salinity, and depth (Brooker et al., 2020; Costa et al., 2022; Ferreira et al., 2024), but also by biotic factors, including food availability and refuge from predators (Franssen et al., 2013; Wright et al., 2020; Ferreira et al., 2024). In freshwater ecosystems, dam construction alters the physical and chemical characteristics of rivers, impacting both the abundance and composition of fish communities (Agostinho et al., 2016; Winemiller et al., 2016; Carvajal-Quintero et al., 2017). Such changes can lead to the extreme proliferation of some species or populations, while others may experience a decline in abundance or even local extinction (Nilsson et al., 2005; Agostinho et al., 2008; Simonovic et al., 2021). Identifying the structure of fish stocks and delineating their geographic boundaries are essential elements for a rational and sustainable fisheries management (Cadrin et al., 2014).

The Sciaenidae family is predominantly composed of marine and estuarine fish species; however, four strictly freshwater genera are found in South America, including the South American silver croaker, *Plagioscion squamosissimus* (Casatti, 2005), which is native to the Orinoco, Amazon, and Guiana River basins. It has been introduced into the Paraná-Paraguay-Uruguay river basins and the São Francisco River basin since the 1950s (Casatti, 2005; Agostinho et al., 2007). Under non-anoxic conditions, *P. squamosissimus* demonstrates strong adaptation to the demersal environments typical of freshwater reservoirs (Agostinho et al., 2007). The species exhibits a continuous reproductive cycle with seasonal spawning peaks throughout the year (Queiroz-Sousa et al., 2018) and reaches first maturity at a length of 15.9 cm in the Santa Cruz Reservoir (Sousa et al., 2015) and 19.6 cm in the lower Amazon River (Lima et al., 2019). Individuals are opportunistic carnivores, feeding on zooplankton, shrimps, and fish (Bennemann et al., 2006; Hahn et al., 2008). According to Fisheries statistics, the global annual catch of this species was 17,900 tons in 2022 (FAO, 2024).

The São Francisco River in Brazil is recognized as a major contributor to the national freshwater fish production, serving as a vital source of fish for markets in the north-eastern and south-eastern regions of the country (Godinho et al., 2003; Sato et al., 2003; Campeche et al., 2011). In the 1980s, an estimated 26,000 fishers operated within the São Francisco River basin, increasing to 34,244 by the mid-2000s (Sato et al., 2003; Tomás and Marques, 2015). Although comprehensive national statistics on current fish

landings are lacking, available evidence suggests small-scale fisheries have declined in recent years in north-eastern Brazil (Seminara et al., 2024). This reduction has been attributed to multiple factors, including anthropogenic pollution, unsustainable land use, inadequate fisheries legislation, over-exploitation, and river fragmentation caused by the construction of numerous dams along the river's course (Agostinho et al., 2008).

The São Francisco River is approximately 2,914 kilometers (about 1,811 miles) long, making it one of the longest rivers in Brazil and South America. It flows from its source in the south-eastern state of Minas Gerais, northward and then eastward, finally emptying into the Atlantic Ocean along the coasts of the Brazilian states of Alagoas and Sergipe. There are six major dams along its main course, from upstream to downstream: Três Marias, Sobradinho, Luiz Gonzaga (Itaparica), Paulo Afonso complex, Xingó, and Paulo Afonso IV (or Apollonius Sales/Moxotó). Among the main reservoirs on the São Francisco River, built for flow regulation and/or hydroelectric power generation, are: Três Marias in Minas Gerais; Sobradinho, Paulo Afonso, and Itaparica in Bahia; and Xingó, located on the border between the states of Alagoas and Sergipe (Andrade et al., 2024). Located approximately 440 km from the mouth, the Itaparica Reservoir - situated in the sub-middle reaches of the São Francisco River - was impounded in 1988 and covers an area of 828 km². In 1992, this reservoir produced 4,000 tons of fish. The Xingó Reservoir, located in the lower São Francisco River, was completed in 1994, resulting in the flooding of an area of 60 km². However, fish production data for this reservoir during the studied period are not available (Agostinho et al., 2007). In the unimpounded (free-flowing) section of the river, large migratory fish species dominate the ichthyofauna, including the spotted sorubim *Pseudoplatystoma corruscans* (Spix and Agassiz, 1829), the zulega *Prochilodus argenteus* (Spix and Agassiz, 1829), and the dorado *Salminus brasiliensis* (Cuvier, 1816). In contrast, the occurrence of migratory species in the reservoirs is sporadic, with the exception of *Prochilodus spp.* In these impounded environments, non-migratory species such as *Leporinus friderici* (Bloch, 1794) and *P. squamosissimus* (Heckel, 1840) are predominant (Sato et al., 1999).

Numerous studies have employed continuous morphometric characters to describe fish body shape, offering valuable supplementary insights for fisheries management and conservation (Erguden et al., 2009; Geladakis et al., 2018; Fedor et al., 2021). Phenotypic variability in body shape, driven by both environmental and genetic factors (Cardinale et al., 2004), has been widely used as a tool for delineating the

population structure of various fish species (Hoff et al., 2020a; Moreira et al., 2020a; Ferreira et al., 2024). As a result, body morphometric data have proven useful for distinguishing the stock structure of commercially exploited fish populations (Erguden et al., 2009; Allaya et al., 2016; Schroeder et al., 2023). In addition to body shape, otolith morphology has emerged as an effective tool for stock identification (Moreira et al., 2019b; Hoff et al., 2020b; Ferreira et al., 2019). This methodology has been successfully applied to characterize fish stocks in systems with high gene flow, particularly in the presence of environmental heterogeneity, and to assess intra-specific geographic variation in response to environmental gradients (Hoff et al., 2020; Muniz et al., 2021; Schroeder et al., 2021). When used in combination, body morphometric and otolith shape analyses constitute a powerful approach for investigating fish population structure (Rodgveller et al. 2017; Vasconcelos et al. 2018; Schroeder et al., 2021).

The primary objective of this study was to investigate the population structure of *Plagioscion squamosissimus*, a species harvested by three fishers' associations ("Colônias de Pescadores") located in Petrolândia (Pernambuco State), Rodelas (Bahia State), and Olhos D'água do Casado (Alagoas State), within the sub-middle and lower stretches of the São Francisco River basin in the northeastern Brazil. To achieve this, geometric morphometrics analyses of body shape and otolith morphology were applied. Additionally, this study compared alternative methods for detecting variation in both body (truss networking and procrustes coordinates) and otolith (elliptic Fourier descriptors and wavelet transform coefficients) shape, assessing their discriminatory power in the context of fish stock differentiation. The ultimate goal was to generate insights that support fisheries agencies and decision-makers in the rational and sustainable management of this resource.

2. Material and Methods

2.1. Study Area

The study area is located in the sub-middle section of the São Francisco River, encompassing the fluvial stretch between the Itaparica and Xingó reservoirs. This portion of the river flows through parts of the states of Pernambuco, Bahia, Alagoas, and Sergipe,

and is characterized by a semi-arid climate, with low rainfall and high evapotranspiration rates, factors that exacerbate local water vulnerability. The predominant biome is the Caatinga, although remnants of riparian forest can still be found in wetter or protected areas. The presence of large-scale reservoirs has substantially altered the river's natural hydrological regime, contributing to flow regulation but also producing significant impacts on aquatic ecosystems and the human populations that depend directly on the river for their livelihoods (CBHRS, 2016; ANA, 2022).

This stretch of the São Francisco River holds notable socioeconomic importance, particularly for riverside communities engaged in artisanal fishing, small-scale irrigated agriculture, and extractivism. Changes in river dynamics, combined with increasing anthropogenic pressures, including intensive water use for irrigation, unplanned urban expansion, and environmental degradation, have compromised aquatic biodiversity and traditional ways of life (Silva et al., 2018; Basto et al., 2020). Additionally, artificial flow regulation disrupts reproductive cycles of native species and sediment distribution, affecting both fish productivity and the fertility of alluvial soils. In this context, the area between Itaparica and Xingó represents a critical zone for understanding the interactions between hydrological regulation, environmental conservation, and the sustainability of multiple uses of São Francisco River resources (ANA, 2022; Medeiros et al., 2022).

The Itaparica Reservoir, located in Pernambuco and Bahia, spans approximately 828 km² along a 150 km stretch of the São Francisco River. It has an average depth of 18–30 m (maximum ~101 m) and a storage capacity of 10.7 billion m³. Managed by CHESF, Itaparica experiences high evaporation rates and operational water level fluctuations of up to 5.5 m. Average discharge is around 820 m³/s, and surface water temperature remains relatively stable at approximately 25 °C. The reservoir supports intensive agricultural activity and fish farming, which contribute to significant nutrient inputs. Surface dissolved oxygen (DO) concentrations range seasonally from 4.6 to 11.7 mg/L, with lower values typically during the dry season. In contrast, the Xingó Reservoir, located downstream across Alagoas, Bahia, and Sergipe, covers about 60 km² over a 60 km stretch, with an average depth of 170 m and a storage capacity of 3.8 billion m³. Xingó is also operated by CHESF, with an average discharge of approximately 850 m³/s, and stable surface temperatures around 26 °C. Seasonal DO levels range from 8 to 12 mg/L. The Xingó surrounding area is mainly designated for conservation and tourism, particularly within the Rio São Francisco Natural Monument. Activities in the region focus on

navigation, ecotourism, cultural heritage, and recreational use, making it a less intensively used reservoir in terms of productive land and water use (Matta et al. 2018; Silva et al., 2018; Rossiter et al. 2020).

2.2. Fish Sampling

A total of 150 *Plagioscion squamosissimus* individuals were collected from the São Francisco River in north-eastern Brazil between September 2023 and March 2024. Sampling was conducted using gills nets at three fishers' associations, with 50 specimens obtained from each site: Rodelas (ROD) in Bahia State and Petrolândia (PET) in Pernambuco State, both located in the sub-middle section of the river, and Olhos D'água do Casado (OLD) in Alagoas State, situated in the lower section (Fig. 1). Fish collection was authorized by the Ethics Committee for Animal Use in Science of the State University of Bahia (protocol N° 01/2017). Immediately after capture, fish were preserved on ice and transported to the laboratory. There, each fish was measured for standard length (SL, to the nearest 0.1 cm], weighed for total mass (FM, to the nearest 0.1 g), and the left side of each specimen was photographed with anatomical landmarks for subsequent body shape analysis (Erguden et al. 2009). Sagittal otoliths were extracted using plastic forceps, rinsed with distilled water to remove organic residues, air-dried, and stored in labeled plastic tubes until analysis. Otolith pairs were distinguished based on the orientation of the acoustic sulcus and rostrum (Secor et al. 1992), with only right sagittae used in the otolith shape analyses. Following evisceration, sex was determined through visual macroscopic examination of gonads (Vazzoler, 1996). All individuals selected for body morphometric and otolith shape analyses were adults, with SL exceeding 19.6 cm, based on the maturity threshold established to the species (Lima et al., 2019) (Table 1).

2.3. Otolith Shape Analyses

Digital images of the right sagittal otoliths were captured using a stereomicroscope (EMZ-13TR, Meiji Techno, Japan) equipped with a USB digital camera (SC30, Olympus Corporation, Japan). Imaging was performed under reflected light against a dark background at 2x magnification. Each otolith was oriented with the sulcus

acusticus facing upward and the rostrum directed to the left (Fig. 2A). Care was taken to ensure that the natural curvature of the otolith did not introduce distortions or artifacts that could compromise shape analysis (Volpedo and Vaz-dos-Santos 2015). Orthogonal two-dimensional images of all 150 otoliths were converted to grayscale and binarized (Fig. 2A) using a threshold pixel value of 0.1, implemented via the shapeR package (Libungan and Pálsson, 2015). Otolith outlines were automatically extracted from all images following background removal and image binarization (Fig. 2B). To enhance resolution and minimize pixel noise, a weighted moving average was applied across three consecutive coordinate points (Claude, 2008), resulting in smoothed multiple outlines (Libungan and Pálsson, 2015).

Mean otolith outlines were quantified using standardized elliptic Fourier descriptors (EFD) and wavelet transform coefficients (WTC) (Fig. 2C). To account for potential allometric effects, otolith shape variation was adjusted for size using otolith length, which was recorded during image acquisition. Any EFD and WTC showing significant interactions between sampling site and standard length ($P < 0.05$) were automatically excluded from further analysis to minimize confounding effects. To correct for inflated Type I error rates due to multiple testing of shape coefficients, a Bonferroni adjustment was applied as a conservative measure to remove residual allometric effects (Sokal and Rohlf, 1995; Libungan and Pálsson, 2015).

For the elliptic Fourier descriptors (EFD), the first four harmonics accounted for 90% of the cumulative power in describing otolith shape, leading to the exclusion of the coefficients c_4 and d_4 . Additionally, since the elliptical Fourier harmonics were normalized to the first harmonic for each otolith, rendering them invariant to otolith size (Kuhl and Giardina 1982), the first three coefficients (a_1 , b_1 and c_1) - which were constant across all outlines - were also excluded. This resulted in a final set of 11 EFD, calculated as follows: (4 harmonics x 4 coefficients) – 3 (a_1 , b_1 and c_1) – 2 (c_4 and d_4) = 11.

Regional differences in otolith outlines were compared using a permutation-based test (ANOVA.CCA) on the standardized wavelet descriptors, followed by a constrained analysis of principal coordinates (CAP) (Libungan and Pálsson, 2015; Oksanen et al., 2020; Schroeder et al., 2021).

2.4. Body Shape Analyses

Two landmark-based geometric morphometrics - Procrustes coordinates (PC) and truss networking (TD) - were employed to assess the body shape of *Plagioscion squamosissimus* individuals (Luo, 2024). For both analyses, left lateral photographs of the fish were taken from a fixed distance using a high-resolution digital camera (12 MP, 3024 x 4032 pixels) and precision scale (10 mm) (Fig. 3A) to minimize distortion, following standard guidelines (Muir, 2012). A total of 13 anatomical landmarks were identified along the body contour from the lateral view of each fish (Fig. 3B and 3C). The coordinates of homologous landmarks were processed and digitized using tpsUtil Version 1.83 (Rohlf, 2023) and tpsDig Version 2.32 (Rohlf, 2021) softwares.

Phenotypic variability of *Plagioscion squamosissimus* was assessed through body morphometrics using the 13 anatomical landmarks positioned along the left side of each individual (Fig. 3B; Table 2), following protocols outlined in previous studies (Geladakis et al., 2018; Stern et al., 2018, Schroeder et al., 2021). The landmarks were initially subject to Generalized Procrustes Analysis (GPA) for translation, rotation and scaling across all individuals (Rohlf, 2001; Zelditch et al., 2004). Translation and rotation were achieved through the superimposition method, adjusting for individual inclination and relative position. This adjustment minimized the sum of squared differences between corresponding landmarks, aligning them to a common centroid size (Rohlf, 1999). Shape differences were quantified by comparing Procrustes Coordinates (PC) derived from GPA (Zelditch et al., 2004). Individual size was estimated using centroid size, calculated as the square root of the sum of squared deviations of landmarks from the centroid point (Rohlf and Cannatella, 1998).

A multivariate regression analysis between body morphometric scores of the dependent variable (Procrustes Coordinates, PC) and size (independent variable, SL) was applied to examine the presence of changes in shape related to changes in size (allometry) (Schroeder et al., 2021). The variability in body morphometrics was visualized across the three sampling sites through a Principal Component Analysis for mixed data (PCAmix) performed over the covariance matrix of the Procrustes coordinates (Zelditch et al., 2004; Klingenberg, 2016; Vasconcelos et al., 2018). The scores of the principal component analysis were stored in a new dataset, which was further used to analyse the morphometric

variation across sampling sites. To visualize the morphometric variation, a scatter plot of the two first principal components and the logarithm of centroid size (CS) was built (Loy et al., 2001). These scores, also known as Relative Warps (RW), are considered free of the effect of allometry (Klingenberg, 2016) and contain more shape information than those of the linear trusses (Bookstein, 1992; Porrini et al., 2015). Squared loadings were calculated for the categorical variable (sampling sites) as correlation ratios between the variable and the principal components. For quantitative variables, squared loadings were computed as the squared correlations between the variable (residuals from the multivariate regression of PC on CS) and the principal components, with components derived from the x and y coordinates of each landmark (e.g., LM1X, LM1Y). The correlation between squared loadings for both categorical and numerical variables was used to identify morphometric features associated with site-specific differentiation (Schroeder et al., 2021).

The residuals from the multivariate regression of the Procrustes coordinates (PC) on centroid size (CS) were tested for differences between sampling sites using a One-Way Analysis of Variance (ANOVA). When significant differences were identified ($P < 0.05$), post-hoc comparisons were made using a Tukey test. Additionally, univariate tests were performed to assess significant differences between sampling sites for the first two Relative Warps (RW1 and RW2), as well as their regression on CS. These tests were conducted using a generalized additive model for location and scale (GAMLSS, Stasinopoulos, 2018), with three relationships evaluated: (i) RW2xRW1, (ii) RW1xCS, and (iii) RW2xCS.

A standard protocol (Strauss and Bookstein 1982) was employed to measure 28 linear distances (D) within the box-truss network (Table 2). The relationship between these morphometric distances (D1 to D28) and fish standard length (SL) was tested using a One-Way Analysis of Covariance (ANCOVA), with SL as the covariate and site as the fixed factor. This analysis revealed significant positive correlations for all distances ($P < 0.05$). To account for the size effect, each distance was corrected using the following transformation to address the positive allometric relationship between the variables (Ferreira et al., 2024): $TD = 10^{\beta} [\log(D) - \beta [\log(SL) - \log(SL_{mean})]]$, where TD is the transformed distance, D is the original distance, β is the slope of the regression of $\log(D)$ on $\log(SL)$, SL is the individual's standard length, and SLmean is the overall mean standard length across all sites.

2.5. Statistical analysis

Data were tested for normality using the Shapiro–Wilk test ($P > 0.05$) and for homogeneity of variances using Levene’s test ($P > 0.05$). Initial statistical analyses included a One-Way Analysis of Variance (ANOVA) to assess differences between sexes across sites. Significant differences were observed between males and females for both otolith shape analyses (EFD and WTC), but not for the body shape analyses (PC and TD). One-Way ANOVA was subsequently used to examine univariate differences in otolith (EFD and WTC) and body (PC and TD) shape across sites, with post-hoc pairwise comparisons conducted using Tukey’s where applicable ($P < 0.05$). Permutational Multivariate Analysis of Variance (PERMANOVA, Main and Pairwise (if necessary, $P < 0.05$)) tests, were performed to evaluate multivariate differences among sites for otolith shape analyses and body geometric morphometrics, using the Gower distance matrix (Gower, 1966). To further assess classification accuracy, a flexible discriminant function analysis (FDA) was conducted, followed by a Jackknifed reclassification matrix (leave-one-out cross validation) to determine the percentage of correctly reclassified individuals into their original site, as previously applied in similar studies (Schroeder et al., 2023). Univariate statistical analyses were performed using SigmaPlot 11.0, while multivariate tests were carried out using R 4.3.0 (R Core Team, 2023). A significance level of $\alpha = 0.05$ was adopted, and data were presented as mean \pm standard error.

3. Results

Otolith shape analysis revealed significant differences between sex in otolith contours (ANOVA.CCA: $DF = 2$; $F = 4.211$; $P = 0.001$), although the overall pattern was consistent across sites (Fig. S1, Supplementary Material). Additional analyses conducted separately by sex can be found in the supplementary material (Table S1, Supplementary Material). All shape analyses presented here were performed without separating by sex.

Regarding the otolith shape analyses, univariate tests indicated significant differences among sites for nearly all elliptical Fourier descriptors (EFD), except for D2, A3, and B4

(ANOVAs, $DF = 2, 147$; $P < 0.05$; Table 3). Multivariate analysis of otolith shape variables (EFD) also revealed significant differences among regions (PERMANOVA: Pseudo-F = 3.796, $P < 0.05$; Table 4). Furthermore, all pairwise comparisons showed significant differences among sites (Pseudo-t-test, $P < 0.05$). Discriminant function analysis (DFA) indicated no overlap of individuals among sampling sites based on EFD (Fig. 4A). The jackknife matrix based on EFD presented an overall reclassification success rate of 100% (Table 5).

The reconstruction of the otolith outline was more accurately described by Wavelet Transform Coefficients (WTC) compared to EFD (Fig. 4). A permutation-based test revealed significant differences among fish collected from different sampling sites (ANOVA.CCA; $DF = 2$; $F = 6.089$; $P < 0.001$). The jackknife matrix based on WTC demonstrated an overall reclassification success rate of 100% (Table 5). The FDA showed a clear separation of individuals among sites (Fig. 4B).

Body morphometrics (PC and TD) showed no significant differences between sex (ANOVA: $DF = 2$; $F = 1.037$; $P = 0.162$). Eleven out of the twenty-six PC evaluated in univariate tests exhibited significant differences among the three sampling sites (ANOVAs and Tukey post hoc tests, $P < 0.05$; Table 3). Multivariate regression of body morphometrics on centroid size was significant (9999 random permutations, $P < 0.001$). The PCAmix analysis revealed moderate explanatory power for the first two relative warps. Squared correlations indicated that two variables - LM2Y and LM7X - were most strongly associated with the second relative warp and the categorical variable (sampling sites: REGION) (Fig. 4C). Seven other landmarks (LM1Y, LM11Y, LM13Y, LM12X, LM10Y, LM13X, and LM9X) were more closely associated with the first relative warp, while two landmarks (LM3Y and LM12Y) were related to other relative warps (Fig. 4C, Table 2). (Fig. S1, Supplementary material). These associations primarily involved landmarks located on the head, anal, caudal, and pelvic fins (Table 2).

Multivariate analysis of these variables revealed significant differences among sampling sites (MAIN.PERMANOVA: $DF = 2$; $F = 6.677$; $P = < 0.001$). Pairwise comparisons showed that fish from OLD and PET exhibited similar body morphometrics (PAIRWISE.PERMANOVA: $DF = 1$; $F = 2.969$; $P = 0.066$), whereas fish from ROD differed significantly from both OLD (PAIRWISE.PERMANOVA: $DF = 1$; $F = 5.862$; $P = 0.003$) and PET (PAIRWISE.PERMANOVA: $DF = 1$; $F = 3.962$; $P = 0.003$).

GAMLSS showed significant differences among sampling sites. RW1 regressed on CS showed no significant differences, while significant differences were observed for RW2 regressed on CS (GAMLSS: Std. Error = 0.292; t value = -8.077; $P < 0.001$), and for RW2 regressed on RW1 (GAMLSS: Std. Error = 0.259; t value = -9.850; $P < 0.001$) (Fig. 2, supplementary material).

The jackknife matrix based on PC scores showed an overall reclassification success rate of 94% (Table 5), with highest reclassification accuracy observed for PET (98%), followed by ROD (93%) and OLD (92%) (Table 5).

Univariate tests showed significant differences in body morphometrics among the sites for 17 out of 28 TD (ANOVAs and Tukey post-hoc tests, $P < 0.05$; Table 3). However, none of the measurements showed significant differences among all three sampling sites. A total of 39.2% of the TD (e.g., TD2, TD4, TD5, TD10, TD11, TD15, TD18, TD21, TD24, TD26 and TD27) did not differentiate among sites. In contrast, 28.6% of the data (e.g., TD7, TD12, TD13, TD14, TD16, TD19, TD20 and TD25) differentiated between ROD and the remaining sites, while 10.7% (e.g., TD3, TD23 and TD28) distinguished OLD from the other sites. Additionally, 23.1% (e.g., TD1, TD6, TD8, TD9, TD16 and TD20) exhibited differences between ROD and OLD, with no differences observed between ROD and PET. The jackknife matrix used based on TD showed an overall reclassification success rate of 91% (Table 5). The best classification rate was obtained for ROD (95%), followed by PET (90%) and OLD (88%) (Table 5).

The multivariate analysis using TD also revealed significant differences among the three sites (MAIN.Permanova: $P < 0.05$; Table 4), and pairwise tests showed significant differences between ROD and OLD (Pseudo-t-test, $P < 0.05$; Table 4). The FDA plot (Fig. 4D) showed a small overlap of individuals among the sampling sites based on the truss network.

4. Discussion

Genetic factors and environmental influences are two primary determinants of otolith morphogenesis (Vignon and Morat, 2010). As a result, otolith morphology can show geographical variation within species, which can serve as a phenotypic tool for the identification and delineation of fish stocks (Cardinale et al., 2004; Cadrin et al., 2013;

Ferreira et al., 2024). The utility of otolith shape analysis for studying population structure has been well-established in numerous fish species, particularly marine species (Moreira et al., 2019; Muniz et al., 2021; Schroeder et al., 2021). However, the successful application of otolith shape analysis has also been documented for freshwater and migratory fish species. For instance, a single population of pirarucu (*Arapaima gigas*) was differentiated across sub-basins of the Mamoré and Guaporé rivers, the primary tributaries on the right bank of the Madeira River in Amazonia (Catâneo et al., 2022; Mereles et al., 2024). Additionally, the morphology of sagittal otoliths has been effectively used to identify a new species of *Astronotus* in the Orinoco River and Gulf of Paria basins in northern South America (Lozano et al., 2022). Sagittal otolith morphology has also proven useful in establishing connectivity patterns between individuals of the Lebranche mullet (*Mugil liza*) sampled in Argentinean waters and those landed in southern Brazil (Schroeder et al., 2023).

The otolith shape signatures presented herein demonstrated regional phenotypic variation in *P. squamosissimus* individuals from the different sites examined in this study. These phenotypic differences may be attributed to the natural environmental conditions experienced by the fish, as well as to the environmental disruptions caused by the presence of hydroelectric dams along the water body. Variations in flooded area and average water depth are likely among several environmental factors influencing the observed differences. Other variables such as light availability, temperature, flow rate, and water quality also differ between reservoirs and may contribute to these effects, although they were not directly tested in this study (Sato et al., 2003; Ferreira et al., 2021). Such environmental conditions can influence various fish characteristics, including feeding, growth and behavior, which may, in turn, lead to variations in otolith shape (Barbarossa et al., 2020; Caldas et al., 2023; Hauser et al., 2024). The observed variations in otolith shape between fish groups indicate distinct environmental histories, suggesting that otolith shape could serve as a reliable indicator for stock discrimination (Kerr and Campana, 2014; Volpedo and Vaz-dos-Santos, 2015; Nazir and Khan, 2021). Furthermore, visual inspection of the FDA plots revealed the presence of three distinct clusters. This separation appeared to be primarily driven by variables A2, B2, B3, C3, A4, and B4 in the case of the EFD, and by variables W1, W2, W3, W4, W5, W6, W10, W12, W13, W14, W21, W22, W24, W25, W30, W33, W36, W37, W42, W44, W45, W46, W48, W49, W50 and W53 in the case the WTC.

The observed differences in otolith shape among sites may be attributed to the adaptive capacity of the species to respond to environmental changes or habitat alterations (Begossi et al., 2001; Hallwass et al., 2013; Dutra et al., 2023). Notably, hydrological and bathymetry differences are known to exist among the study sites (Sato et al., 2003). *Plagioscion squamosissimus* appears to be resilient to river impoundment, as reported in studies conducted in reservoirs of the Paraná River basin (Hallwass et al., 2013; Dutra et al., 2023), which may reflect its ability to adapt to changes in environmental conditions or shifts in dietary preferences (Almeida et al., 1997., Hahn et al., 1998; Bennemann et al., 2006). Similarly, otolith shape in *Pseudoplatystoma metaense* from the Orinoco River has been linked to differences in growth rate, life history traits, and habitat use among populations (Pérez et al., 2013). Furthermore, behavioral activities such as swimming, feeding, and reproduction may influence otolith structure (Lychakov et al., 2000; Mérigot et al., 2007; Mereles et al., 2021). Sex-related differences in otolith shape may suggest secondary sexual dimorphism (Tuset et al., 2016; Parmentier et al., 2018; Vaux et al., 2019), although current evidence does not support the existence of spatial segregation between sexes (Tuset et al., 2015; Sion et al., 2019; Palazzo et al., 2022).

Body geometric morphometrics based on anatomical landmarks can be an effective tool for spatially differentiating exploited fish species (Kaouéche et al., 2017; Moreira et al., 2019; Ferreira, et al., 2024). In the present study, body morphometric analysis revealed significant differences among groups. Multivariate analyses demonstrated a clear separation among samples from Petrolândia, Olho D'Água do Casado, and Rodelas. Notably, the distance between the anterior insertion of the first dorsal fin and the anterior insertion of the anal fin was greater in specimens from Olho D'água do Casado. All three sampling groups exhibited similar body height. However, head length was greater in fish from Olho D'água do Casado and Petrolândia, while mouth length was largest in individuals from Olho D'água do Casado. In fish, including *P. squamosissimus*, mouth length is typically associated with the size of consumed prey items, their relative abundance, and the level of difficulty in accessing their habitats (Costa et al., 2009; Bozza et al., 2010; Ferreira Filho et al, 2014).

The observed differences in the body geometric morphometrics of *P. squamosissimus* among these regions may be related to the structural conditions of the studied environment, resulting from the hydroelectric dam structures, that caused changes in the area and depth, among other variables. The sub-middle stretch of the São Francisco

River in Petrolândia and Rodelas represents a transitional environment between a natural river and the formation of a hydroelectric plant lake. In contrast, the lower São Francisco River stretch at Olho D'agua do Casado is exclusively a hydroelectric plant lake (CHESF, 2022). Several studies have shown significant changes in fish communities after the construction of dams, especially after some degree of stabilization in the environmental conditions (Agostinho et al., 2008, Winemiller et al., 2016; Carvalho et al., 2024). The downstream impacts of the reservoirs appear to be as, or more, important than those upstream, due to changes in the seasonal flood cycle (flow control). These effects are more relevant when reservoirs are built in cascades (Agostinho et al., 2008, Fitzgerald et al., 2018; Carvalho et al., 2024). As a result, the hydrological connectivity between environments is considerably modified in space and time, and the redistribution of the flood regime has several direct and indirect effects on fish populations (Liermann et al., 2012; Lujam et al., 2013; Simonovi et al., 2021).

The observed differences in the body geometric morphometrics characteristics of *P. squamosissimus* across the studied sites may be related with variations in feeding strategies, as has been observed for other fish species (Agostinho et al., 2008; Ferreira Filho et al., 2014; Geladakis et al., 2018). The availability and heterogeneity of food resources in aquatic environments are key factors influencing the distribution and structure of fish assemblages (Casatti et al., 2003; Smith et al., 2003; Pelicice et al., 2005). Notably, few species are capable of persisting in deep, pelagic environments, which often become inhospitable due to low structural complexity and limited resources (Agostinho et al., 2007). Exceptions include some catfish species and the non-native croaker, *P. squamosissimus*, which are frequently captured in the deeper strata of reservoirs (Agostinho et al., 2008). This species has demonstrated a remarkable capacity to adapt to lacustrine environments, as also observed in the upper Paraná River basin in a study involving approximately 220 fish species, where *P. squamosissimus* and *Hypophthalmus edentatus* exhibited the highest adaptability (Gomes and Miranda, 2001). Such adaptability is particularly evident in areas subject to anthropogenic influences, including reservoir systems (Vitule et al. 2012; Lima Jr. et al. 2018; Queiroz-Souza et al., 2018). Effective management of *P. squamosissimus* requires prior evaluation of the exploited stocks to ensure the sustainability of fisheries and the conservation of biodiversity in freshwater ecosystems (Teixeira et al., 2002; Khan et al., 2017; González et al., 2020).

Both otolith shape analysis and body geometric morphometrics proved effective in identifying discrete population units of *P. squamosissimus* within the study region. A similar finding was reported for *Arapaina gigas* in the upper Madeira River (Mereles et al., 2024). In a related study on a species of the genus *Cichla* (Cichliformes: Cichlidae), otolith morphology was shown to be influenced by multiple factors that are often complex and difficult to interpret, as they may arise from a variety of processes and interactions occurring throughout a fish's life history – including ontogenetic development, adaptive responses, biogeographic patterns, and phylogenetic heritage (McLachlan et al., 2011; Tuset et al., 2016; Mereles et al., 2021). While the body and otolith shape differences between sites are clearly supported by the hereby data, the underlying causes—whether genetic, environmental, or a combination of both—were not directly investigated in this study. This implies that further research is needed to clarify the roles of abiotic and biotic factors in shaping the population structure of *P. squamosissimus* within the São Francisco River basin.

Acknowledgements

The first author gratefully acknowledges the financial support provided by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) through the Doctoral Sandwich Program Abroad (PDSE: N° 88881.933639/2024-01). The second author thanks the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) for the research productivity scholarship (Grant 305482/2022-0). This study was supported by national resources through the Foundation for Science and Technology (FCT) under the scope of projects UIDB/04423/2020 and UIDP/04423/2020.

CRedit authorship contribution statement

Fabricio de Lima Freitas: Writing—original draft, Resources, Investigation, Methodology and Formal analysis. Natan Silva Pereira: Writing— review & editing, Supervision, Investigation and Resources. Barros Pinheiro: Writing— review & editing, Writing— original draft, Resources and Investigation. Rafael Schroeder: Writing - Review

and Editing, Formal Analysis, Methodology and Investigation. Alberto Teodorico Correia: Supervision, Methodology, Formal Analysis, Investigation, Conceptualization, Writing - Review and Editing.

References

Agostinho, A. A., Gomes, L. C. & Pelicice, F. M. (2007). Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. *EdUEM*, Maringá, 501 p.

Agostinho, A., Pelicice, F. & Gomes, L. (2008). Dams and the fish fauna of the Neotropical region: Impacts and management related to diversity and fisheries. *Brazilian Journal of Biology*, **68(4)**, 1119–1132. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842008000500019>

Agostinho, A. A., Gomes, L. C., Santos N. C., Ortega J. C & Pelicice, F. M. (2016). Fish assemblages in Neotropical reservoirs: Colonization patterns, impacts and management. *Fisheries Research*, **173**, 26-36. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2015.04.006>

Allaya, H., Faleh, A.B., Zrelli, S., Hajje, G., Hattour, A., Quignard, J.P., Trabelsi, M., (2016). Morphological variation of bullet tuna *Auxis rochei* (Risso, 1810) from Tunisian waters. *Acta Zoologica Bulgarica* **68** (3), 433–442.

Almeida, V. L. L., Hahn, N. S. & Vazzoler, A. E. A. D. M. (1997). Feeding patterns in five predatory fishes of the high Paraná River floodplain (PR, Brazil). *Ecology of Freshwater Fish*, **6**, 123-133. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.1997.tb00154.x>

Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico – ANA (2022). Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2021: Relatório pleno / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. – Brasília. [Accessed on 25 July 2025] Available at www.ana.gov.br.

Andrade, C., de Souza, I., & da Silva, L. (2024). The Future Sustainability of the São Francisco River Basin in Brazil: A Case Study. *Sustainability*, **16(13)**, 5521. <https://doi.org/10.3390/su16135521>

Barbarossa, V., Schmitt, R. J. P., Huijbregts, M. A. J., Zarfl, C., King, H., & Schipper, A. M. (2020). Impacts of current and future largedams on the geographic range connectivity

of freshwater fishworldwide. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **117**(7), 3648–3655. <https://doi.org/10.1073/pnas.1912776117>

Basto, I. D. R. G., Fontes, A. S., & Medeiros, Y. D. P. (2020). Effects of an outflow regime adoption of the São Francisco River reservoir system to meet water demands for multiple uses. *Revista Brasileira de Recursos Hidricos*, **25**. <https://doi.org/10.1590/2318-0331.252020190110>

Begossi, A., & Silvano, R.A. (2008) Ecology and ethnoecology of dusky grouper [garoupa, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834)] along the coast of Brazil. *Journal Ethnobiology and Ethnomedicine* **4** (1). <https://doi.org/10.1186/1746-4269-4-20>

Bennemann, S. T., Capra, L. G., Galves, W., Shibatta, O. A. (2006). Dinâmica trófica de *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes, Sciaenidae) em trechos de influência da represa Capivara (rios Paranapanema e Tibagi). *Iheringia. Série Zoologia*, **96**(1), 115–119. <https://doi.org/10.1590/S0073-47212006000100020>

Bookstein, F.L. (1992). *Morphometric Tools for Landmark Data: Geometry and Biology*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511573064>

Bozza, A. N., & Hahn, N. S. (2010). Uso de recursos alimentares por peixes imaturos e adultos de espécies piscívoras em uma planície de inundação neotropical. *Biota Neotropica*, **10**(3), 217–226. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032010000300025>

Brooker, M. A., de Lestang, S., Fairclough, D. V., McLean, D., Slawinski, D., Pember, M. B., & Langlois, T. J. (2020). Environmental and Anthropogenic Factors Affect Fish Abundance: Relationships Revealed by Automated Cameras Deployed by Fishers. *Frontiers Marine Science*. **7**. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00279>

Cabral, H. N., Marques, J. F., Rego, A. L., Catarino, A. I., Figueiredo, J., & Garcia, J. Cadrin, S. X., Kerr, L. A. & Mariani, S. (2014). Stock Identification Methods. Applications in Fishery Science. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2011-0-07625-1>

Caldas, B., Thieme, M. L., Shahbol, N., Coelho, M. E., Grill, G., Van Damme, P. A., Aranha, R., Cañas, C., Fagundes, C. K., Franco-León, N., Herrera-Collazos, E. E., Jézéquel, C., Montoya, M., Mosquera-Guerra, F., Oliveira-da-Costa, M., Paschoalini, M., Petry, P., Oberdorff, T., Trujillo, F., & Tedesco, P. A. (2023). Identifying the current and

future status of freshwater connectivity corridors in the Amazon Basin. *Conservation Science and Practice*, **5**. <https://doi.org/10.1111/csp2.12853>

Campeche, D. F. B.; Balzana, L.; Figueiredo, R. C. R.; Barbalho, M. R. dos; Reis F. J. de S.; Melo, J. F. B. (2011). Peixes nativos do Rio São Francisco adaptados para cultivo. Petrolina: Embrapa Semiárido, 20 p. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54780/1/SDC244.pdf>

Carvajal-Quintero, J. D., Januchowski-Hartley, S. R., Maldonado-Ocampo, J. A., Jézéquel, C., Delgado, J. & Tedesco, P.A. (2017). Damming Fragments Species' Ranges and Heightens Extinction Risk. *Conservation Letters*, **10**(6), 708-716. <https://doi.org/10.1111/conl.12336>

Carvalho, D. R., & Araújo, F. G. (2024). Heterogenisation of riverine ichthyofauna diversity by small hydropower dams. *Ecology of Freshwater Fish*, **33**(3). <https://doi.org/10.1111/eff.12775>

Casatti, L. (2003). Family Sciaenidae (Drums or croakers). In Reis, R. E., Kullander, S. O., Ferraris Jr., C. J. Check list of the freshwater fishes of South and Central America. EDIPUCRS, Porto Alegre, p. 599-602. <https://doi.org/10.1643/OT-04-142>

Casatti, L. (2005). Revision of the South American freshwater genus *Plagioscion* (Teleostei, Perciformes, Sciaenidae). *Zootaxa*, **1080**, 39-64. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1080.1.4>

Cardinale, M., Doering-Arjes, P., Kastowsky, M., & Mosegaard, H. (2004). Effects of sex, stock, and environment on the shape of known-age Atlantic cod (*Gadus morhua*) otoliths. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, **61**(2), 158–167. <https://doi:10.1139/F03-151>

Catâneo, D. T. B., Ximenes, A. M., Garcia-Davila, C.R., Van Damme, P.A., Pagotto, R.C., Vitule, J.R.S., Hrbek, T., Farias, I.P., Doria, C.C.R. (2022). Elucidating a history of invasion: population genetics of pirarucu (*Arapaima gigas*, Actinopterygii, Arapaimidae) in the Madeira River. *Hydrobiologia*, **849**(16), 3617-3632. <https://doi.org/10.1007/s10750-022-04977-8>

Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF (2021). Programa de monitoramento do rio São Francisco durante o período de vazão reduzida. Recife. [Accesed on 25 July 2025] Available at

www.chesf.com.br/SistemaChesf/Pages/GestaoRecursosHidricos/GestaoRecursosHidricos.aspx

Claude, J. (2008). Morphometrics with R. Springer, Nature. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-77789-4>

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHRS (2016). Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco 2016-2025. Alagoas. [Accessed on 25 July 2025] Available at <http://cbhsaofrancisco.org.br/plano-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-sao-francisco/>

Costa, E. F. S., Teixeira, G. M., Freire, F. A. M., Dias, J. F. & Fransozo, A. (2022) Effects of Biological and Environmental Factors on the Variability of *Paralonchurus Brasiliensis* (Sciaenidae) Density: An GAMLSS Application. *Journal of Sea Research*, **183**, 102203. <https://doi.org/10.1016/j.seares.2022.102203>

Costa, S. A. G., Peretti, D., Pinto Júnior, J. E. M., Fernandes, M. A. & Gurgel Júnior, A. M. (2009). Espectro alimentar e variação sazonal da dieta de *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840) (Osteichthyes, Sciaenidae) na lagoa do Piató, Assu, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. *Acta Scientiarum, Biological Sciences*, **31**(3). DOI:10.4025/actascibiols.v31i3.2140

Dutra, M. C. F., Pereyra, P. E. R., Hallwass, G., Poesch, M., & Silvano, R. A. M.. (2023). Fishers' knowledge on abundance and trophic interactions of the freshwater fish *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes: Sciaenidae) in two Amazonian rivers. *Neotropical Ichthyology*, **21**(1), e220041. <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2022-0041>

Erguden, D., Öztürk, B., Erdogan, Z. A., & Turan, C. (2009). Morphologic structuring between populations of chub mackerel *Scomber japonicus* in the Black, Marmara, Aegean, and northeastern Mediterranean Seas. *Fisheries Science*, **75**(1), 129–135. <https://doi.org/10.1007/s12562-008-0032-6>

FAO. (2024). FishStat: Global capture production 1950-2022. [Accessed on 29 March 2024]. In: FishStatJ. Available at www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. Licence: CC-BY-4.0.

Fedor, L., Briony, J. J. (2021). Application of Shape Analyses to Recording Structures of Marine Organisms for Stock Discrimination and Taxonomic Purposes. *Frontiers in Marine Science*, **8**. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.667183>

Ferreira, D. G., Galindo, B. A., Apolinário-Silva, C., Nascimento, R. H. C., Frantine-Silva, W., Cavenagh, A. F., & Sofia, S. H. (2021). Influences of Small Hydroelectric Plants on the genetic differentiation of Neotropical freshwater fish populations: a case study. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, **58**(3), 527–539. <https://doi.org/10.1080/01650521.2021.1994349>

Ferreira, I., Schroeder, R., Mugerza, E., Oyarzabal, I., McCarthy, I., Correia, A.T. (2024). *Chelidonichthys lucerna* (Linnaeus, 1758) Population Structure in the Northeast Atlantic Inferred from Landmark-Based Body Morphometry. *Biology*, **13**(1), 17. <https://doi.org/10.3390/biology13010017>.

Ferreira, I., Santos, D., Moreira, C., Feijó, D., Rocha, A., & Correia, A. T. (2019). Population structure of *Chelidonichthys lucerna* in Portugal mainland using otolith shape and elemental signatures. *Marine Biology Research*, **15**(8–9), 500–512. <https://doi.org/10.1080/17451000.2019.1673897>

Ferreira Filho, V. P., Guerra, T. P., Lima, M. C. S., Teixeira, D. F. F., Costa, R. R., Araújo, I. M. S., El-Deir, A. C. A., & Moura, G. J. B. de. (2014). Padrões ecomorfológicos associados à dieta de *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes, Scianidae) em reservatório permanente, no Nordeste do Brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, **104**(2), 134–142. <https://doi.org/10.1590/1678-476620141042134142>

Fitzgerald, D. B., Perez, M. H. S., Sousa, L. M., Gonçalves, A. P., Py-daniel, L. R., Lujan, N. K., Zuanon, J., Winemiller, K. O., & Lundberg, J. G. (2018). Diversity and community structure of rapids-dwelling fishes of the Xingu River: Implications for conservation amid large-scale hydroelectric development. *Biological Conservation*, **222**, 104–112. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.04.002>

Franssen, N. R., Harris, J., Clark, S. R., Schaefer, J. F., & Stewart, L. K. (2013). Shared and unique morphological responses of stream fishes to anthropogenic habitat alteration. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **280**(1752), 20122715. <https://doi.org/10.1098/rspb.2012.2715>

Geladakis, G., Nikolioudakis, N., Koumoundouros, G. & Somarakis, S. (2018) Morphometric discrimination of pelagic fish stocks challenged by variation in body condition. *ICES Journal of Marine Science*, Volume **75**(2), 711–718. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx186>

- Godinho, H.P., & Godinho, A.L. (2003). Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Minas Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas.
- Gomes, L. C. & Miranda, L. E., (2001). Riverine characteristics dictate composition of fish assemblages and limit fisheries in reservoirs of the Upper Paraná River Basin. *Regul. Rivers: Res. Manag.*, vol. **17**, no. 1, p. 67-76. [https://doi.org/10.1002/1099-1646\(200101/02\)17:1<67::AID-RRR615>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/1099-1646(200101/02)17:1<67::AID-RRR615>3.0.CO;2-P)
- González, Ángel, & Márquez, Arístide. (2020). Crecimiento del pez *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes:Sciaenidae) según la inferencia de modelos múltiples en la cuenca del Orinoco medio, Venezuela. *Revista de Biología Tropical*, *68*(3), 892-897. <https://dx.doi.org/10.15517/rbt.v68i3.38915>
- Gower, J. C. (1996). Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis. *Biometrika*, *53*(3-4), 325-338. <https://doi.org/10.1093/biomet/53.3-4.325>
- Hallwass, G., Lopes, P. F., Juras, A. A. and Silvano, R. A. M. (2013), Fishers' knowledge identifies environmental changes and fish abundance trends in impounded tropical rivers. *Ecological Applications*, *23*(2), 392-407. <https://doi.org/10.1890/12-0429.1>
- Hahn, N. S., Agostinho, A. A., Gomes, L. C. & Bini, L. M. (1998). Estrutura trófica da ictiofauna do reservatório de Itaipu (Paraná-Brasil) nos primeiros anos de formação. *Interciencia* *23*(5):299-305.
- Hahn, N. S., Loureiro, V. E., & Delariva, R. L. (2008). Atividade alimentar da curvina *Plagioscion squamosissimus*; (Heckel, 1840) (Perciformes, Sciaenidae) no rio Paraná. *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, **21**, 309-314. <https://doi.org/10.4025/actascibiolsci.v21i0.4438>
- Hauser, M., Doria, C. R. C., Pécheyran, C., Ponzevera, E., Panfili, J., Torrente-Vilara, G., Renno, J. F., Freitas, C. E., García-Dávila, C., & Duponchelle, F. (2024). Quantitative impacts of hydroelectric dams on the trans-Amazonian migrations of goliath catfish. *Conservation Letters*, *17*, e13046. <https://doi.org/10.1111/conl.13046>
- Hoff, N. T., Dias, J. F., Zani-Teixeira, M. L., Soeth, M. & Correia, A. T. (2020a). Population structure of the bigtooth corvina *Isopisthus parvipinnis* from Southwest Atlantic Ocean as determined by whole-body morphology. *Regional Studies in Marine Science*, *39*, 101379. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101379>

- Hoff, N. T., Dias, J. F., Zani-Teixeira, M. L., & Correia, A. T. (2020b). Spatio-temporal evaluation of the population structure of the bigtooth corvina *Isopisthus parvipinnis* from Southwest Atlantic Ocean using otolith shape signatures. *Journal of Applied Ichthyology*, **36**(4), 439–450. <https://doi.org/10.1111/jai.14044>
- Kaouèche, M., Bahri-Sfar, L., Hammami, I., Hassine, O. K. B. (2017). Morphometric variations in white seabream *Diplodus sargus* (Linneus, 1758) populations along the Tunisian coast. *Oceanologia*, **59**(2), 129–138. <https://doi.org/10.1016/j.oceano.2016.10.003>
- Khan, M.A. & Khan, S. (2017). Precision of age estimates in striped snakehead *Channa striata* (Bloch, 1793) from the Ganga River and its tributaries (rivers Gomti and Yamuna). *Journal Applied Ichthyology*, **33**(2), 230–235. <https://doi.org/10.1111/jai.13330>
- Kerr, L.A., Campana, S. E. (2014). Chemical composition of fish hard parts as a natural marker of fish stocks. *Elsevier EBooks*, 205–234. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397003-9.00011-4>
- Klingenberg, C. P. (2016). Size, shape, and form: concepts of allometry in geometric morphometrics. *Dev Genes Evol* **226**(3), 113–137. <https://doi.org/10.1007/s00427-016-0539-2>
- Kuhl, F. P., & Giardina, C. R. (1982). Elliptic Fourier features of a closed contour. *Computer Graphics and Image Processing*, **18**(3), 236–258. doi:10.1016/0146-664X(82)90034-X
- Libungan, L. A. & Pálsson, S. (2015). ShapeR: An R Package to study otolith shape variation among fish populations. *PLoS ONE*, **10**(3), e0121102. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121102>
- Liermann, C. R., Nilsson, C., Robertson, J., & Ng, R. Y. (2012). Implications of Dam Obstruction for Global Freshwater Fish Diversity. *BioScience*, **62**(6), 539–548. <https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.6.5>
- Lima, E. M. M, Santos, P. R. B., Ferreira, L. A. R. & Sousa, K. (2019). Reproductive biology of Silver Croaker *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840) species of fishery importance in the Lower Amazon, Pará, Brazil”, *Gaia Scientia*, **13**(1). doi:10.22478/ufpb.1981-1268.2019v13n1.44079. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/gaia/article/view/44079>. Acesso em: 15 out. 2024.

Lima Jr., D. P., Magalhães, A. L. B., Pelicice, F. M., Vitule, J. R. S., Azevedo-Santos, V. M., Orsi, M. L., Simberloff, D., & Agostinho, A. A. (2018). Aquaculture expansion in Brazilian freshwaters against the Aichi Biodiversity Targets. *Ambio*, **47**, 427-440 <https://doi.org/10.1007/s13280-017-1001-z>

Loy, A., Bertelletti, M., Costa, C., Ferlin, L. and Cataudella, S. (2001). Shape changes and growth trajectories in the early stages of three species of the genus *Diplodus* (Perciformes, Sparidae). *Journal of Morphology*, **250**(1) 24-33. <https://doi.org/10.1002/jmor.1056>

Lozano A. P., Lasso-Alcalá O. M., Bittencourt P. S., Taphorn D. C., Perez N., Farias I. P. (2022). A new species of *Astronotus* (Teleostei, Cichlidae) from the Orinoco River and Gulf of Paria basins, northern South America. *ZooKeys* **1113**, 111-152. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1113.81240>

Lujan, N. K., Roach, K. A., Jacobsen, D., Winemiller, K. O., Vargas, V. M., Ching, V. R., & Maestre, J. A. (2013). Aquatic community structure across an Andes-to-Amazon fluvial gradient. *Journal of Biogeography*, **40**(9), 1715-1728. <https://doi.org/10.1111/jbi.12131>

Luo, D. (2024). Quantitative Analysis of Fish Morphology Through Landmark and Outline-based Geometric Morphometrics with Free Software. *Bio-protocol*, **14**(20), e5087. <https://doi.org/10.21769/BioProtoc.5087>

Lychakov DV, Rebane YT. (2000). Otolith regularities. *Hearing Research*, **143**(1-2):83-102. doi: 10.1016/s0378-5955(00)00026-5. PMID: 10771186.

Matta, E., Koch, H., Selge, F., Simshäuser, M. N., Rossiter, K., Nogueira da Silva, G. M., Gunkel, G. & Hinkelmann, R. 2018 Modeling the impacts of climate extremes and multiple water uses to support water management in the Icó-Mandantes Bay, Northeast Brazil. *Journal of Water and Climate Change*, **10**(4), 893–906. <https://doi.org/10.2166/wcc.2018.254>

McLachlan, A. J., & Ladle, R. J. (2011), Barriers to adaptive reasoning in community ecology. *Biological Reviews*, **86**(3), 543-548. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2010.00159.x>

Medeiros, E. R., Carvalho, T. S., & de Souza, K. B. (2022). São Francisco River Transposition Project: Socio-economic impacts in Brazilian Northeast semi-arid region.

Papers in Regional Science, **101**(6), 1441–1469.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pirs.12705>

Mereles, M. A., Sousa, R. G. C., Freitas, C. E. C. (2024). Morphological analyses of otoliths indicate a single population of invasive *Arapaima gigas* in tributaries of the Upper Madeira River (Amazon Basin). *Boletim do Instituto da Pesca*, **50**, 1-10.
<https://doi.org/10.20950/1678-2305/bip.2024.50.e844>

Mereles, M. A., Sousa, R. G. C., Barroco, L. S. A., Campos, C. P., Pouilly, M., & Freitas, C. E. C.. (2021). Discrimination of species and populations of the genus *Cichla* (Cichliformes: Cichlidae) in rivers of the Amazon basin using otolithic morphometry. *Neotropical Ichthyology*, **19**(4). <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2020-0149>

Mérigot B, Letourneur Y, Lecomte Finiger, R. (2007). Characterization of local populations of the common sole *Solea solea* (Pisces, Soleidae) in the NW Mediterranean through otolith morphometrics and shape analysis. *Marine Biology*, **151**(3),997–1008.
<https://doi.org/10.1007/s00227-006-0549-0>

Moreira, C., Froufe, E., Vaz-Pires, R., Triay-Portella R., & Correia, A.T. (2020). Landmark-based geometric morphometrics analysis of body shape variation among populations of the blue jack mackerel, *Trachurus picturatus*, from the North-East Atlantic. *Journal of Sea Research*, **163**, 101926. <https://doi.org/10.1016/j.seares.2020.101926>

Moreira, C., Froufe, E., Vaz-Pires, P., & Correia, A. T. (2019). Otolith shape analysis as a tool to infer the population structure of the blue jack mackerel, *Trachurus picturatus*, in the NE Atlantic. *Fisheries Research*, **209**, 40–48.
<https://doi.org/10.1016/j.fishres.2018.09.010>

Muir, A. M., Vecsei, P., Krueger, C. C. (2012). A perspective on perspectives: Methods to reduce variation in shape analysis of digital images. *Translation of the American Fisheries Society*, **141**(4), 1161–1170. <https://doi.org/10.1080/00028487.2012.685823>

Muniz, A. A., Moura, A., Triay-Portella, R., Moreira, C., Santos, P. T., Correia, A. T. (2021). Population structure of the chub mackerel (*Scomber colias*) in the North-east Atlantic inferred from otolith shape and body morphometrics. *Marine and Freshwater Research*, **72**(3), 341-352. <https://doi.org/10.1071/MF19389>

- Nazir, A., & Khan, M. A. (2021). Using otoliths for fish stock discrimination: status and challenges. *Acta Ichthyologica Piscatoria*, **51**(2), 199–218. <https://doi.org/10.3897/aiep.51.64166>
- Nilsson, C., Reidy, C. A., Dynesius, M., & Revenga, C. (2005). Fragmentation and flow regulation of the world's large river systems. *Science*, **308**, 405–408. <https://doi.org/10.1126/science.1107887>
- Oksanen, J., Blanchet, F.G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P.R., O'Hara, R.B., Simpson, G.L., Solymos, P., Henry, M., Stevens, H., Szoecs, E., Wagner, H. (2020). Package 'vegan'. <https://cran.rproject.org/web/packages/vegan/vegan.pdf>. (Accessed 30 November 2024).
- Palazzo, Q., Stagioni, M., Raaijmakers, S., Belleman, R. G., Prada, F., Hammel, J. U., Fermani, S., Kaandorp, J., Goffredo, S. & Falini, G. (2022). Multiscale analysis on otolith structural features reveals differences in ontogenesis and sex in *Merluccius merluccius* in the western Adriatic Sea. *Royal Society Open Science*, **9**(5). <https://doi.org/10.1098/rsos.211943>
- Parmentier, E., Boistel, R., Bahri, M. A., Plenevaux, A., & Schwarzshans, W. (2018). Sexual dimorphism in the sonic system and otolith morphology of *Neobythites gilli* (Ophidiiformes). *Journal of Zoology*, **305**(4), 274–280. <https://doi.org/10.1111/jzo.12561>
- Pelicice, F. M., Agostinho, A. A., & Thomaz, S. M. (2005). Fish assemblages associated with *Egeria* in a tropical reservoir: investigating the effects of plant biomass and diel period. *Acta Oecologica*, **27**(1), 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2004.08.004>
- Pérez, A., & Fabré, N. N. (2013). Spatial population structure of the Neotropical tiger catfish *Pseudoplatystoma metaense*: skull and otolith shape variation. *Journal of Fish Biology*, **82**(5), 1453–1468. <https://doi.org/10.1111/jfb.12046>
- Porrini, L. P., P. J. F. Iriarte, C. M. Iudica & E. A. Abud, (2015). Population genetic structure and body shape assessment of *Pagrus pagrus* (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Sparidae) from the Buenos Aires coast of the Argentine Sea. *Neotropical Ichthyology* **13**(2), 431–438. <https://doi.org/10.1590/1982-0224-20140149>
- Queiroz-Sousa, J., Brambilla, E. M., Garcia-Ayala, J. R. (2018). Biology, ecology and biogeography of the South American silver croaker, an important Neotropical fish species

in South America. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, **28**(4), 693–714.
<https://doi.org/10.1007/s11160-018-9526-1>

R Core Team. (2023). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*; R Core Team: Vienna, Austria.

Rodgveller, C. J., Hutchinson, C. E., Harris, J. P., Vulstek, S. C., and Guthrie, C. M. (2017). Otolith shape variability and associated body growth differences in giant grenadier, *Albatrossia pectoralis*. *PLoS One*, **12**(6), e0180020. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0180020.

Rohlf, F.J. (1999) Shape Statistics: Procrustes Superimpositions and Tangent Spaces. *Journal of Classification*, **16**, 197-223. <https://doi.org/10.1007/s003579900054>

Rohlf, F.J. (2023). TpsUtil—Version 1.83 Dated 04/03/2023. Available online: <https://www.sbmorphometrics.org/soft-utility.html> (accessed on 27 July 2024).

Rohlf, F.J. (2021). TpsDig—Version 2.32 Dated 03/06/2021. Available online: <https://www.sbmorphometrics.org/soft-dataacq.html> (accessed on 27 July 2024).

Rohlf, F. J. & D. Cannatella (1998). On applications of geometric morphometrics to studies of ontogeny and phylogeny. *Systematic Biology*, **47**(1) 147–158. <https://doi.org/10.1080/106351598261094>

Rossiter, K.W.L., Marques, E.A.T., de Oliveira, C. Ricardo de Oliveira, C.R., Matta, E & Morais, M.M.Q.M.M. (2020). Spatial-temporal evaluation of water quality in Brazilian semiarid reservoirs. *Water Practice & Technology*, **15**(1), 92-104. <https://doi.org/10.2166/wpt.2020.001>

Sato, Y., Godinho, H. P. Migratory fishes of the São Francisco River. In: Carolsfeld, J., Harvey, B., Ross, C., Baer, A. (Ed.). (2003) Migratory fishes of South America: biology, fisheries and conservation status. Ottawa: World Fisheries Trust: International Development Research Centre; Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. ch. 5, p. 195-232.

Sato, Y., Godinho, H. P. Peixes da bacia do rio São Francisco. (1999). In: Lowe-McConnell, R. H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. Tradução: Anna Emília A. de M. Vazzoler, Angelo Antônio Agostinho, Patrícia T. M. Cunningham. São

Paulo: EDUSP. cap. 17, p. 401-413. (Coleção Base). Título do original em inglês: Ecological studies in tropical fish communities.

Secor, D. H., Dean, J. M., and Laban, E. H. (1992). Otolith removal and preparation for microstructural examination. In 'Otolith Microstructure Examination and Analysis'. *Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences*, **117**. (Eds D. K. Stevenson and S. E. Campana.) pp. 19–57. (Communication Group - Publishing: Ottawa, Canada.)

Seminara, C. I., Souza, G. B. G., Zapelini, C., Barbosa-Filho, M. L. V., & Profice, C. C. (2024). Opportunities and challenges for small-scale fisheries co-management: A case study of the unofficial landing records system in a Brazilian fishing community. *Marine Policy*, **160**, 105991. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2023.105991>

Schroeder, R., Avigliano, E., Volpedo, A.V., Callic' o Fortunato, R., Barrulas, P., Daros, F. A., Schwingel, P.R., Dias, M.C., Correia, A.T. (2023). Lebranche mullet *Mugil liza* population structure and connectivity patterns in the southwest Atlantic ocean using a multidisciplinary approach. *Estuarine and Coastal Shelf Science*, **288**, 108368–108368. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108368>.

Schroeder, R., Schwingel, P.R., Correia, A.T. (2021). Population structure of the Brazilian sardine (*Sardinella brasiliensis*) in the Southwest Atlantic inferred from body morphology and otolith shape signatures. *Hydrobiologia*, **849**(6), 1367–1381. <https://doi.org/10.1007/s10750-021-04730-7>

Silva, G. M. N., de Oliveira Carvalho, R. M. C. M., El-Deir, A. C. A., Sobral, M. do C. M., & Siegmund-Schultze, M. (2018). Artisanal fisheries of the Itaparica reservoir, São Francisco River, Brazil: socioeconomic profile, environmental dynamics, and management recommendations. *Regional Environmental Change*, **18**(7), 1889–1899. <https://doi.org/10.1007/s10113-018-1293-y>

Simonovic, P., Ristic, R., Milanovi, V., Polovina, S., & Nikoli, V. (2021). Effects of run-of-river hydropower plants on fish communities in montane streams ecosystems in Serbia. *River Research and Applications*, **37**(5), 722–731. <https://doi.org/10.1002/rra.3795>

Sion, L., Zupa, W., Calculli, C., Garofalo, G., Hidalgo, M., Jadaud, A., Lefkaditou, E., Ligas, A., Peristeraki, P., Bitetto, I., Capezzuto, F., Carlucci, R., Esteban, A., Follesa, C., Guijarro, B., Ikica, Z., Isajlovic, I., Lembo, G., Manfredi, C., & Pérez, J. L. (2020). Spatial

distribution pattern of European hake, *Merluccius merluccius* (Pisces: Merlucciidae), in the Mediterranean Sea. *Scientia Marina*, **83**(S1), 21.

<https://doi.org/10.3989/scimar.04988.12a>

Smith, W.S., Pereira, C. C. G. F. & Espindola, E. L. G. (2003) A importância da zona litoral para a disponibilidade de recursos alimentares à comunidade de peixes em reservatórios. In: R. HENRY, ed. Ecótonos nas interfaces dos ecossistemas aquáticos. São Carlos: *RIMA*. 233-248.

Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1995). *Biometry*. Freeman and Company, New York, p. 880.

Sousa, M. M. O., Lopes, S. I. M., Costa, R. S., & Novaes, J. L. C. (2015). Population structure and reproductive period of two introduced fish species in a Brazilian semiarid region reservoir. *Revista de Biología Tropical*, **63**(3), 727-739. Retrieved November 25, 2024, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442015000300727&lng=en&tlng=en.

Stasinopoulos, M. D., Rigby, R. A., & Bastiani, F. D. (2018). GAMLSS: A distributional regression approach. *Statistical Modelling*, **18**(3-4), 248–273. <https://doi.org/10.1177/1471082x18759144>

Stern, N., Douek, J., Goren, M. and Rinkevich, B. (2018), With no gap to mind: a shallow genealogy within the world's most widespread small pelagic fish. *Ecography*, **41**(3) 491-504. <https://doi.org/10.1111/ecog.02755>

Strauss, R. E., & Bookstein, F. L. (1982). The Truss: Body Form Reconstructions in Morphometrics. *Systematic Biology*, **31**(2), 113–135. <https://doi.org/10.1093/sysbio/31.2.113>

Teixeira, A. S., Jamieson, A., Raposo, J. C. (2002). Transferrin polymorphism in Central Amazon populations of pescada, *Plagioscion squamosissimus*. *Genetic Molecular Research*, **1**(3), 216-26. PMID: 14963828.

Tomáz, A., Marques, J. (2015). Ecologia dos Pescadores Artesanais do Baixo São Francisco. In: Nogueira, E.M.S; Sá, M.F.P. A pesca artesanal no baixo São Francisco: atores, recursos, conflitos. Petrolina, PE: SABEH – Editora da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, Cap. 6, p. 199 – 220.

Tuset, V. M., Imondi, R., Aguado, G., Otero-Ferrer, J. L., Santschi, L., Lombarte, A., & Love, M. (2014). Otolith patterns of rockfishes from the northeastern pacific. *Journal of Morphology*, **276**(4), 458–469. <https://doi.org/10.1002/jmor.20353>

Tuset, V. M., Jose Luís Otero-Ferrer, Jesús Gómez-Zurita, Leonardo Ariel Venerus, Stransky, C., Imondi, R., Orlov, A. M., Ye, Z., Santschi, L., Afanasiev, P. K., Zhuang, L., Magí Farré, Love, M. S., & Antoni Lombarte. (2016). Otolith shape lends support to the sensory drive hypothesis in rockfishes. *Journal of Evolutionary Biology*, **29**(10), 2083–2097. <https://doi.org/10.1111/jeb.12932>

Vasconcelos, J., Vieira, A., Sequeira, V., González, J. A., Kaufmann, M., & Leonel Serrano Gordo. (2017). Identifying populations of the blue jack mackerel (*Trachurus picturatus*) in the Northeast Atlantic by using geometric morphometrics and otolith shape analysis. *Fishery Bulletin*, **116**(1), 81–92. <https://doi.org/10.7755/fb.116.1.9>

Vaux, F., Rasmuson, L. K., Kautzi, L. A., Rankin, P. S., Blume, M. T. O., Lawrence, K. A., Bohn, S., & O'Malley, K. G. (2019). Sex matters: Otolith shape and genomic variation in deacon rockfish (*Sebastes diaconus*). *Ecology and Evolution*, **9**(23), 13153–13173. <https://doi.org/10.1002/ece3.5763>

Vazzoler, A. E. A. de M., (1996) *Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática*. EDUEM, São Paulo.

Vignon, M., & Morat, F. (2010). Environmental and genetic determinant of otolith shape revealed by a non-indigenous tropical fish. *Marine Ecology Progress Series*, **411**, 231–241. <https://doi.org/10.3354/meps08651>

Vitule, J. R. S., Freire, C. A., & Simberloff, D. (2009). Introduction of non-native freshwater fish can certainly be bad. *Fish and Fisheries*, **10**(1), 98–108. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00312.x>

Volpedo, A. V., & Vaz-dos-Santos, A. M. (2015). 'Métodos de Estudios con Otolitos: Principios y Aplicaciones/Me'todos de Estudos con Otólitos: Princípios e Aplicações.' 1st edn. edición bilingue. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Argentina.) [in Spanish]

Winemiller, K. O., McIntyre, P. B., Castello, L., Fluet-Chouinard, E., Giarrizzo, T., Nam, S., Baird, I. G., Darwall, W., Lujan, N. K., Harrison, I., Stiassny, M. L. J., Silvano, R. A. M., Fitzgerald, D. B., Pelicice, F. M., Agostinho, A. A., Gomes, L. C., Albert, J. S., Baran, E., Petrere, M., & Zarfl, C. (2016). Balancing hydropower and biodiversity in the

Amazon, Congo, and Mekong. *Science*, **351**(6269), 128–129.
<https://doi.org/10.1126/science.aac7082>

Wright, P., Pinnegar, J. K., & Fox, C. (2020). Impacts of climate change on fish, relevant to the coastal and marine environment around the UK. (2020 ed.) MCCIP.
<https://doi.org/10.14465/2020.arc16.fsh>

Zelditch, M. L., D. L. Swiderski, H. D. Sheets & W. Fink. (2004). Geometric morphometrics for biologists, Elsevier Academic Press, New York:

Table 1. Sampling sites, state, river long profiles, geographic coordinates, sample size (N), standard length (SL), fish mass (FM) and otolith length (OL) of *Plagioscion squamosissimus* used for body geometric morphometrics and otolith shape analyses. Values are expressed as means \pm standard errors.

Sites	State	River Long Profile	Latitude/Longitude	N	SL (cm)	FM (g)	OL (mm)
Rodelas	Bahia	Sub Middle Course	8°50'43" S; 38°46'23" W	50	24.2 \pm 1.6	237 \pm 47.9	15.4 \pm 1.2
Petrolândia	Pernambuco	Sub Middle Course	8°59'00" S; 38°13'28" W	50	26.8 \pm 2.1	316 \pm 71.7	14.4 \pm 1.4
Olhos D'água do Casado	Alagoas	Lower Course	9°30'06" S; 37°50'01" W	50	27.8 \pm 1.8	325 \pm 63.8	15.6 \pm 1.1

Table 2. Body landmarks defined along the body contour of *Plagioscion squamosissimus* and morphometric distances used for the body shape analysis. For more details, please see M&M and Fig. 3.

Body Landmarks		
Number	Location	
1	Anterior tip of snout at upper jaw	
2	Most posterior aspect of neurocranium (beginning of scaled nape)	
3	Anterior insertion of the first dorsal fin	
4	Intersection of the first dorsal fin with the second dorsal fin	
5	Posterior insertion of the second dorsal fin	
6	Anterior attachment of dorsal membrane from caudal fin	
7	Posterior end of the vertebrae column	
8	Anterior attachment of ventral membrane from caudal fin	
9	Posterior insertion of the anal fin	
10	Anterior insertion of the anal fin	
11	Posterior insertion of the pelvic fin	
12	Anterior insertion of the pelvic fin	
13	Posterior most point of the maxillary	
Morphometric Distances		
Distances	Landmarks	Description
D1	1 to 2	Head length
D2	1 to 12	Distance between the anterior part of the head and the anterior portion of the pelvic fin
D3	1 to 13	Maxilla length
D4	2 to 3	Distance from the most posterior aspect of neurocranial to the anterior insertion of the dorsal fin
D5	2 to 11	Distance from the most posterior aspect of neurocranial to the posterior insertion of the pelvic fin
D6	2 to 12	Posterior height of the head
D7	2 to 13	Anterior height of the head
D8	3 to 4	Length of 1st dorsal fin
D9	3 to 10	Distance between the origin of 1st dorsal fin and the origin of anal fin
D10	3 to 11	Distance between the origin of 1st dorsal fin and the posterior insertion of the pelvic fin
D11	3 to 12	Anterior body height

D12	4 to 5	Length of 2nd dorsal fin
D13	4 to 9	Distance between 2nd dorsal fin and posterior insertion of the anal fin
D14	4 to 10	Distance between 2nd dorsal fin and anterior insertion of the anal fin
D15	4 to 11	Distance between the origin of 2nd dorsal fin and the posterior insertion of the pelvic fin
D16	5 to 6	Distance between 2nd dorsal fin and caudal fin
D17	5 to 8	Anterior diagonal of the caudal peduncle
D18	5 to 9	Anterior caudal peduncle height
D19	5 to 10	Distance between 2nd dorsal fin and anterior insertion of the anal fin
D20	6 to 7	Distance between the dorsal insertion of the caudal fin and the posterior end of the vertebrate column
D21	6 to 8	Posterior caudal peduncle height
D22	6 to 9	Posterior diagonal of the caudal peduncle
D23	7 to 8	Distance between the ventral insertion of the caudal fin and the posterior end of the vertebrate column
D24	8 to 9	Distance between anal fin and caudal fin
D25	9 to 10	Length of the anal fin
D26	10 to 11	Distance between posterior insertion of the pelvic fin and anterior insertion of the anal fin
D27	11 to 12	Length of the pelvic fin
D28	12 to 13	Distance from maxilla to pelvic fin

Table 3. Results from the univariate statistics regarding the otolith shape analyses [elliptical Fourier descriptors (EFD) and wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [procrustes coordinates (PC) and transformed distances (TD)] calculated for *Plagioscion squamosissimus* individuals. Variables showing different letters, means that significant regional differences exist ($P < 0.05$) [One-way ANOVA, followed by Tukey post-hoc tests]. Values are expressed as means \pm standard errors. The variables without significant differences (One-Way ANOVA, $P > 0.05$) are not showed.

	Rodelas	Petrolândia	Olhos D'Água do Casado
EFD			
D1	18171.00 \pm 2474.00 ^a	-7933.52 \pm 2474.00 ^b	-10250.08 \pm 2474.00 ^b
A2	3964.94 \pm 2091.00 ^a	1904.14 \pm 2091.00 ^a	-5874.12 \pm 2091.00 ^b
B2	1931.86 \pm 2066.00 ^a	3929.94 \pm 2066.00 ^a	-5860.82 \pm 2066.00 ^b
C2	4573.86 \pm 1480.00 ^a	-3152.62 \pm 1480.00 ^b	-1417.92 \pm 1480.00 ^b
B3	310.80 \pm 859.00 ^{ab}	2152.92 \pm 859.00 ^a	-2460.38 \pm 859.00 ^b
C3	-605.34 \pm 850.00 ^{ab}	2155.10 \pm 850.00 ^a	-1548.64 \pm 850.00 ^b
A4	-813.98 \pm 699.00 ^a	-1143.86 \pm 699.00 ^a	1954.08 \pm 699.00 ^b
WTC			
W1	0.5678 \pm 0.0172 ^a	0.4731 \pm 0.0572 ^{a,b}	0.4001 \pm 0.0337 ^b
W2	0.7853 \pm 0.0234 ^a	0.6390 \pm 0.0610 ^b	0.7303 \pm 0.0294 ^{a,b}
W3	2.4919 \pm 0.0141 ^a	2.4772 \pm 0.0538 ^a	2.7296 \pm 0.0157 ^b
W4	0.2329 \pm 0.0063 ^a	0.4162 \pm 0.0344 ^b	0.5407 \pm 0.0228 ^c
W5	0.3441 \pm 0.0142 ^a	0.3068 \pm 0.0192 ^a	0.4148 \pm 0.0127 ^b
W6	0.8135 \pm 0.0130 ^a	0.5337 \pm 0.0149 ^b	0.5031 \pm 0.0136 ^b

W10	0.4328±0.0117 ^a	0.3235±0.0124 ^b	0.3626±0.0103 ^c
W12	0.5564±0.0117 ^{a,b}	0.5868±0.0153 ^a	0.5236±0.0121 ^b
W13	0.2732±0.0065 ^a	0.3158±0.0057 ^b	0.3388±0.0071 ^c
W14	0.2613±0.0080 ^a	0.2375±0.0089 ^{a,b}	0.2284±0.0068 ^b
W21	0.2195±0.0025 ^a	0.2346±0.0050 ^b	0.2328±0.0048 ^{a,b}
W22	0.3775±0.0046 ^a	0.3504±0.0074 ^b	0.3631±0.0070 ^{a,b}
W24	0.3958±0.0072 ^a	0.3550±0.0098 ^b	0.4197±0.0095 ^a
W25	0.2631±0.0057 ^a	0.2441±0.0074 ^{a,b}	0.2296±0.0058 ^b
W30	0.1204±0.0024 ^a	0.1602±0.0041 ^b	0.1578±0.0032 ^b
W33	0.2263±0.0018 ^a	0.2293±0.0027 ^a	0.2035±0.0025 ^b
W36	0.1215±0.0012 ^a	0.1383±0.0015 ^a	0.1364±0.0010 ^b
W37	0.1678±0.0019 ^a	0.1437±0.0021 ^b	0.1507±0.0012 ^c
W42	0.1281±0.0007 ^a	0.1247±0.0011 ^a	0.1107±0.0010 ^b
W44	0.1318±0.0016 ^{a,b}	0.1389±0.0029 ^b	0.1288±0.0023 ^a
W45	0.2404±0.0031 ^{a,b}	0.2321±0.0044 ^b	0.2516±0.0042 ^a
W46	0.1914±0.0035 ^a	0.1864±0.0035 ^{a,b}	0.1767±0.0035 ^b
W48	0.2131±0.0022 ^a	0.1824±0.0009 ^a	0.1819±0.0016 ^b
W49	0.1222±0.0008 ^a	0.1224±0.0007 ^a	0.1291±0.0010 ^b
W50	0.1381±0.0010 ^a	0.1383±0.0014 ^a	0.1275±0.0008 ^b
W53	0.1511±0.0012 ^a	0.1466±0.0013 ^{a,b}	0.1428±0.0017 ^b

PC

LM1Y	-0.0073±0.0012 ^a	-0.0026±0.0015 ^b	-0.0068±0.0015 ^{a,b}
LM2Y	0.1160±0.0006 ^a	0.1110±0.0009 ^b	0.1137±0.0006 ^a
LM3Y	0.1379±0.0009 ^a	0.1319±0.0009 ^b	0.1348±0.0009 ^{a,b}
LM7X	0.3716±0.0006 ^a	0.3748±0.0007 ^b	0.3755±0.0006 ^b
LM9Y	-0.0521±0.0008 ^a	-0.0503±0.0007 ^{a,b}	-0.0493±0.0008 ^b
LM10Y	-0.0760±0.0008 ^a	-0.0738±0.00083 ^{a,b}	-0.0718±0.0010 ^b
LM11Y	-0.1026±0.0009 ^a	-0.1002±0.0011 ^{a,b}	-0.0981±0.0009 ^b
LM12X	-0.1805±0.0008 ^a	-0.1824±0.0010 ^{a,b}	-0.1848±0.0010 ^b
LM12Y	-0.1109±0.0008 ^a	-0.1075±0.0010 ^b	-0.1058±0.0008 ^b
LM13X	-0.3320±0.0012 ^a	-0.3397±0.0014 ^b	-0.3278±0.0015 ^a
LM13Y	-0.0832±0.0007 ^a	-0.0874±0.0008 ^b	-0.0885±0.0008 ^b

TD

TD1	58.64±0.68 ^a	60.18±0.68 ^{ab}	61.38±0.68 ^b
TD3	34.60±0.47 ^a	35.68±0.47 ^a	37.90±0.47 ^b
TD6	75.48±0.84 ^a	77.50±0.84 ^{ab}	78.78±0.84 ^b
TD7	63.90±0.61 ^a	67.96±0.61 ^b	67.50±0.61 ^b
TD8	48.86±0.48 ^a	50.24±0.48 ^{ab}	50.80±0.48 ^b
TD9	114.70±0.80 ^a	116.80±0.80 ^{ab}	118.16±0.80 ^b
TD12	93.28±0.84 ^a	97.50±0.84 ^b	97.96±0.84 ^b

TD13	84.00±0.68 ^a	87.00±0.68 ^b	87.00±0.68 ^b
TD14	79.14±0.70 ^a	82.24±0.70 ^b	82.60±0.70 ^b
TD16	22.46±0.46 ^a	24.62±0.46 ^b	24.58±0.46 ^b
TD17	31.28±0.41 ^a	31.62±0.41 ^{ab}	32.64±0.41 ^b
TD19	55.60±0.82 ^a	61.20±0.82 ^b	61.30±0.82 ^b
TD20	19.84±0.28 ^a	20.90±0.28 ^b	21.04±0.28 ^b
TD22	57.46±0.61 ^a	59.72±0.61 ^{ab}	59.02±0.61 ^b
TD23	19.58±0.25 ^a	20.52±0.25 ^a	19.68±0.25 ^b
TD25	17.84±0.25 ^a	17.12±0.25 ^b	15.66±0.25 ^b
TD28	47.52±0.61 ^a	50.34±0.61 ^a	45.78±0.61 ^b

Table 4. Main and pairwise PERMANOVA comparisons for the otolith shape analyses [elliptic Fourier descriptors (EFD) and wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [procrustes coordinates (PC) and transformed distances (DT)] among the three *Plagioscion squamosissimus* sampling sites.

Main PERMANOVA	EFD					WTC						
	DF	SSq	R²	F	Pr(>F)	DF	SSq	R²	F	Pr(>F)		
Region	2	0.267	0.049	3.796	0,0001	2	0.047	0.175	15.540	0,0009		
Residual	147	5.171	0.937			146	0.223	0.824				
Total	149	5.438	1			148	0.270	1				
Pairwise PERMANOVA	DF	SSq	F. Model	R²	P. value	P. adjusted	DF	SSq	F. Model	R²	P. value	P. adjusted
Olhos D'água do Casado vs. Petrolândia	1	0.228	2.181	0.021	0.026	0.078	1	0.012	6.796	0.065	0.001	0.003
Olhos D'água do Casado vs. Rodelas	1	0.728	7.010	0.066	0.001	0.003	1	0.036	33.802	0.256	0.001	0.003
Petrolândia vs. Rodelas	1	0.313	3.199	0.031	0.001	0.003	1	0.022	13.375	0.121	0.001	0.003

	PC						DT					
Main PERMANOVA	DF	SSq	R²	F	Pr(>F)		DF	SSq	R²	F	Pr(>F)	
Region	2	0.678	0.069	17.392	0,0009		2	0.00	0.069	5.524	0,0001	
Residual	147	2.867	0.808				147	0.033	0.930			
Total	149	3.546	1				149	0.035	1			
Pairwise PERMANOVA	DF	SSq	F. Model	R²	P. value	P. adjusted	DF	SSq	F. Model	R²	P. value	P. adjusted
Olhos D'água do Casado vs. Petrolândia	1	0.056	2.431	0.024	0.047	0.141	1	0.001	1.787	0.017	0.127	0.381
Olhos D'água do Casado vs. Rodelas	1	0.640	27.724	0.220	0.001	0.003	1	0.006	9.163	0.085	0.001	0.003
Petrolândia vs. Rodelas	1	0.495	21.819	0.182	0.001	0.003	1	0.004	5.536	0.053	0.003	0.090

Table 5. Summary of the percentage of correct reclassification using the training base set following a flexible discriminant analysis (FDA) for otolith-shape elliptical Fourier descriptor (EFD), wavelet transform coefficients (WTC) and body-shape morphometrics: procrustes coordinates (PC) and transformed distances (TD) calculated for *Plagioscion squamosissimus* individuals.

Original Location	Predicted Location						Re-classification		
	Training set			Test set			Total	% of Correct Re-Allocation	% of Overall Re-Allocation
	OLD	PET	ROD	OLD	PET	ROD			
EFD									
OLD	40	0	0	10	0	0	50	100	
PET	0	40	0	0	10	0	50	100	100
ROD	0	0	40	0	0	10	50	100	
WTC									
OLD	40	0	0	10	0	0	50	100	
PET	0	40	0	0	10	0	50	100	100
ROD	0	0	40	0	0	10	50	100	
PC									
OLD	36	1	3	10	0	0	50	92	
PET	1	39	0	0	10	0	50	98	94
ROD	2	0	38	0	0	10	50	93	
TD									
OLD	36	3	1	10	0	0	50	88	
PET	4	35	1	0	10	0	50	90	91
ROD	1	1	38	0	0	10	50	95	

Fig. 1. Map showing the three sampling sites of *Plagioscion squamosissimus* caught from September 2023 to March 2024 in the sub medium and lower courses of São Francisco River (Rodelas: Bahia State, Petrolândia: Pernambuco State and Olho D'água do Casado: Alagoas State), in the northeast region of Brazil.

Fig. 2. Medial side of a right sagitta from *Plagioscion squamosissimus* for the different sampling sites in the São Francisco river (Olho D'água do Casado: OLD, Petrolândia: PET and Rodelas: ROD), showing (a) the original photograph, (b) the binary black and white digital image and (c) the otolith averaged outline contour for each site.

Fig. 3. *Plagioscion squamosissimus* personal photograph from a specimen collected from São Francisco River (with a standard length of 33,0 cm) in September 2023 (a), an illustration with the location of the 13 selected body landmarks (b) and the generated body morphometric distances (c).

Fig. 4. Canonical variable plots showing the differences for otolith contour shape [(a) elliptic Fourier descriptors (EFD) and (b) wavelet transform coefficients (WTC)] and body geometric morphometrics [(c) procrustes coordinates (PC) and (d) transformed distances (TD)] of *Plagioscion squamosissimus* for the different sampling sites in the São Francisco river (Olho D'água do Casado: OLD, Petrolândia: PET and Rodelas: ROD). Ellipses represent 95% confidence intervals around the data, and points represent individual fish.

ARTIGO 3

CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CECs): ASSESSMENT OF HEALTH AND DIETARY RISK IN THE CONSUMPTION OF *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS* IN ONE OF THE LARGEST RIVERS IN A SEMI-ARID REGION (RIO SÃO FRANCISCO, BRAZIL)

(Artigo publicado de acordo com as normas da revista Chemosphere – JIF 8.000 - Q1)

Fabricio de L. Freitas ^{a*}; Ana B. Costa ^{b,c,f}; Alessandra S. B. de Moraes ^{b,c,f}; Antonia D. F.Lima ^{b,c,d}; Rafael P. Santos ^{b,c,d}; Viviane A. Lemos ^{b,c}; Natan S. Pereira ^{a,f}; Rivelino M. Cavalcante ^{b,c,d,e}.

^a Human Ecology Programa, State University of Bahia, Juazeiro, BA, Brazil

^b Laboratory for Assessment of Organic Contaminants (LACOr), Institute of Marine Sciences-Federal University of Ceará (LABOMAR-UFC), Av. Abolição, 3207-Meireles, CEP: 60165-081, Fortaleza, CE, Brazil

^c Center of Chromatography Environmental and Petroleum (CECAMP/LABOMAR/UFC).

^d Tropical Marine Sciences Program/LABOMAR/UFC, Brazil

^e Chemical Program, Federal University of Ceará (UFC). Brazil

^g PGQA, Department of Exact and Earth Science, State University of Bahia, Salvador, Brazil

Abstract

The São Francisco River, significant in semi-arid areas, faces impacts from hydroelectric plants and agricultural pesticides. Despite extensive research on its aquatic life, especially fish reproductive biology, there's a notable lack of studies on toxicity and its human health implications. This gap highlights the need for targeted research in this vital ecological zone. Consequently, this study aimed to scrutinize the concentrations of Contaminants of Emerging Concern (CECs), including Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs), Organochlorine Pesticides (OCPs), pyrethroid pesticides (PPs), triazine pesticides (TPs), and Organophosphorus Pesticides (OPPs) in the water, sediment, and fish (*Plagioscion squamosissimus*). The findings revealed the presence of all compound classes in sediment, albeit in limited quantities in water. Biotic components exhibited higher concentrations in nerve tissue, followed by the liver and muscle, indicative of a bioaccumulation trend. It is noteworthy that more concerning levels were observed in both water and sediments. In particular, Fenvalerate in water and Prometon in sediments demonstrated the highest Bioaccumulation Factor (BAF) values. While for non-carcinogenic effects and Cancer Risk (CR), the parameters were calculated and all classified in the areas of acceptable or insignificant according to chemical safety agencies. However, the compounds under scrutiny demand vigilant attention, given their nearly ubiquitous presence across various matrices and demonstrated bioaccumulative capacity, potentially posing future repercussions for human health.

Keyword: Bioaccumulation, Environmental Contamination, Human Health Implications, Aquatic Ecosystem.

1. INTRODUCTION

The São Francisco River is the most important hydrographic basin in Brazil, with a length of 2,830 km, passing through 128 municipalities and 5 states (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas and Sergipe). It is of great socio-economic importance for the Northeast region of the country (ANA, 2010). Since the mid-20th century, the main channel of the São Francisco River has been modified for the construction of hydroelectric power plants as part of a government program aimed at promoting the development of the Northeast region by exploring the river's hydroelectric potential. Such physical intervention on the river course has caused multiple ecological impacts on its original freshwater biological communities (Medeiros, et al., 2007).

Furthermore, the local human population has utilized the land surrounding the reservoirs along the São Francisco River to cultivate a variety of crops, including bananas, onions, coconuts, beans, watermelons, and other small crops (IBGE, 2022). The use of different classes of pesticides on these crops over the last decades can lead to water and sediment contamination and cause adverse effects on the local biota. The presence of biologically active compounds in freshwater poses environmental and health risks at various scales (Stehle and Schulz, 2015). The current state of knowledge indicates that the levels of agricultural pesticides in freshwater ecosystems are underestimated, and that there is a lack of systematic data and quantitative analyses of pesticides in freshwater. (Albuquerque et al., 2016).

Contaminants of Emerging Concern (CECs) constitute a diverse group of substances, which include pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), endocrine-disrupting chemicals (EDCs), various pesticides (PPs), perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS), as well as nano-microplastics (USEPA, 2023). This category also encompasses certain additives such as flame retardants, exemplified by

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), and various plasticizers, notably bisphenols and phthalates (USEPA, 2011). These compounds have been increasingly scrutinized due to their potential environmental and health impacts. Although numerous CECs are substances recently released or present in the environment, traditional organic substances such as Persistent Organic Pollutants (POPs), including polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) can also be classified as such (Bergman et al., 2012). Furthermore, the spectrum of CECs extends to encompass permitted pesticides of various classes, thereby presenting a multifaceted challenge in assessing the ramifications of anthropogenic activities on environmental matrices and environmental health (USEPA, 2011; Patel et al., 2019).

Between 2005 and 2022, Brazil has approved of 771 new pesticide products (Hess et al., 2022), which emphasizes the importance of monitoring and assessment of pesticides in freshwater environments. Therefore, it is necessary to continuously assess and quantitatively analyze pesticides in freshwater environments. Additionally, it is important to question the authorization of such active ingredients in food crops due to potential risks to public health (Hess, 2018). In the Northeast Brazil, the average used of pesticides was 3.61 kg/ha. In the State of Bahia, the total consumption ranged from 3.91 to 7.54 kg/ha, while in Pernambuco it ranged from 2.66 to 3.90 kg/ha (Bombardi, 2019). It is important to note that some of these substances, such as Acephate and Malathion, are not subject to a maximum residual limit (MRL) as set forth in Brazilian legislation, even for potable water. Furthermore, certain compounds have maximum residue limits (MRLs) that exceed international standards. To illustrate, the herbicide 2,4-D is employed in corn farming and exhibits disparate MRLs in the European Union (EU) and Brazil (BR). In the EU, the MRL is 0.05 micrograms per kilogram (mg/kg), whereas in Brazil, it is 0.2 mg/kg. Similarly, the insecticide acephate, employed

in melon cultivation, has a disparate MRL in the EU and BR. In the EU, the MRL is 0.01 mg/kg, while in BR, it is 0.1 mg/kg. For bean farming, the MRL is 8 mg/kg in BR, which is 400 times higher than the EU's maximum residual limit of only 0.02 mg/kg (Bombardi, 2019).

PCBs, OCPs, and PBDEs are hazardous to organisms due to their cancer risk, endocrine disruption, and neurological, immune system, and reproductive and developmental effects (Ting et al., 2014; Sula et al., 2020; Impellitteri et al., 2022). The primary sources of these compounds are linked to poor management of solid and liquid wastes, and despite some having been banned or their uses restricted, they continue to be widely used, particularly in underdeveloped countries (Andeobu et al., 2023; Bergman et al., 2012). On the other hand, limited research indicates that Pyrethroids (PPs), Organophosphates (OPPs), and Triazines (TPs) pesticides are neurotoxic and exhibit potential endocrine disruption (Gharaei et al., 2020; Petrovici et al., 2020; Basu et al., 2021; Hamad and Kumar, 2023; Ramya et al., 2023). These substances are the most widely used in both developed and developing countries across various rural and urban activities (Patel et al., 2019; Andeobu et al., 2023).

The construction of hydroelectric power plants has created extensive reservoirs, forming new habitats and promoting fishing activities. As a consequence, numerous species have been introduced into the São Francisco River, altering its original biological composition (Souza et al., 2009). The Piauí hake, also known as white hake or croaker, is a *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840), a member of the Sciaenidae family. This piscine species is a voracious predator, feeding primarily on fish but also incorporating insects and vegetation into its diet (Stefani and Rocha, 2009; Costa and Nunes, 2022). It is one of the most important fishery resources among the introduced species, well adapted to the environment and exploited by local communities.

The objective of this study is to comprehensively assess the levels of CECs, including specific quantification of these contaminants in *P. squamosissimus* populations, representing the first study to investigate the impact on one of the largest rivers in a semi-arid region. Furthermore, the study aims to analyze bioaccumulation into harvested fish and the potential risks to human health associated with exposure to these contaminants, with particular emphasis on the risks of cancer and other repercussions for human health. This work also aims to establish reference levels (background) for CECs, providing a crucial basis for future risk assessments and contributing significantly to the development of strategies for managing and mitigating environmental and public health risks in the studied region.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1 Study area and sampling

In July 2023, 10 specimens of *P. squamosissimus* were collected in the fishing colony Z-23, in the municipality of Petrolândia, Pernambuco (8°59'0.43"S; 38°13'28.85"W) with the permission of the Animal Ethical Licenses Committee of the State University of Bahia (N° 01/2017) (Table S1). The fish specimens were collected from the reservoir of the Itaparica Hydroelectric Plant, situated in the lower middle São Francisco River, using fishing techniques that are typical of the local fishing community. The collection was made between the geographic coordinates 9°04'01.00"S; 38°23'15.00"W and 9°08'20.87"S; 38°20'06.99"W (Fig.1).

Figure 1 - Map of the study area (São Francisco river) showing the location of *P. squamosissimus* and sites for water and sediment sampling.

Its geographical distribution spans across several South American countries, encompassing Brazil. Piauí hake is notably present in diverse aquatic ecosystems, including the Amazon Basin, Araguaia, Tocantins, Prata Basin, São Francisco Basin, and reservoirs within the Northeast region (Dourado, 1976).

The fish (N=10) exhibited a minimum and maximum weight of 224 and 520 g, respectively, with an average weight of 352.7 ± 98.2 g. The standard length (mm) exhibited a minimum and maximum of 315 and 387 mm, respectively, with an average length of 344.9 ± 20.4 mm. (Table S2-Supplementary material). Samples of muscle, nervous tissue, and liver (Fig. 2) were extracted and frozen at -20°C until further analysis.

Figure 2. Anatomy of *P. squamosissimus* female, and identification of parts collected for analysis.

Samples of raw water from the reservoir were collected in accordance with the methodology outlined by Prado (2004). This involved immersing a glass container with a volume of approximately 1L, with the mouth facing downwards, at a depth of approximately 15 to 30 centimeters below the water surface. This was done in order to prevent the entry of surface contaminants. The container containing the sample was then preserved in the refrigerator at a temperature close to 4°C. Surface sediments were also collected in 200 g samples per site and kept frozen at -20 °C. The most superficial sediments were chosen because they were recently deposited and closely associated with the water column, representing the most significant risk to aquatic biota at the selected sites.

The container holding the sample was kept at a low temperature and transported to the laboratory within less than 4 hours. There, it was preserved in a refrigerator at approximately 4°C until the time of extraction and analysis. For detailed sampling and treatment methods, please refer to Gerber et al. (2015).

2.2 Chemical Analysis

2.2.1 Sample extraction and processing

In this research, our methodology incorporated the use of various high-quality organic solvents and reagents, including dichloromethane, hexane, ethyl acetate, acetonitrile, and acetone. We also utilized silica, alumina, anhydrous sodium sulfate, sodium acetate ($C_2H_3NaO_2$), magnesium sulfate ($MgSO_4$), and primary-secondary amine (PSA), among others. All these chemicals were sourced from Sigma-Aldrich, ensuring consistency and reliability in our analytical processes.

The analysis of contaminants in sediment and water followed the sampling methodologies outlined by United States Environmental Protection Agency (USEPA) protocols (<http://www.epa.gov/sw846> on-line). This included procedures for material cleaning, sample handling, and chromatographic determinations based on the Hazardous Waste Test Methods/SW-846 from the USEPA (Methods 3500C, 3510C, 3550C and 3630C).

The water samples were filtered using a cellulose acetate filter (0.45 μm) and then immediately placed in a 1-liter separation funnel (Method 3510C-EPA). Surrogate standards (50 ng/ml) were then added (Method 3500C-EPA), the mixture was homogenized, and hexane and ethyl acetate (50 mL) were added three consecutive times. Each of the three extractions followed the same time (10 minutes) and speed for homogenization. The sample volume collected in the three sequences was filtered through a column of anhydrous sodium sulfate to remove any water residues, then pre-concentrated under a nitrogen stream to a final volume of 1 mL.

The sediment samples were lyophilized, sieved to remove unwanted material (2 μm), and then surrogate standards (50 ng/g) were added and homogenized (Method

3500C-EPA). From 15 g of sediment, the target analytes were extracted using ultrasound assistance according to Method 3550C-EPA. The extraction procedure involved five sequential stages, each lasting 20 minutes, with different solvents added at each stage: first, acetone (20 mL), followed by ethyl acetate (20 mL), dichloromethane (20 mL), hexane (20 mL), and finally, a mixture comprising 5 mL of each solvent in the fifth stage, totaling 20 mL of the mixture. After each extraction stage, the extracts were combined and subjected to centrifugation (2000 rpm) followed by pre-concentration under a nitrogen stream to a final volume of 1 mL.

Both sediment and water extracts were fractionated using open-column liquid chromatography (8 grams of silica, 4 grams of alumina, Method 3630C-EPA). Briefly, in the fractionation process, 40 mL of hexane was utilized in fraction 1 to extract highly non-polar substances, while fraction 2 involved the use of a mixture of 60 mL of hexane and ethyl acetate (3:1 ratio) to isolate moderately non-polar contaminants. Fraction 3 used a mixture of 50 mL of dichloromethane and methanol in a 9:1 ratio to separate less non-polar contaminants (Method 3630C-EPA).

On the other hand, the biota sample preparation process was based on a modified and certified version of the QuEChERS methodology as described by Anastassiades et al. (2003). Briefly, approximately 5 grams of each sample were mixed with a surrogate standard solution (50 ng/g) and acetonitrile. This mixture was then treated with magnesium sulfate and sodium acetate, and subsequently centrifuged. The resulting extract was purified and stored at temperatures below -4°C for gas chromatography analysis.

2.2.2 Analytes evaluate

Calibration of analytical instruments was carried out using certified standards obtained from Supelco/Aldrich, AccuStandard, and Absolute Standard, ensuring high accuracy and reliability of our measurements. The study encompassed the analysis of 60 distinct substances: 7 PCBs, 22 OCPs, 7 PBDEs, 10 PPs, 11TPs and 3 OPPs. Detailed information regarding their common name, abbreviations, and Kow/Koc characteristics is documented in the supplementary material. (Table S3).

2.2.3 Methods and analytical instruments

The identification and quantification of chemicals followed the USEPA SW-846 methods (<http://www.epa.gov/sw846> online). Specifically, we quantified halogenated (Method 8081B and Method 8082A), nitrogenated (Method 8070A), and phosphorated (Method 8141B) contaminants using gas chromatography with an electron capture detector and nitrogen-phosphorus detector (GC-ECD/NPD). For determinations and quantifications using ECD and NPD detectors, several chromatographic conditions were consistent: the chromatographic column, injection volume (1 μ L), carrier gas (nitrogen), and the programmed temperature vaporization (PTV) injector, which starts at an initial temperature of 60°C held for 1 minute, then increases to 280°C in splitless mode for 1 minute, with a flow rate of 1.0 mL/min. However, the temperature ramp, runtime, and detector temperature varied, with specific details available in the supplementary material (Table S4). TotalChrom Navigator-GC software was used for instrument control and data analysis.

In terms of Quality Assurance/Quality Control (QA/QC), we included procedural blanks and validated the identification and quantification of target analytes through rigorous chromatographic procedures, in accordance with the 'Guide to Quality in

Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation - 3rd Edition' (www.eurachem.org). The analytical instruments were calibrated using certified standards from Supelco/Aldrich, AccuStandard, and Absolute Standard, with calibration curves ranging from 0.1 to 50 µg/mL. We used PCB-103 and nitrobenzene-d5 as internal standards. For every seven samples extracted (biota samples), a procedural blank was generated and injected three times, totaling 15 data points, which were subtracted from the sample injection areas.

The extraction efficiency for the target analytes was assessed through recovery assays using deuterated surrogate standards (TCmX and PCB-103) added at the beginning of the extraction protocol. Recovery rates ranged from 70.8% to 95.4%, demonstrating the robustness and reproducibility of our methodological approach.

2.4 Bioaccumulation study

Bioaccumulation refers to the net absorption of a substance from the environment through all available routes, such as respiration, dietary ingestion, and skin absorption, from diverse sources such as water, sediment, and other organisms (USEPA, 2003). The total bioaccumulation factor (BAF_T) is calculated as:

$$BAF_{Tw} = Ct/Cw \text{ and } BAF_{Ts} = Ct/Cs$$

The BAF_{Tw} is the total bioaccumulation factor for water and BAF_{Ts} for sediment. In addition to that, Ct (mg/kg) is the total concentration of the pollutant in the tissue of the studied organism (liver, muscle, and nerve) and Cw is the total concentration of the pollutant in the water (mg/L), and Cs is the total concentration of the pollutant in the sediment (mg/kg) (USEPA, 2000; USEPA, 2003; Barron, 1995; Rubio-Vargas, 2024). For $BAF > 1$, it indicates that the accumulation in the organism is greater than in the environment where the pollutant was found (USEPA, 2003). For the BAF study, only

values greater than the LD were considered for both water and sediment, as well as for the biota samples (liver, nerve, and muscle).

2.5 Health Risk Assessment

2.5.1 Non-carcinogenic risk

In order to evaluate the potential risk to human health following the ingestion of POPs in *P. squamosissimus* samples, the Hazard Quotient (HQ) was employed. For non-carcinogenic effects, it was calculated based on the estimated daily intake (I) using the expressions below (USEPA, 1989):

$$I = C \times (IR \times EF \times ED / BW \times AT)$$

Where C (mg/kg) represents the concentration of the contaminant in the food, as local intake rates are not available, the authors calculated sample mass averages for each tissue studied (Table S20 in the supplemental material) as an estimate of consumption of this species in the region (muscle - 0.0051 kg/day; nerve - 0.0002 kg/day; and liver - 0.0008 kg/day), so IR (kg/day) represents the rate of ingestion of tissue mass contaminated, EF corresponds to the frequency of exposure (365 days/year), ED indicates the duration of exposure (70 years), PN represents the body weight of an adult human (70 kg), and AT (days) denotes the period of exposure (calculated by multiplying ED and EF, 25,550 days) (USEPA, 1989).

To calculate the ingestion of chemicals in soil (I_s) and water (I_w), the following expressions were used (USEPA, 1989):

$$I_s = C_w \times (IR \times EF \times ED / BW \times AT)$$

$$I_w = C_s \times (IR \times CF \times EF \times FI \times ED / BW \times AT)$$

Where C_w and C_s are the concentrations of the pollutant in water (mg/L) and sediment (mg/kg); IR is the Ingestion Rate, as local ingestion rates are not available, the estimate provided by the USEPA (1989) was used, which suggests 2L/day for water consumption by an adult and 100 mg for sediment intake for age groups older than 6 years; EF is the frequency in 365 days/year; BW is the weight of an adult, 70 kg; ED is the exposure duration (70 years); AT is the averaging time ($ED \times EF$); CF is Conversion Factor (10^{-6} kg/mg) and FI is the fraction ingested from Contaminated Source (1.0; unitless).

$$HQ = I / RfDo$$

Where RfDo is the oral reference dose (mg/kg/day) of the analyzed pollutant (USEPA, 1989).

For data interpretation, $HQ < 1$ indicates no harmful effects, while $HQ > 1$ suggests a likely adverse effect on human health through the consumption of these fish (USEPA, 1989). Finally, to estimate cumulative effects of exposure risk for the POPs, the Total Hazard Quotient (THQ) was determined by summing up the calculated HQs (USEPA, 1989).

$$THQ = \sum_{i=1}^n HQ_i$$

2.5.2 Cancer risk (CR)

Determining cancer risk (CR) involves the possibility of developing cancer in individuals due to exposure to these compounds through their consumption. To estimate the chronic effects of these contaminants, the lifetime average daily dose (LADD) is calculated and, together with available tabulated data on carcinogenic measurements, it is possible to quantify the effect throughout life. Thus, the carcinogenic risk was obtained from the following equations:

$$\text{LADD} = C \times \text{Ing}_r \times \text{EF} \times \text{ED} / \text{BW} \times L_t$$

$$\text{CR} = \text{LADD} \times \text{CSF}$$

In which: CR is the cancer risk (dimensionless); LADD is the lifetime average daily dose (mg/kg/day); C is the concentration of the contaminant (mg/kg); Ing_r is the ingestion rate (kg/day) using previous intake estimates (muscle-0.0051 kg/day; nerve-0.0002 kg/day; liver-0.0008 kg/day); EF is the frequency (365 days/year); BW is the weight of an adult, 70 kg; ED is chronic exposure (70 years); L_t is the measure of an individual's lifespan (70 years) in days and CSF is a measure of carcinogenicity potency, also called the oral cancer slope factor (mg/kg/day)⁻¹ (USEPA, 1989).

The U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) provides a large collection of oral doses for these target compounds, both oral reference dose (RfD) and oral cancer slope factor (CSF), contained in the EPA Integrated Risk Information System (IRIS) (USEPA, 2000). However, at the exact time of producing this work, there is only information on these factors for PCBs and OCPs. The reference values for the compounds are contained in Table S11 (Supplementary material).

Currently, the EPA estimates the risk of cancer through the slope of the carcinogenic potency of the contaminant ingestion route, this measurement is a limit with a 95% confidence interval. Therefore, this estimate is based on low dose exposures, that is, risks below 1 in 100. For interpretation of CR data, the agency classifies values such as $\text{CR} < 10^{-6}$ as insignificant; $10^{-6} < \text{CR} < 10^{-4}$ as acceptable and $\text{CR} > 10^{-4}$ as unacceptable.

2.6 Statistical analysis

The statistical analyses employed in this study sought to assess the normality of the data and ascertain the presence of significant concentration differences among organs (specifically, the liver, muscle, and nervous tissue; Table S8, S9 and S10- Supplementary material) as well as between male and female subjects (Table S2, S8, S9 and S10- Supplementary material).

In this manner, the statistical analyses were conducted employing IBM SPSS Statistics 20 software, with a predefined significance level of 5%. Non-parametric tests were chosen due to the non-normal distribution observed in the majority of the dataset. Therefore, the Shapiro-Wilk and Kruskal-Wallis tests were used.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Contaminant levels and comparison of water and sediment

The levels of compounds detected in the water and sediment samples have distinct characteristics. It is worth noting that the concentration of compounds in the sediment samples is slightly higher than in the water samples (Fig. 3). Additionally, the triazines group showed greater availability in the water samples, while the sediment samples had the highest concentration of PPs, followed by polybrominated diphenyl ethers.

Figure 3. Contaminant concentration levels in sediment and water for Σ PCBs, Σ PBDEs, Σ OCPs, Σ PPs, Σ TPs, and Σ OPP.

3.2 Contaminant levels and comparison in biota

The data indicate a consistent pattern of incidence levels per group of contaminants for the biological samples analyzed, specifically in liver, muscle, and nervous tissue (Fig. 4). It is noteworthy that organochlorines and pyrethroids are the classes of contaminants with the highest levels detected in all three tissues. Notably, nervous tissue exhibited the highest levels detected, followed by liver and muscle samples.

Figure 4. Contaminant concentration levels in biological samples (Liver, Muscle and Nervous tissue) for ΣPCBs, ΣPBDEs, ΣOCPs, ΣPPs, ΣTPs, and ΣOPPs

Upon scrutinizing the mean concentrations (averages of detected values) of various compounds across distinct tissues, an observation was made revealing that OCPs exhibited the highest average concentrations within nervous tissue, succeeded by the liver, and notably lower concentrations within muscle tissue. A similar trend was noted for

PBDEs and PPs, albeit at comparatively reduced average values. The compounds TPs and OPPs demonstrated elevated levels in the liver, followed by the nervous tissue, yet exhibited diminished concentrations within the muscle. Conversely, PCBs manifested consistently low average values across all tissue samples (Table 1).

Table 1. Average concentrations and standard deviations of the 4 classes of compounds analyzed in liver, nervous tissue and muscle of *P. squamosissimus*, collected in the São Francisco River in 2023.

Compounds	Liver	Nervous tissue	Muscle
PCBs	3.91±3.39	3.23±16.26	0.38±0.01
PBDEs	21.68±25.60	51.18±171.90	1.99±1.32
PPs	74.10±82.17	228.5±532.30	5.65±2.69
TPs	108.12±196.43	27.71±3.22	5.15±2.51
OPPs	39.41±27.65	15.24±50.15	4.24±0.77
OCPs			
BHC	80.45±88.49	109.94±270.10	2.74±1.40
DDTs	19.86±24.20	70.52±198.88	1.8±1.34
HPTs	54.89±52.95	137.62±343.88	4.43±0.19
CHLs	640.63*	643.81±3922.41	-
Others	93.97±134.06	424.96±2509.29	4.2±3.24

*single value

Based on the Mann-Whitney test results, conducted to assess significant differences among organs, it was determined that, excluding CHLs (which were deemed unsuitable for statistical analysis due to the absence of data variance), the median concentrations of all other compounds exhibited statistical significance (p -value < 0.05) between the liver and muscle tissues. For both the liver and nervous tissue, excluding BHCs, CHLs, Others, OCPs, and OPPs, statistically significant differences in median concentrations were observed for all remaining compounds (p -value < 0.05). Furthermore, in the comparison between muscle and nerve tissues, it was determined that, except for CHLs and OPPs, the median concentrations of all other compounds exhibited statistical differences (p -value < 0.05).

Upon conducting the Mann-Whitney test to ascertain potential significant differences between males and females, the results indicated an absence of statistically significant distinctions in compound concentrations (as observed in the liver, nervous tissue, and muscle) between female and male (p -value > 0.05).

Studies on *P. squamosissimus* have primarily focused on evaluations of its feeding habits, reproductive biology, and metal analysis, thereby rendering scarce information concerning the compounds under consideration in this study (Stefani and Rocha, 2009; González and Márquez, 2020; Bittarello et al., 2020; Costa and Nunes, 2022). In accordance with this context, Magalhães et al. (2017) assessed PCBs, PBDEs, and OCPs in the liver and muscle tissues of various fish species. Their findings indicated higher concentrations of these compounds in the liver, a phenomenon attributed to the lipid-rich nature of this tissue, thereby reinforcing the outcomes obtained in the present study. While

the majority of analyses employ fish muscle as the primary focus, certain researchers have documented the presence of diverse lipid types in alternative tissues, including the liver, eyes, and brain (Inhamuns et al., 2009; Hong et al. 2015).

3.3 Bioaccumulation

Overall, all BFAs for water and sediment were greater than 1, suggesting that the identified pollutants are bioavailable, except for BDE 99 in muscle to sediment. The most concerning levels in both sources are for nervous tissue, followed by liver and muscle, highlighting Fenvalerate for water and Prometon for sediment as the POPs with the highest BFA_T values.

Fish are considered excellent indicators of toxic substance bioaccumulation in the environment (Aliko et al., 2024; Azadikhah et al., 2023; Banaee et al., 2023; Simionov et al., 2023; Yu et al, 2014; Zeidi et al., 2023). Fenvalerate, for example, is a type II pyrethroid that, due to its low persistence, high biodegradability, and low toxicity, is a widely used insecticide in several countries such as China (Yang et al., 2021). However, due to its high usage, it is frequently spilled into water bodies and found in aquatic organisms. Consequently, studies have shown that its bioaccumulation is associated with Parkinson-like symptoms as a potential neurotoxin in zebrafish (Zhu et al., 2020). Additionally, Mohapatra et al. (2012) demonstrated that the use of this pollutant causes tissue degeneration in the gills, kidneys, and liver of freshwater fish (*Labeo rohita*). Regarding the mechanisms of absorption and bioaccumulation of pollutants, it can depend, for example, on blood flow, the process of toxin elimination from the body, or accumulation in lipid areas (Hayton & Barron, 1990; Barron, 1990).

Normally, they are deposited in bodies of water or sediments, depending on the physicochemical characteristics of the pollutant, thus making aquatic animals susceptible

to contamination that can then affect other organisms at the trophic level. Comparing water and sediment, it is notable that the sediment phase identified a much higher tendency for contaminant accumulation, although they presented lower values than in water, this is mainly due to the high K_{ow} values predicting their behaviors.

Figure 5. The average total bioaccumulation factor (BAF_T) in sediment and water of biota (nervous tissue, liver, and muscle) for PCBs, PBDEs, OCPs, PPs, TP, and OPPs individually for *P. squamosissimus*.

The BAF_T s of the analyzed POPs groups (Figure 5) can be organized regarding the average bioaccumulation values for the three tissues as follows: PP>OCP>PBDE>PCB>TP>OPP in water and PCB>OCP>TP>PBDE>PP>OPP in sediment. In the analysis of sentinel fish species, the bioaccumulation of micropollutants in *O. niloticus* reported by Rubio-Vargas (2024) showed high levels of PCBs during the summer. In Basu (2021), it was possible to observe some OCPs common with those found in *P. squamosissimus*, such as Endosulfan Sulfate, Dieldrin, Heptachlor, and Endrin Aldehyde. According to Muir (1994), bioaccumulation of pyrethroids such as Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, and Permethrin was observed in rainbow trout.

Other studies, such as Ondarza et al. (2011), highlighted the propensity for bioaccumulation of PBDEs, with BDE 47 being notable in the brown trout (*Salmo trutta*) of the Andean Patagonia. In Brazil, Bussolaro et al. (2012) reported bioaccumulation of pollutants such as Endosulfan and DDTs in the liver and muscle of *Hypostomus commersoni*, all with similar orders of magnitude.

3.4 Health Risk Assessment

3.4.1 Non-carcinogenic risk

The Plagioscion squamosissimus is present in several regions of Brazil and consumed mainly through local commerce, but due to the lack of data regarding the consumption of the local population of this specific fish species, the intake rate was calculated taking into account the fractional consumption according to the sampling (liver, muscle and nervous tissue) to predict possible long-term consequences of the POPs analyzed for human health. However, due to the lack of information regarding the RfDo for PCBs on the IRIS (Integrated Risk Information System) platform of the USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), the HQ for these pollutants could not be calculated.

For human consumption by local fishermen or trade, cuts for fish such as steaks, loin, fillets, medallions, or flattened are the most used for muscle parts, the main fraction ingested. However, fish consumption is not limited to direct food intake only. According to Coelho et al. (2023), fish processing industries are significant sources of by-products used as raw material to produce marine proteins (isolated proteins, fishmeal, silage, and hydrolysates), oils with high concentrations of fatty acids, and with wide nutritional, pharmaceutical, and biomedical applications. Fishmeal is obtained by drying and grinding fish with or without oil extraction, whole fishmeal is derived from whole fish or cuts, and residual fishmeal is produced from evisceration residues and fish cuts. (Aguiar et al.,

2014). Fish oil, on the other hand, is obtained from different sources: intestines, head, viscera, blood, skin, bones, and liver, and can be extracted from whole fish, after treatment, or a mixture of both (Henriques et al., 2020). Thus, risk studies for human health are of vital importance since fish are used for consumption. The municipality of Petrolândia has different water collection methods, mainly depending on the region or the inhabitants' purchasing power. These methods include tubular wells or artisanal wells without internal lining, fed by aquifers; collection from surface water sources such as springs, rivers, reservoirs, lakes, and streams; and through the public distribution network (Compesa, 2023; IBGE, 2010). According to the IBGE Census (2010), 8.05% of households lack piped water connections within their homes, properties, or land.

The HQ values are listed in Supplementary material (Table S12, S13 and S14) for the three analyzed parts: liver, muscle, and nervous tissue. Fortunately, for all samples, the contaminants did not show $HQ > 1$, demonstrating the absence of non-carcinogenic risks for the three tissues. For cumulative effects, all samples showed $THQ < 1$ for the analyzed pollutant groups (PBDEs, OCPs, PPs, TPs, and OPPs). Finally, no water or sediment samples showed non-carcinogenic risk and cumulative effects.

This is a distinct behavior from that observed in Eqani et al. (2013) with freshwater fish from the Chenab River and Xu et al. (2022) in freshwater pond fish in China, where γ -HCH and Heptachlor were the OCPs most easily identified for human health risk, the proximity of areas where there is improper handling and storage resulting in the leakage of pesticides into the water environment and, consequently, the contamination of biota are one of the main factors that lead to high HQ, especially in the Chenab River, which is associated with several activities industrial and illegal disposal of wastewater effluents (Jan et al., 2009; Tariq et al., 2007), in addition to the presence of aquaculture farms in the sampling area. However, like what was observed by Rubio-

Vargas (2024) where risks for DDTs were not significant and Basu (2021) also showed $HQ < 1$ and absence of synergistic effects for fish, where the consumption of the species by the population was a detracting factor for such results.

3.4.2 Cancer risk (CR)

The estimate of chronic effects, that is, the cancer risk due to the daily intake of contaminants in the aquatic organism *P. squamosissimus* throughout life, was divided into the consumption of three components: liver, nervous tissue and muscle. In all three components, the chemicals that could not be quantified were b-BHC, PCB28, PCB52, g-Chlordane, 4,4'-DDE, Dieldrin, PCB138, and PCB153 despite having a slope of the carcinogenic potency. Contaminants PCB101 and PCB180 were only found in samples L1, with CRs of 9.33×10^{-8} for PCB101, 6.17×10^{-8} for PCB180, and 1.69×10^{-5} for *trans*-Nonachlor in sample N2. In other samples, these three substances were also below the detection limit.

In the liver component, a-BHC had CRs ranging from 2.61×10^{-6} to 2.13×10^{-5} , while Heptachlor resulted in values from 4.36×10^{-7} to 8.67×10^{-6} . PCB118 showed CRs from 2.04×10^{-8} to 3.06×10^{-7} , close to the range of 4,4'-DDT (2.82×10^{-8} to 4.14×10^{-7}). Aldrin exhibited the highest carcinogenic risk values with CRs from 1.93×10^{-6} to 4.79×10^{-5} . In the analysis of the species nervous tissue samples, a-BHC reached values from 1.21×10^{-6} to 2.62×10^{-5} , like Heptachlor with CRs from 1.69×10^{-6} to 2.82×10^{-5} . The range of PCB118 and 4,4'-DDT was summarized with CRs from 1.16×10^{-7} to 1.97×10^{-5} . Aldrin had values with a range from 1.34×10^{-6} to 2.34×10^{-5} . In the muscle structure of the animal, analyte levels are the lowest of the three components, consequently having lower CRs as well. PCB118 and 4,4'-DDT had a CR range of 1.70×10^{-7} to 1.78×10^{-7} and 1.40×10^{-6} to 1.45×10^{-6} respectively, while a-BHC had a range from 1.80×10^{-6} to 1.93×10^{-6} . Also, in the

same order of magnitude, are Heptachlor with higher values (1.89×10^{-6} to 2.14×10^{-6}) and Aldrin from 1.61×10^{-6} to 1.72×10^{-6} .

Finally, considering the exposed CRs and classifying them, all fall into the zone of acceptable or insignificant values, according to USEPA (Fig. 6). All CR values are contained in Tables S17, S18, and S19 in the supplemental material. It is important to mention that the values obtained were from specific parts of the species, consuming the animal in larger quantities or whole will consequently have higher risks, as the quantity ingested is considered. In summary, the CRs presented in this study raise concerns regarding the amount ingested, as their interpretation indicates a risk for the development of cancer of one in a hundred thousand, since the results were up to the order of 10^{-5} with the consumption of parts of the species analyzed.

Studies like Oliva et al. (2022) show, for 4 fish species, cancer risk values lower than 10^{-5} , categorizing them in the areas of negligible and acceptable risk. Similarly, Habibullah-Al-Mamun et al. (2023) analyzed wild and farmed fish species, finding that their cancer risk for most organochlorines was below 10^{-6} . Cui et al. (2015) also reported results with values lower than 10^{-4} for fish consumption.

While Yin et al. (2020) demonstrated that the consumption of dorsal and ventral muscles of fish could result in risks from OCPs and PCBs residues for both adults and children and recommended limiting the consumption of these species. Given the literature cited, the results of this work are congruent and consistent with other values presented.

Figure 6. CR values for liver, nervous tissue and muscle samples from the species *P. squamosissimus*.

Therefore, highlighting the health effects with the dietary risk of these compounds, since there are several benefits associated with the consumption of fish necessary for humans, such as high protein content, essential unsaturated fatty acids, minerals and vitamins (Sidhu, 2003), it is crucial that the ingestion of chemicals such as Endosulfan, which affects the development of organic systems, immunological and neurological functions (ATSDR, 2024) through the consumption of fish, raises awareness of the implementation of measures regarding the residues of these contaminants.

Unfortunately, the relationship between food risk and local economic impact lacks information due to outdated data given the discontinuity of national fishing statistics. However, the most recent statistics (IBAMA, 2007) present a production of the analyzed species equal to 2,828 tons for the state of Bahia and 941.5 tons for the state of Pernambuco, considering both states, as the organism was collected in the area of border. Still, the numbers are locally relevant and confirm the high consumption among inhabitants. Furthermore, it is worth highlighting how important the studied river basin is

as one of the largest fish farming centers is located there, with a production capacity of 54.90 thousand tons/year.

Another point is the export of the species, Santos (2022) states that it is one of the most exported fish and, in the year mentioned, it reached the mark of approximately 1.3 tons. Thus, since the market grows every year and, in 2020, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023) reports a historic milestone in relation to the aquaculture and fishing area, in which production reached 214 million tons and around US\$424 billion in trade, scientific production in the area is extremely relevant, especially where fish, in general, provide more than 50% of the protein in the diets of some countries in the world (Ximenes, 2023). In this way, the risks of this study may have much greater repercussions and open space for new work on local and foreign consumption to achieve greater precision in risk estimates, both non-carcinogenic and carcinogenic.

3.4.3 Uncertainty and Limitations

It is important to emphasize that calculations related to the effects on human health are estimates, the effects may or may not be greater. One of the biggest limitations of this study involves local fishing statistics in which there are no established values for the regional consumption of the species. Described in the method, this parameter was established as the average tissue masses of the fish samples (muscle - 0.0051 kg/day; nerve - 0.0002 kg/day; and liver - 0.0008 kg/day). Therefore, the intake rate becomes a point of uncertainty in the estimates. The cancer risk, as mentioned previously, is based on the slope of the carcinogenic potency of the contaminant through the consumption of low dose exposures, therefore, the probability of cancer through higher doses does not apply to the model and cannot be quantified.

4. CONCLUSION

For the first time, the levels of substances categorized as CECs from various sources were assessed in a highly edible fish species from one of the world's largest rivers in semi-arid areas. Our findings indicate that these fish are exposed to high levels of substances predominantly from rural activities, although urban sources also contribute. These substances present varying degrees of risk to both human and environmental health. Our analysis of water, sediment, and biological samples reveals that the fish species, the ecosystem, and the local consuming communities are subjected to unacceptably high levels of chemical compounds, potentially harmful to health over medium to long-term exposure. Although all contaminants showed bioaccumulation tendencies, except for BDE 99, none of them showed the ability to cause non-carcinogenic risks or cumulative effects. Added to that, the health risk assessment shows that contaminant levels present acceptable cancer risks. However, considering that fish is a staple food in the regional diet, its consumption in larger quantities draws attention to higher risks than those calculated in this work. Finally, while only PCBs and OCPs are widely known for causing severe diseases like cancer, all studied substances have the potential to impact the endocrine and immune systems and impair reproductive function. They may even cause feminization in animals, among other diseases. This underscores the need for policies and actions aimed at improving solid and liquid waste management, as well as plans to monitor the fate of these substances and their actual risks in living organisms.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) for their financial support. Special thanks go to RM Cavalcante (314013/2023-7) for the CNPq PQ-1 fellowship, and we acknowledge the support from CNPq (440880/2020-3), Lemae/Finep/CNPq (380975/2022-0), Pronex/FUNCAP/CNPq (Pne-0112-00007.01.00/16), and Pronex (PR2 0101 00008 01 00/15). Our appreciation also extends to LACOr' team and CECAMP for their invaluable analysis and all the essential support provided. Special thanks to PADETEC for the donation of the Perkin Elmer chromatograph, which is contributing a lot to environmental studies on the Brazilian coast.

5. REFERENCES

- Aguiar, G.P.S.; Limberger, GM; Silveira, E. L. Technological alternatives for utilization of raw material waste fish industrialization. *Interdisciplinary: UNIVAR Electronic Magazine*. 1 (11): 229-225, 2014.
- Albuquerque, A. F., Ribeiro, J. S., Kummrow, F., Nogueira, A. J. A., Montagner, C. C., & Umbuzeiro, G. A. (2016). Pesticides in Brazilian freshwaters: A critical review. In *Environmental Science: Processes and Impacts* (Vol. 18, Issue 7, pp. 779–787). Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/c6em00268d>
- Aliko V., Vasjari L., Ibrahimi E., Impellitteri F., Karaj A., Gjonaj G., Piccione G., Arfuso F., Faggio C., Istifli E.S. (2024). “From shadows to shores”-quantitative analysis of CuO nanoparticle-induced apoptosis and DNA damage in fish erythrocytes: A multimodal approach combining experimental, image-based quantification, docking and molecular dynamics. *Science of The Total Environment* 906, 167698.
- ANA - Agência Nacional de Águas. Atlas Brasil: abastecimento urbano de água: panorama nacional / Agência Nacional de Águas; Engecorps/Cobrape. Brasília: ANA : Engecorps/Cobrape, 2010.
- Anastassiades, M., Lehotay, S. J., Štajnbaher, D., Schenck, F. J. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid phase extraction” for the determination of pesticide residues in produce. "J. AOAC Int., 86(2), 412-431. <https://doi.org/10.1093/jaoac/86.2.412>
- Andeobu, L.; Wibowo, S.; Grandhi, S. 2023. Informal E-waste recycling practices and environmental pollution in Africa: What is the way forward?, *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 114192, <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2023.114192>.
- ATSDR 2024. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Minimal Risk Levels (MRLs) for Hazardous Substances, Available at: <https://wwwn.cdc.gov/TSP/MRLS/mrlslisting.aspx>, (Accessed on: 29th January 2024).
- ATSDR 2024. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxic Substances Portal: Endosulfan , Available at: <https://wwwn.cdc.gov/TSP/substances/ToxSubstance.aspx?toxid=113>, (Accessed on: 30th January 2024).

- Azadikhah D., Varcheh M., Yalsuyi A.M., Forouhar Vajargah M., Chorehi M.M., Faggio C. (2023). Hematological and histopathological changes of juvenile grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) exposed to lethal and sublethal concentrations of roundup (glyphosate 41% SL). *Aquaculture research* 2023 ID 4351307
- Banaee M., Multisanti C.R., Faraji J., Amini M., Faggio C. (2023). Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) physiological response to microplastics and enrofloxacin: Novel pathways to investigate microplastic synergistic effects on pharmaceuticals. *Aquatic Toxicology* 261, 106627.
- Barron, M. G. (1990) Bioconcentration. *Environmental Science and Technology*, vol. 24, 1612.
- Barron, M. G. (1995). Bioaccumulation and Bioconcentration in Aquatic Organisms. Ed: Hoffmann D. J., Rattner, B. A., Burton, G. A. Jr. & Cairns, J. Jr. (ed.). *Handbook of Ecotoxicology*. Lewis Publishers. pp. 652-662.1
- Basu, S. Abhra Chanda, Pranab Gogoi, Subarna Bhattacharyya. 2021. Organochlorine pesticides and heavy metals in the zooplankton, fishes, and shrimps of tropical shallow tidal creeks and the associated human health risk. *Marine Pollution Bulletin*. 165, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112170>.
- Bergman, Å.; Heindel, J.J.; Jobling, S.; Kidd, K.A.; Zoelle, R.T. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012.
- Bittarello, A. C., Vieira, J. C. S., Braga, C. P., Bataglioli, I. C., Oliveira, G., Rocha, L. C., Zara, L. F., Buzalaf, M. A. R., Oliveira, L. C. S., Adamec, J., Padilha, P. M. 2020. Metalloproteomic approach of mercury-binding proteins in liver and kidney tissues of *Plagioscion squamosissimus* (corvina) and *Colossoma macropomum* (tambaqui) from Amazon region: Possible identification of mercury contamination biomarkers, *Science of The Total Environment*, 711, 134547, ISSN 0048-9697, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134547>.
- Bombardi, L. M. A Geography of Agrotoxins use in Brazil and its Relations to the European Union. São Paulo: FFLCH - USP, 2019.
- Brazil. Ministry of Agriculture, Livestock And Supply. Union waters aquaculture bulletin 2021: annual production report - RAP/ Secretariat of Aquaculture and Fisheries. Brasília: MAPA/SAP, 2022. Resource: Digital. Format: PDF. ISBN: 978-85-7991-203-0.

- Bussolaro, D., Filipak Neto, F., Glinski, A., Roche, H., Guiloski, I.C., Mela, M., Silva de Assis, H.C., Oliveira Ribeiro, C.A., 2012. Bioaccumulation and related effects of PCBs and organochlorinated pesticides in freshwater fish *Hypostomus commersoni*. <https://doi.org/10.1039/C2EM10863A>
- Coelho, C. R. V., Peters, G., Zhang, J., Abdollahi, M., & Undeland, I. Fish beyond fillets: Life cycle assessment of cross-processing herring and lingonberry co-products into a food product. *Resources, Conservation and Recycling*, 188, Article 106703. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106703>
- Compesa. Annual water quality report 2023. Municipality: Petrolândia. Available in: <https://servicos.compesa.com.br/controle-de-qualidade/>. Access at: 16 de maio de 2024.
- Costa, I. D., Nunes, N.N.S. 2022. Niche partitioning of two piscivorous fish species in a river in the western Brazilian Amazon. *Iheringia, Série Zoologia*, 112: e2022002. DOI 10.1590/1678-4766e2022002.
- Cui, L., Ge, J., Zhu, Y., Yang, Y., & Wang, J. (2015). Concentrations, bioaccumulation, and human health risk assessment of organochlorine pesticides and heavy metals in edible fish from Wuhan, China. *Environmental Science and Pollution Research*, 22, 15866-15879. DOI 10.1007/s11356-015-4752-8
- Dourado, O. F. A seletividade do galão (gill-net) para a pescada-do-Piauí, *Plagioscion squamosissimus* (Heckel), no açude público "Arrojado Lisboa" (Quixada, Ceará, Brasil). *Boletim Técnico Dnocs*, v. 34, n. 1, p. 67-77, 1976.
- Eqani, Syed Ali-Musstjab-Akber-Shah et al. Uptake of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) by river water fish: the case of River Chenab. *Science of the Total Environment*, v. 450, p. 83-91, 2013.
- Gerber, R., Smit, N.J., van Vuren, J.H.J., Nakayama, S.M.M., Yohannes, Y.B., Ikenaka, Y.B., Ishizuka, M., Wepener, V., 2015. Application of a sediment quality index for the assessment and monitoring of metals and organochlorines in a premier conservation area. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 22, 19971–19989.
- Gharaei A., Karimi M., Mirdar Harijani J., Miri M., Faggio C. (2020). Population growth of *Brachionus calyciflorus* affected by deltamethrin and imidacloprid insecticides. *Iranian Journal of Fisheries Sciences* 19 (2): 588-601.

- González, A. & Márquez, A. (2020). Crecimiento del pez *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes: Sciaenidae) según la inferencia de modelos múltiples en la cuenca del Orinoco medio, Venezuela. *Revista de Biología Tropical*, 68(3), 892-897. <http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v68i3.38915>
- Habibullah-Al-Mamun, M., Tanima, S. A., Paul, B., Al Zahid, M., Kabir, M. H., Ahmed, S., ... & Hossain, A. (2023). Occurrence of organochlorine pesticides (OCPs) residues in farmed and wild fish in Bangladesh and implications for human health. *Exposure and Health*, 15(2), 425-437. <https://doi.org/10.1007/s12403-022-00501-4>
- Hamad, A; Kumar, A. J. Pyrethroid pesticides: An overview on classification, toxicological assessment and monitoring. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 2023, 100284. <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2023.100284>.
- Hayton, W. L. & Barron M. G. (1990) Rate limiting barriers to xenobiotic uptake by the gill. *Environmental Toxicology and Chemistry*, vol. 9, p. 151.
- Henriques, Juliano Kelvin dos Santos; Pires, Bruno da Silva and Rodrigues, Rômulo Batista. Use of by-products from the fishing industry in fish nutrition. Food, use of by-products, industrial waste, fish technology. *Nutritime Revista Eletrônica*, online, Viçosa, v.17, n.5, p.8788-8799, Sep/Oct, 2020. Article 525. ISSN: 1983-9006.
- Hess, S. C. (2018). Brasil, o país campeão no uso de agrotóxicos. in: Hess, S.C. (Org.), *Ensaio sobre poluição e doenças no Brasil*. (pp. 129–149). Outras Expressões.
- Hess, S. C.; Nodari, R. O., *Agrotóxicos no Brasil: panorama dos produtos entre 2019 e 2022*. *Ambientes em Movimento*, v. 2, p. 39-52, 2022.
- Hong 洪惠, H., Fan, H., Wang, H., Lu, H., Luo, Y., Shen, H. 2015. Seasonal variations of fatty acid profile in different tissues of farmed bighead carp (*Aristichthys nobilis*). *Journal of Food Science and Technology*, 52, 903-911. DOI - 10.1007/s13197-013-1129-1
- IBAMA –Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. *Estatística da Pesca 2007 – Brasil: Grandes Regiões e Unidades da Federação*. Brasília: IBAMA, 2007.
- IBGE (2022). *Produção Agrícola Municipal 2022 PAM*. (n.d.). <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>.

- IBGE. Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Available in: http://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Agregados_por_Sectores_Censitarios/. Access at: 16 de maio de 2024.
- Impellitteri F., Curpăn A-S., Plăvan G., Ciobica A., Faggio C. (2022). Hemocytes: a useful tool for assessing the toxicity of microplastics, heavy metals, and pesticides on aquatic invertebrates. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24):16830.
- Inhamuns, A. J., Franco, M. R. B., & Batista, W. S. (2009). Seasonal variations in total fatty acid composition of muscles and eye sockets of tucunaré (*Cichla* sp.) from the Brazilian Amazon area. *Food Chemistry*, 117(2), 272-275. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.03.113>
- Jan MR, Shah J, Khawaja MA, Gul K. DDT residue in soil and water in and around abandoned DDT manufacturing factory. *Environ Monit Assess* 2009; 155:31–8. <https://doi.org/10.1007/s10661-008-0415-2>
- Lanças, F.M; (2003). The Role of the Separation Sciences in the 21th Century. *J. Braz. Chem. Soc.*, Vol. 14, No. 2, 183-197. <https://doi.org/10.1590/S0103-50532003000200005>
- Lewis, KA, Tzilivakis, J., Warner, D. e Green, A. (2016) Um banco de dados internacional para avaliações e gerenciamento de risco de pesticidas. *Avaliação de Risco Humano e Ecológico: An International Journal*, 22 (4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242.
- Lopes, I. G.; oliveira, R. G.; Ramos, F. M. Perfil do consumo de peixes pela população brasileira. *Biota Amazônia*, v. 6, n. 2, p. 62-65, 2016. <https://doi.org/10.18561/21795746/biotaamazonia.v6n2p62-65>
- Magalhães, C. A., Taniguchi, S., Lourenço, R. A., Montone, R. C. 2017. Organochlorine Pesticides, PCBs, and PBDEs in Liver and Muscle Tissues of *Paralichthys brasiliensis*, *Trichurus lepturus* and *Cathorops spixii* in Santos Bay and Surrounding Area, São Paulo, Brazil. *Regional studies in marine science* 16 (2017): 42-48. [Http://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2017.08.010](http://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2017.08.010)
- Medeiros, T. N., Rocha, A. A., F., Santos, N. C. L., Borges, H. L. F., Severi, W. Composição da dieta alimentar de *Plagioscion squamosissimus* na região do médio e submédio rio São Francisco. *Sociedade de Ecologia do Brasil. VIII CEB. 2007.*

- Mohapatra, S., Chakraborty, T., Prusty, A. K., Kumar, K., Prasad, K. P., & Mohanta, K. N. 2012. Fenvalerate induced stress mitigation by dietary supplementation of multispecies probiotic mixture in a tropical freshwater fish, *Labeo rohita* (Hamilton). *Pesticide Biochemistry and Physiology*. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2012.06.006>.
- Muir, DCG, Hobden, BR, Servos, MR, 1994. Bioconcentration of pyrethroid and DDT insecticides by rainbow trout - absorption, clearance and effect of dissolved organic carbon. *aquat. toxicol.* 29, 223–240. [https://doi.org/10.1016/0166-445X\(94\)90070-1](https://doi.org/10.1016/0166-445X(94)90070-1)
- Oliva, A. L., Girones, L., Recabarren-Villalón, T. V., Ronda, A. C., Marcovecchio, J. E., & Arias, A. H. (2022). Occurrence, behavior and the associated health risk of organochlorine pesticides in sediments and fish from Bahía Blanca Estuary, Argentina. *Marine Pollution Bulletin*, 185, 114247. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114247>
- Ondarza, P.M., Gonzalez, M., Fillmann, G., Miglioranza, K.S. (2011). Polybrominated diphenyl ethers and organochlorine compound levels in brown trout (*Salmo trutta*) from Andean Patagonia, Argentina. *Chemosphere* 83, 1597–1602. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.01.005>
- Ouro-Sama, K., Tanouayi, G., Solitoke, H.D., Barsan, N., Mosnegutu, E., Badassan, T.E.E., Agbere, S., Adje, K., Nedeff, V., Gnandi, K., 2023. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contamination in *Chrysichthys nigrodigitatus* Lacépède, 1803 from Lake Togo-lagoon of Aného, Togo: possible human health risk suitable to their consumption. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 20 (3), 1666. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031666>
- Petrovici A., Strungaru S.A., Nicoara M., Robea M.A., Solcan C., Faggio C. (2020) Toxicity of deltamethrin to zebrafish gonads revealed by cellular biomarkers. *Journal of Marine Science and Engineering* 8(2): 73.
- Prado, Rachel Bardy Manual técnico de coleta, acondicionamento, preservação e análises laboratoriais de amostras de água para fins agrícolas e ambientais / Rachel Bardy Prado, Sílvio Roberto de Lucena Tavares. - Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2004.
- Ramya S., Barathinivas A., Jayakumararaj R., Pothiraj C. Ali D., Piccione G., Multisanti C.R., Paulraj B., Faggio C. (2023). Ecotoxicological insights: Effects of pesticides on ionic metabolism regulation in freshwater catfish, *Mystus keletius*. *Aquatic Toxicology* 265, 106764.

- Riaz, Rahat; de Wit, Cynthia A.; Malik, Riffat Naseem. Persistent organic pollutants (POPs) in fish species from different lakes of the lesser Himalayan region (LHR), Pakistan: The influence of proximal sources in distribution of POPs. *Science of the Total Environment*, v. 760, p. 143351, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143351>.
- Rubio-Vargas, D. A., de Moraes, T. P., Randi, M. A. F., Neto, F. F., de Castro Martins, C., Oliveira, A. P., & de Oliveira Ribeiro, C. A. (2024). Pollutant bioaccumulation in sentinel fish chronically exposed in Iguaçu river reservoirs (Southern Brazil) and human health risk of fish consumption. *Chemosphere*, 349, 140812.
- Santos, Wilson; Martins, Leo; and Torres, Ricardo. National per capita consumption. *Seafood Brasil Magazine*. Shake well before it grows: National demand and new export phase stimulate technological development in Brazilian aquaculture. Ed. 43; Feb/Mar 2022. ISSN 2319-0450. pp. 54-58. Available at: <https://www.seafoodbrasil.com.br/revista/seafood-brasil-43>. Accessed on: January 24, 2024.
- Sidhu, K. S. (2003). Health benefits and potential risks related to consumption of fish or fish oil. *Regulatory toxicology and pharmacology*, 38(3), 336-344. DOI: 10.1016/j.yrtph.2003.07.002
- Simionov I. A., Calmuc M., Iticescu C., Calmuc V., Georgescu P. L., Faggio C., Petrea Ş. M. (2023). Human health risk assessment of potentially toxic elements and microplastics accumulation in products from the Danube River Basin fish market. *Environmental Toxicology and Pharmacology* 104, 104307.
- Souza, R. C. C. L.; Calazans, S. H.; Silva, E. P. Impacto das espécies invasoras no ambiente aquático. *Cienc. Cult.* [online]. 2009, vol.61, n.1, pp. 35-41. ISSN 2317-6660.
- Stefani, P. M., Rocha, O. 2009. Diet composition of *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840), a fish introduced into the Tietê River system. *Ecology. Braz. J. Biol.*, 69(3): 805-812. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000400007>
- Sula E., Aliko V. Marku E., Nuro A., Faggio C. (2020) Evaluation of kidney histopathological alterations in crucian carp, *Carassius carassius*, from a pesticide and PCB- contaminated freshwater ecosystem, using light microscopy and organ index mathematical model. *International Journal of Aquatic Biology* 8(3): 154-165.

SW-846 Test Method 3500C: Organic Extraction and Sample Preparation. The SW-846 Compendium | US EPA (accessed 06/2024)

SW-846 Test Method 3510C: Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. The SW-846 Compendium | US EPA (accessed 06/2024)

SW-846 Test Method 3550C: Ultrasonic Extraction. The SW-846 Compendium | US EPA (accessed 06/2024)

SW-846 Test Method 3630C: Silica Gel Cleanup. The SW-846 Compendium | US EPA (accessed 06/2024)

Tariq MI, Afzal S, Hussain I, Sultana N. Pesticides exposure in Pakistan: a review. *Environ Int* 2007;33:1107–22. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.07.012>

Ting, Z; Yang, Wen-Long; Chen, She-Jun; Shi, Dian-Long; Zhao, Hu; Ding, Yi; Huang, Ye-Ru; Li, Nan; Ren, Yue; Mai, Bi-Xian. 2014. Occurrence, sources, and ecological risks of PBDEs, PCBs, OCPs, and PAHs in surface sediments of the Yangtze River Delta city cluster, China. *Environmental Monitoring and Assessment*, 1573-2959. <https://doi.org/10.1007/s10661-014-3777-7>

USEPA, 1996. United States Environmental Protection Agency. SW846 on-line, Method 3520C liquid-liquid extraction. <https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-06/documents/epa-3520c.pdf>

USEPA, 2007. United States Environmental Protection Agency. Method 3550C, ultrasonic extraction. <https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-12/documents/3550c.pdf>

USEPA, 2023. United States Environmental Protection Agency. Contaminants of emerging concern including pharmaceuticals and personal care products. <https://www.epa.gov/wqc/contaminants-emerging-concern-including-pharmaceuticals-and-personal-care-products>

USEPA. Guidance for Assessing Chemical Contaminant Data for Use in Fish Advisories, Volume 1: Fish Sampling and Analysis, 3rd ed.; United States Environmental Protection Agency (USEPA) 823-B-00-007, Office of Water (4305): Washington, DC, USA, 2000; p. 484.

- USEPA. Methodology for Deriving Ambient Water Quality Criteria for the Protection of Human Health (2000), Technical Support Document. Vol. 2, Development of National Bioaccumulation Factors. EPA-822-R-03-030. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water, Office of Science and Technology, Washington, DC, 2003.
- USEPA. Risk Assessment Guidance for Superfund. In Human Health Evaluation Manual Part A, Interim Final; Volume 1. EPA/540/1-89/002; United States Environmental Protection Agency (USEPA): Washington, DC, USA, 1989.
- Van den Bercken, Joep; NARAHASHI, Toshio. Effects of aldrin-transdiol—a metabolite of the insecticide dieldrin—on nerve membrane. *European journal of pharmacology*, v. 27, n. 2, p. 255-258, 1974. [https://doi.org/10.1016/0014-2999\(74\)90155-1](https://doi.org/10.1016/0014-2999(74)90155-1).
- Ximenes, Luciano Feijão; Vidal, Maria de Fátima. Fisheries and Aquaculture: Fish farming. *Fortaleza: BNB*, year 8, n.272, Mar. 2023. (Etene Sector Notebook). https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1737/1/2023_CDS_272.pdf.
- XU, Lijun et al. Concentrations and Human Health Risk of Organochlorines in Farmed Freshwater Products: Fish Ponds around Changsha, China. *Journal of Food Protection*, v. 85, n. 3, p. 465-477, 2022. <https://doi.org/10.4315/JFP-21-211>.
- Yang, C., Lim, W., & Song, G. (2021). Immunotoxicological effects of insecticides in exposed fishes. *Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP*, 247, 109064. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2021.109064>
- Yin, J., Wang, L., Liu, Q., Li, S., Li, J., & Zhang, X. (2020). Potential human health risks of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) associated with fish consumption in Anhui Province, China. *Bulletin of environmental contamination and toxicology*, 104, 840-845.
- Yu, Yingxin et al. Evaluation of human health risks posed by carcinogenic and non-carcinogenic multiple contaminants associated with consumption of fish from Taihu Lake, China. *Food and Chemical Toxicology*, v. 69, p. 86-93, 2014. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2014.04.001>.
- Zeidi A., Sayadi M.H., Razaee M.R., Banaee, M., Gholamhosseini A., Pastorino P., Multisanti C.R., Faggio, C. (2023). Single and combined effects of CuSO₄ and polyethylene microplastics on biochemical

endpoints and physiological impacts on the narrow-clawed crayfish *Pontastacus leptodactylus*. *Chemosphere* 345, 140478.

Zhu, J., Xia, R., Liu, Z., Shen, J., Gong, X., Hu, Y., Chen, H., Yu, Y., Gao, W., Wang, C., & Wang, S. L. (2020). Fenvalerate triggers Parkinson-like symptom during zebrafish development through initiation of autophagy and p38 MAPK/mTOR signaling pathway. *Chemosphere*, 243, 125336. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125336>.

9. DISCUSSÃO GERAL DA TESE

Foi possível observar que foram publicados pouco estudos que abordam sobre contaminação de peixes com agentes químicos e inorgânicos. No entanto esses trabalhos abordam uma contaminação de espécies tanto de importância socioeconômica para pesca artesanal, como espécies de importância para o setor aquícola. Também é possível notar que espécies de diferentes habitats e nichos tróficos são passíveis de se contaminar com esses atores poluentes em diversas regiões do Brasil, com maior concentração de estudos nas regiões sudeste e sul.

O processo de reconfiguração territorial na bacia do rio São Francisco tem como marco inicial a implantação de um conjunto de barragens destinadas ao aproveitamento hidrelétrico ao longo do seu curso. Essa dinâmica desencadeou uma série de impactos socioespaciais, entre os quais se destacam a migração de trabalhadores envolvidos na construção das usinas e, sobretudo, a remoção forçada de populações tradicionalmente ribeirinhas para áreas mais elevadas, em função do represamento das águas e da consequente formação dos reservatórios. O município de Petrolândia, no estado de Pernambuco, constitui um exemplo emblemático dessa reestruturação, tendo vivenciado profundas alterações em sua configuração urbana e em sua dinâmica socioeconômica.

As alterações no curso original do rio São Francisco provocaram impactos significativos na comunidade aquática local, especialmente no que se refere à redução drástica e, em alguns casos, ao desaparecimento de espécies nativas. Entre os exemplos mais emblemáticos encontram-se o surubim (*Pseudoplatystoma corruscans* Spix & Agassiz, 1829) e o pirá (*Conorhynchus conirostris* Valenciennes, 1840), espécies endêmicas que sofreram declínio populacional acentuado em decorrência das transformações hidrológicas impostas pelo represamento. Como resposta a essa perda de biodiversidade, foram implementadas ações de povoamento com espécies exóticas, a exemplo do tucunaré (*Cichla ocellaris* Bloch & Schneider, 1801), do apaiari (*Astronotus ocellatus* Agassiz, 1831) e da pescada-branca (*Plagioscion squamosissimus* Heckel, 1840) esta última, objeto central da presente investigação.

O surgimento dos lagos artificiais resultantes da implantação das usinas hidrelétricas, aliado ao aumento da disponibilidade hídrica na região, impulsionou o desenvolvimento de um novo potencial econômico: a agricultura irrigada. Essa atividade

consolidou-se como um dos principais vetores de dinamização socioeconômica na bacia do rio São Francisco, transformando a região em um dos mais importantes polos de produção agrícola do país. Destaca-se, em especial, a fruticultura irrigada, com ênfase nas culturas de manga, melão, melancia, banana e coco, que são amplamente cultivadas e destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação. Além dessas, merecem destaque a produção de cebola, feijão, milho e forrageiras, como o capim, que desempenham papel relevante no abastecimento alimentar e na pecuária regional.

O crescimento populacional, aliado às profundas transformações na bacia do rio São Francisco e à intensificação das atividades agropecuárias — especialmente a agricultura irrigada —, tem acarretado significativos impactos sobre a qualidade dos recursos hídricos na região. A expansão urbana, muitas vezes desprovida de infraestrutura de saneamento básico adequada, resulta no lançamento contínuo de efluentes domésticos in natura nos corpos d'água, comprometendo sua integridade ecológica e potencializando processos de eutrofização.

Paralelamente, a intensificação das práticas agrícolas tem ampliado o uso de insumos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos, os quais, por meio do escoamento superficial e da lixiviação, acabam sendo transportados para o leito do rio e seus afluentes. Esses fatores combinados não apenas afetam a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas aquáticos, mas também colocam em risco a segurança hídrica e a sustentabilidade das atividades econômicas que dela dependem. Tal contexto evidencia a necessidade de políticas públicas integradas de gestão ambiental e de práticas agrícolas sustentáveis, voltadas à preservação dos recursos hídricos da bacia do São Francisco.

A análise da estrutura populacional de espécies pesqueiras tem se beneficiado significativamente do uso de técnicas morfométricas, especialmente aquelas baseadas na morfometria corporal e na descrição da forma de otólitos. Métodos que empregam descritores elípticos de Fourier e transformadas por ondasleta têm se mostrado particularmente eficazes na detecção de variações fenotípicas sutis entre diferentes grupos populacionais. Essas abordagens fornecem subsídios para identificar unidades de manejo, avaliar o grau de conectividade entre subpopulações e inferir padrões de dispersão e recrutamento. Além disso, permitem inferir respostas adaptativas a pressões ambientais e antrópicas, sendo valiosas em contextos de pesca artesanal, onde os dados biológicos e pesqueiros frequentemente são escassos. A aplicação desses métodos na área de estudo contribuiu para uma avaliação mais precisa da saúde e da diversidade da espécie,

oferecendo suporte técnico-científico para estratégias de gestão sustentável. Dessa forma, reforça-se a importância da integração de abordagens morfométricas ao monitoramento e manejo dos recursos pesqueiros locais.

Neste estudo, também foi dedicada atenção à avaliação dos níveis de contaminação por compostos químicos orgânicos na espécie analisada, considerando seu papel como recurso-alvo da pesca artesanal e sua ampla aceitação no consumo regional. Tal preocupação se justifica não apenas pelo aumento populacional na área de estudo, que intensifica a demanda por pescado, mas também pelo fato de se tratar de uma região com expressiva atividade agropecuária. A utilização recorrente de defensivos agrícolas nas lavouras locais levanta a possibilidade de contaminação dos corpos d'água, com potenciais implicações para a qualidade ambiental e para a saúde humana. Assim, a investigação da presença desses contaminantes contribui para a compreensão dos riscos associados à cadeia produtiva pesqueira e para a formulação de medidas de mitigação.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE

A análise da população de *Plagioscion squamosissimus* revelou-se eficaz na identificação de diferenças fenotípicas entre os estoques explorados pelas colônias de pescadores dos municípios de Petrolândia, Rodelas e Olho D'Água do Casado. Esses resultados indicam a existência de possíveis estruturas populacionais distintas, o que reforça a necessidade de abordagens de manejo mais específicas. Diante disso, propõe-se a ampliação da aplicação metodológica deste estudo para outras espécies de importância econômica na pesca artesanal local, bem como para aquelas com relevância ecológica. Tal expansão contribuiria para o aprimoramento das estratégias de conservação e uso sustentável dos recursos pesqueiros da região.

Este estudo avaliou, pela primeira vez, os níveis de substâncias emergentes (CECs) em uma espécie de peixe amplamente consumida de um grande rio em região semiárida, revelando exposição significativa a compostos oriundos principalmente de atividades rurais. A análise de água, sedimentos e tecidos biológicos indicou contaminação elevada, com potencial risco à saúde humana e ambiental. Embora os compostos apresentem tendência à bioacumulação, não foram identificados riscos não carcinogênicos ou efeitos cumulativos. Os níveis de risco carcinogênico permaneceram dentro de limites aceitáveis. Contudo, o elevado consumo regional de pescado pode aumentar os riscos reais. Além dos conhecidos efeitos dos PCBs e OCPs, outras substâncias também demonstraram potencial para afetar sistemas endócrino, imunológico e reprodutivo. Esses achados reforçam a urgência de políticas de gestão de resíduos e monitoramento ambiental.

Esta pesquisa gerou novos conhecimentos ecológicos sobre *Plagioscion squamosissimus*, espécie de importância comercial para a pesca artesanal no submédio e baixo rio São Francisco. Os resultados obtidos fornecem subsídios para o desenvolvimento de abordagens mais integradas voltadas à conservação da biodiversidade aquática, aliando dimensões ecológicas, econômicas e socioambientais. Além disso a escassez de trabalhos realizados, principalmente na região nordeste do Brasil abordando essa temática, torna esse trabalho extremamente importante.

Por fim, a devolutiva dos resultados às comunidades será realizada por meio de uma oficina junto às colônias de pescadores participantes do estudo. Essa atividade permitirá o compartilhamento de informações sobre a condição do estoque pesqueiro analisado,

bem como sobre os níveis de contaminação por compostos químicos orgânicos identificados. Trata-se de uma etapa essencial para a construção coletiva do conhecimento e o fortalecimento do diálogo entre ciência e sociedade.